

SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO

UNIVERSIDAD DE MORELIA

DIRECCIÓN GENERAL

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

**“Tendencias ideológicas de los agentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje en psicología”**

TESIS

Que para optar por el Título Académico de:

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA

Presenta:

Alejandro Adrián Gallo Fernández

JURADO EN EXAMEN RECEPCIONAL

PRESIDENTE: Mtro. Carlos Enrique Lazo Martínez

SECRETARIO: Mtro. Juan Carlos Valdez Cardona

(Asesor) VOCAL: Dr. David Pavón-Cuéllar

“CADA SER HUMANO COMO PRINCIPIO, UNA SOCIEDAD LIBRE COMO
META”.

Agradecimientos

A mi asesor, y mis lectores, por brindarme su tiempo y orientarme con fuentes y perspectivas, pero permitiendo siempre que yo desarrolle la investigación según mi propio estilo e intereses.

A Carlos, mi primo, por las incansables pláticas y sus valiosas críticas.

A mis docentes, por su contribución a mi formación académica y profesional.

A mis compañeros y compañeras de generación, por aguantar todo lo que tuve para decir durante nuestras clases.

A todas las personas que, directa o indirectamente, hicieron posible que yo pudiera acceder a una carrera universitaria y concluirla. A esas personas que con su trabajo diario sostienen las condiciones materiales que permiten que otros podamos estudiar. A todas esas personas, mi gratitud y reconocimiento, porque también sobre su trabajo, muchas veces invisibilizado, se sostiene la posibilidad de un futuro más justo.

Dedicatoria

A mi madre y mi padre: sin su apoyo, material y emocional, yo no habría llegado a donde estoy ahora.

A mis compañeros y compañeras, colegas en formación: que este trabajo sirva para recordar que nuestra disciplina sigue en construcción. Iniciada hace más de un siglo, ahora recae sobre nosotros –hoy sobre mí; mañana, sobre ustedes– la responsabilidad de continuar su desarrollo, teniendo la reflexión crítica como herramienta, y una sociedad libre como meta.

Resumen

Esta investigación analiza las tendencias filosóficas e ideológicas que moldean y dirigen la práctica docente en la formación universitaria en psicología. Desde un enfoque cualitativo y una perspectiva crítica inspirada en el marxismo, se examinan los discursos de docentes y estudiantes para identificar las concepciones que sostienen su comprensión de la disciplina, su estatuto científico y su función social. Los resultados revelan la coexistencia contradictoria entre un discurso que exalta el rigor científico de la psicología y prácticas sustentadas en enfoques que se inclinan al eclecticismo. Asimismo, se evidencia una noción adaptativa del pensamiento crítico y una tendencia a individualizar el proceso de construcción de saber y conocimiento, reflejo de la racionalidad neoliberal contemporánea. No obstante, emergen intuiciones críticas que apuntan a la posibilidad de repensar la enseñanza y la práctica psicológica desde una lógica comunitaria y emancipadora. Se propone comprender la psicología no como ciencia cerrada, sino como campo interdisciplinario de debate donde confluyen tensiones epistemológicas, ideológicas y políticas.

Palabras clave: Psicología crítica; epistemología; ideología; docencia universitaria; formación profesional; neoliberalismo; pensamiento crítico; praxis; discurso; campo interdisciplinario.

Abstract

This research analyzes the philosophical and ideological tendencies that shape and direct teaching practice in university psychology education. From a qualitative approach and a critical perspective of marxist orientation, it examines the discourses of professors and students to identify the conceptions that sustain their understanding of the discipline, its scientific status, and its social function. The findings reveal a contradictory coexistence between a discourse that exalts psychology's scientific rigor and practices grounded in approaches of eclectic orientation. Likewise, an adaptive notion of critical thinking and a tendency to individualize the process of constructing knowledge are evident, both reflecting the influence of contemporary neoliberal rationality. Nonetheless, critical intuitions emerge that point toward the possibility of rethinking psychological teaching and practice through a communal and emancipatory logic. The study thus proposes conceiving psychology not as a closed science but as an interdisciplinary field of debate where epistemological, ideological, and political tensions converge.

Keywords: Critical psychology; epistemology; ideology; university teaching; professional training; neoliberalism; critical thinking; praxis; discourse; interdisciplinary field.

Tabla de contenido

Introducción	6
Antecedentes	6
Planteamiento.....	8
Justificación.....	10
Pregunta de investigación	12
Estado del arte	13
Objetivos	15
Delimitación.....	15
1. Marco Teórico.....	17
1.1. Contexto histórico de la psicología y su enseñanza	17
1.1.1. Antecedentes filosóficos de la disciplina psicológica.....	17
1.1.2. Surgimiento de la psicología como disciplina autónoma.....	19
1.1.3. Crítica de las concepciones tradicionales en psicología	21
1.1.4. Origen de la crisis de la psicología	26
1.2. Epistemología y su relación con la psicología	29
1.2.1. Revisión histórica de la teoría del conocimiento	29
1.2.2. La epistemología en las ciencias humanas y sociales	37
1.2.3. Crisis epistemológica y praxis psicológica	41
1.3. Ideología y su influencia en la práctica científico-académica	46
1.3.1. ¿Qué es la ideología?	46
1.3.2. Producción y reproducción ideológica.....	55
1.3.3. La ideología en la ciencia.....	59
1.3.4. La ideología en la educación.....	62
1.3.5. Impacto en la praxis de la psicología	65

1.4.	Comparación entre psicología (neo)liberal y psicología crítica.....	69
1.4.1.	Psicología (neo)liberal	70
1.4.2.	Psicología crítica	78
1.5.	Proceso de enseñanza-aprendizaje en psicología.....	82
1.5.1.	Contenidos teórico-prácticos.....	83
1.5.2.	Metodología de enseñanza	85
1.6.	Relevancia de una psicología crítica en el contexto actual	86
2.	Metodología	88
3.	Análisis exploratorio	95
	Estudiantes	95
	Docentes	102
	Diálogo crítico.....	114
4.	Consideraciones finales.....	116
	Post scriptum.....	120
	Epílogo	123
	Apéndice	125
	Cuestionario de auto-llenado.....	127
	Entrevista a estudiantes	132
	Entrevista a docentes.....	135
	Referencias.....	137

Introducción

Antecedentes

Hablar de los fundamentos o las tendencias dirigentes de una disciplina como lo es la psicología, implica llevar a cabo un profundo cuestionamiento de la misma; comenzar con un proceso de crítica reflexiva y autorreflexiva de la psicología que nos permita aclarar los elementos más fundamentales que la componen, así como los vicios en que incurre la práctica que de esta se deriva, en el contexto social actual.

Desde los comienzos de la psicología, tanto en su conjunto como en cada corriente teórica particular que ha surgido en y para su desarrollo, se ha enfrentado con una serie de críticas tanto de quienes no reconocen su validez (argumentando la ambigüedad de su objeto de estudio o su falta de rigor científico – en el sentido positivista¹ de la expresión) y que la rechazan en favor de otras ciencias como la fisiología o la biología (cuyos fundamentos e intereses son menos subversivos, o dan la apariencia de mayor objetividad), como de aquellas personas interesadas en que la psicología trascienda su etapa pre-científica o ideológica, como la llamaron Néstor Braunstein (2003) y sus colaboradores (etapa en que se encuentra casi desde que se distinguió, primero de la filosofía, luego de la biología, y hasta la actualidad) y que realmente se desarrolle como ciencia, entendida esta como una actividad social, humana, empírica, crítica y autorreflexiva².

En la segunda categoría de críticos podemos encontrar autores como Georges Politzer (1972), autor de la *Crítica de los Fundamentos de la Psicología y el Psicoanálisis*, en la que desarrolla las faltas en que a su parecer incurre la psicología y argumenta la necesidad de “una nueva orientación” para esta (p. 12); o Vygotsky (2022), que en su obra

¹ El positivismo es una corriente epistemológica que sostiene que el único conocimiento verdadero es aquel que puede ser verificado, ya sea analíticamente o empíricamente (Ayer, 2018). De esto se deriva un criterio de rigor epistemológico que consiste en formular conocimientos claros, precisos y verificables, evitando ambigüedades y afirmaciones carentes de sentido.

² Véase el capítulo 2. Metodología, para la elaboración de esta definición operativa.

El significado histórico de la crisis en psicología realiza un recuento de los desarrollos teóricos y metodológicos que se habían logrado hasta su tiempo en la psicología, tomando un enfoque materialista histórico-dialéctico y haciendo un análisis de la crisis que aquella estaba –y aún está– atravesando; pasando por autores como Klaus Holzkamp (considerado, en algunos círculos, el padre de la psicología crítica) quien, tras afiliarse a los movimientos estudiantiles en Alemania en su tiempo, reconoce y hace ver la ausencia de una consideración del impacto social que tiene tanto la investigación académica como la práctica de la psicología, en otras palabras, la falta de consideración de la *politicidad* que necesariamente implica el quehacer psicológico; hasta llegar a autores actuales como David Pavón-Cuéllar, quien, junto con otros y otras colegas³, hace ver la urgencia de incluir una actitud crítica en la praxis⁴ psicológica, tanto en el sentido de criticar a profundidad los principios o preceptos fundamentales de las corrientes académicas dominantes en la disciplina, como en el sentido de que el quehacer de les profesionistas⁵ en este campo no se limiten a describir y clasificar los fenómenos psicológicos, sino que se lleguen a comprender con el objetivo de intervenir para devolverle a las personas su capacidad efectiva de autodeterminación, es decir, de facilitar la posibilidad de una participación consciente y activa de las personas en la transformación de su experiencia.

En este trabajo se retoman las propuestas arriba mencionadas, así como muchas otras de disciplinas y campos de estudio muy variados, para hacer una crítica de la forma en que, en el ámbito académico, la psicología adopta –debido a la falta de análisis crítico; a la adopción implícita de determinados presupuestos ideológicos– un carácter de disciplina ya terminada y se transmite así a las nuevas generaciones que buscan adscribirse a esta profesión, quienes toman como hecho sus preceptos, sin reconocer la posibilidad – y la necesidad– de cuestionar lo desarrollado hasta nuestro tiempo. Esto lleva a las nuevas

³ Ian Parker, Erica Burman, Jan De Vos, entre otros.

⁴ Marx (1970b) define la praxis como la unidad de teoría y práctica.

⁵ A lo largo de todo el trabajo, como ejercicio de toma de posición consciente en contra del masculino genérico, así como de la binariedad de género arbitraria, se hará uso del marcador de género neutro siempre que se esté hablando de grupos abstractos de personas, o cuando no haya una constatación empírica de las identidades de género de quienes integren el grupo del que se hable – o bien, cuando dicha distinción no sea analíticamente relevante. Por otro lado, se utilizará el desdoblamiento de género cuando sí se conozca la identidad de género de las personas de quienes se esté hablando. Con esta decisión se busca mantener coherencia entre la descripción lingüística y la evidencia disponible.

generaciones, por consiguiente, a reproducir –a veces sin siquiera darse cuenta– los vicios de los que nuestra disciplina es culpable desde sus inicios y hasta la actualidad, impidiendo que realice plenamente la que debería ser su intención última: la emancipación, no solo individual, sino de la humanidad.

Planteamiento

Debido a las críticas y conflictos mencionados en el apartado anterior (de los que se hizo apenas un bosquejo rápido), se hace tan necesario que la psicología se vuelva de una vez por todas sobre sí misma y se cuestione críticamente sus elementos integrantes; que comience a reconocer abiertamente cuáles son sus tendencias constitutivas y empiece a orientar su práctica en un sentido verdaderamente emancipador; que su praxis la lleve con una actitud abierta y explícitamente crítica.

De manera muy general –y casi simplista–, se pueden dividir las ciencias en 2 elementos constitutivos esenciales, como condiciones *sine qua non* de estas: en primer lugar, poseen un fundamento filosófico, un marco teórico y conceptual, en el que se delimitan los fenómenos, objetos o problemas que serán considerados como pertinentes en cada área del conocimiento, así como el sistema de conceptos y términos que se utilizarán para posibilitar la comprensión y explicación de aquellos; en este elemento se incluyen también los sistemas de creencias (a menudo implícitos) que orientan el desarrollo de la práctica profesional, científica (y también cotidiana), de cada persona, así como de la sociedad en general – dichos sistemas de creencias, además, están siempre determinados histórica, geográfica, política, económica, social y culturalmente y no pueden considerarse abstraídos de su contexto. En segundo lugar, profundamente ligado con el anterior y derivado de este, se desarrollan determinadas estrategias de observación, de experimentación, de intervención, etc., que sirven al quehacer práctico de la actividad científica y que constituyen su metodología.

Ahora bien, en el caso particular de la psicología o de las llamadas ciencias sociales, existe un tercer elemento, esencial para un correcto desarrollo de estas: el elemento político (bien podría decirse que la psicología, las ciencias sociales, o incluso las ciencias en sentido más amplio, existen en el elemento político), el cual exige

considerar el impacto que tiene la psicología (para respetar los límites del presente trabajo) en la sociedad, así como la influencia que ejerce esta última, según su forma particular de organización social-política-económica, en el desarrollo de aquella, tanto a nivel teórico como práctico.

Además, conviene manifestar desde ahora, reservando la elaboración para el marco teórico, que toda forma de conocimiento está influenciada o incluso determinada por un sistema ideológico históricamente situado, lo cual pone en entredicho la presunción, ampliamente difundida, de que el conocimiento en general o las ciencias en particular son neutrales, objetivas. Este es el argumento contra el cual se dirige de manera puntual la presente investigación, asumiendo la posición de que el conocimiento siempre tiene un interés que se puede considerar ideológico en tanto que no se reflexione críticamente sobre él, extendiendo esta crítica hacia el argumento de la neutralidad en la enseñanza, puesto que esta tampoco se realiza de manera neutral, sino que conlleva presupuestos ideológicos particulares y, en muchas ocasiones, incluso opresivos, aunque estos no siempre sean evidentes.

Considerando estas categorías se analizarán las características de la disciplina psicológica en dos grandes ámbitos: desde la teoría del conocimiento y desde la crítica de la ideología. Estas características, como se verá durante el curso de la exposición teórica, se manifiestan de maneras particulares en la actualidad, debido a las condiciones sociales, políticas y económicas que influyen en y determinan, tanto su ámbito teórico-académico, como el práctico (en las diversas áreas en que esta práctica sucede), por lo que es fundamental tener una base firme sobre la cual hacer el contraste con aquellas características que llevarían a una práctica psicológica y académica crítica, tomando como fundamento las elaboraciones prácticas y teóricas de autores muy diversos, provenientes tanto de nuestra disciplina como de disciplinas afines, necesarias para una comprensión adecuada de la psicología.

Este es un primer paso necesario para una transformación radical de nuestra disciplina, transformación que fue presagiada por autores como Vygotsky o Politzer y que no ha logrado realizarse, debido a cuestiones políticas y sociales históricamente

determinadas, y que pueden ser clasificadas como arbitrarias⁶ (que serán desarrolladas más adelante). Siguiendo esta línea hasta la actualidad, en autores como Pavón-Cuéllar o Ian Parker se encuentran argumentos que traen a primer plano la necesidad y la urgencia de continuar y difundir este trabajo crítico.

De este modo, con el presente trabajo se pretende echar luz sobre las limitaciones y faltas de las que aún es culpable la práctica psicológica en todas sus áreas, sobre los vicios que aún produce y reproduce –mismos que han sido denunciados desde hace un siglo–, esperando que se pueda lograr una transformación generalizada, una adopción de una actitud crítica que permita una formación más completa de profesionistas que reconozcan el compromiso social y político que debe existir en la práctica psicológica.

El riesgo que corremos al mantener el área de estudio *des-politizada* y sin una perspectiva crítica es nada más y nada menos que el seguir sin alcanzar el carácter científico que todavía le falta, además del hecho de que siga sirviendo como una herramienta para *adiestrar* a las personas, para adaptarlas al medio en que se desarrollan, un medio que ha sido denunciado como enfermo desde que comenzaron los estudios psicológicos con Sigmund Freud y que se ha replanteado en el mismo sentido en muchos autores posteriores de orientaciones teóricas muy diversas (desde Fromm en el mismo psicoanálisis, hasta Foucault, por mencionar solo un par).

Justificación

Como ya se expuso en el apartado de antecedentes, el hecho de que la psicología está viviendo todavía una crisis que arrastra casi desde sus orígenes es un tema abordado por una gran cantidad de exponentes tanto de la misma psicología como de otras áreas afines de estudio.

⁶ La expresión de arbitrariedad puede utilizarse en al menos dos sentidos: como una situación en la que cualquier elemento podría ocupar la posición en cuestión; y como una situación en la cual el elemento que ocupa la posición en cuestión no lo hace por necesidad natural o como parte de su esencia. En el presente trabajo, en general, se utilizará en el segundo sentido, puesto que no hay una necesidad natural de que sean precisamente éstas y no otras condiciones sociales y políticas las que existan como dominantes.

El problema que identifican quienes elaboran una crítica crítica⁷ de la psicología, en tanto ideológicamente determinada, es que surge y está inserta en un entorno social y político que, si bien se hace llamar científico, solo lo es cuando las ciencias no ponen en duda el orden social de cosas establecido, cuando el *statu quo* se puede mantener invariable. Es así que históricamente el desarrollo científico de la física y la química, por ejemplo, tuvo buena aceptación, ya que permitía eficientizar los procesos productivos e impulsar el desarrollo de las técnicas y las tecnologías sin modificar sustancialmente las estructuras de organización social o los presupuestos sociológicos o antropológicos dominantes; mientras que cuando se trató de desarrollar científicamente la astronomía y la biología hubo una enorme resistencia y fuerte represión por parte de distintos aparatos o instituciones sociales. No es casualidad: la física y la química no ponían en duda la posición privilegiada que ostentaba el ser humano en el universo o la naturaleza y que en gran medida influía sobre las formas de organización social imperantes. No hace falta abordar con detalle las resistencias específicas que se le opusieron a estas otras ciencias que atañen al ser humano (aun si solo indirectamente), pues en la misma psicología encontramos también conflictos análogos: una psicología que pretenda explicar, es decir, dar cuenta del origen y proceso de formación de los fenómenos psicológicos, más allá de solo describirlos o clasificarlos –que representa la diferencia fundamental entre, respectivamente, ciencia e ideología, en sentido epistemológico (Bachelard, 1972; Althusser & Balibar, 1990)– debía necesariamente (y aún debe) poner en duda el estado de cosas dominante o preestablecido.

Es desde el reconocimiento del carácter acrítico que una sociedad con una forma de organización política concreta le impone al estudio de la subjetividad y la conducta humanas que se propone este ejercicio investigativo: para hacer notar una vez más los vicios y las faltas que comete la práctica psicológica –que aquí se opta por llamar neoliberal; que posee este carácter acrítico denunciado, y que en muchos ámbitos ha llegado a instalarse como dominante o *mainstream* (tradicional o estandarizada en la

⁷ La repetición es intencional. Siguiendo la tradición marxista, se pone énfasis en la distinción entre una crítica simple y superficial, y una crítica sistemática y rigurosa de un fenómeno determinado. Esta distinción se vuelve más clara si consideramos las traducciones al inglés, idioma en el cual lo que aquí se nombra ‘crítica crítica’ sería una critique, a diferencia de una crítica simple o criticism.

Academia)–, y replantear el camino que se debe tomar si se quiere llegar a una psicología que no solo se autoprocleme como científica, sino que lo sea efectivamente.

Pregunta de investigación

La cuestión a la que se pretende dar respuesta con el presente trabajo es: ¿Cuáles son los presupuestos o los fundamentos ideológicos que dirigen la praxis en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la psicología? De esta cuestión central se derivan otras problemáticas secundarias, por ejemplo, ¿se pueden considerar críticas las tendencias dirigentes actuales en el proceso de formación en la psicología?, o bien, ¿qué implicaría una dirección crítica en el proceso de formación y en la disciplina misma?

Esta no es una cuestión precisamente nueva y, sin embargo, es una cuestión a la que no se le ha otorgado la seriedad y la atención debidas. El motivo de esto no es casualidad y, como se expondrá durante el curso de esta investigación, sirve a intereses y objetivos particulares, determinados por la división de clases que caracteriza nuestra sociedad bajo un sistema capitalista.

Se comienza esta investigación desde el presupuesto de que, a lo largo de su historia, y hasta la actualidad, la psicología se ha abordado y se ha desarrollado –a menudo de manera implícita o velada– siguiendo tendencias ideológicas que facilitan o propician el adiestramiento de las personas que integran la sociedad, para beneficio de una clase dominante. Esto le ha impedido, entre otras cosas, adoptar de manera generalizada un paradigma crítico que le permita delimitar de manera clara su objeto de estudio, así como las metodologías más adecuadas para lograr su objetivo, dando como resultado que sus aplicaciones prácticas –incluyendo la transmisión de sus conocimientos en el ámbito educativo– sean extremadamente eficientes, pero en detrimento de una auténtica emancipación tanto de quienes la ejercen a nivel profesional, como de la sociedad y las personas sobre las que se ejerce.

Estado del arte

Hasta el momento, son pocas las investigaciones que se han realizado para abordar la cuestión de la influencia de la ideología en la enseñanza o la práctica profesional de la psicología, o bien, que abordan el debate sobre la influencia de las condiciones materiales (sociales, económicas, políticas, geográficas, etc.) en el desarrollo de las actividades científico-académicas. Esto no es tan sorprendente si se toma en cuenta la inclinación general a considerar la psicología como una disciplina científica, y la ciencia como una actividad neutral, libre de intereses e independiente de toda ideología, pues ésta se concibe como un factor de sesgo o error en una práctica que se pretende objetiva. Sin embargo, hay algunas investigaciones relativamente recientes que vale la pena mencionar, de manera parcialmente independiente de los trabajos teóricos que constituyen la fundamentación del marco teórico de la presente investigación, para poner en contexto los cuestionamientos más recientes que se han llevado a cabo.

En orden cronológico, la primera referencia que se encontró es un artículo publicado por Juan Fernández Blanco (1995). En este artículo, el autor realiza una distinción entre la psicología en su cualidad de disciplina científica y la ideología como *doxa*, concluyendo que, aunque se trata de dos categorías epistémicas inconmensurables —es decir, que la psicología no se puede considerar equivalente a la ideología—, sí que es posible que la ideología (o aspectos de esta) se infiltre o “parasite” (p. 55) en la psicología y su praxis, con lo que podría ponerse en entredicho la cualidad de científicidad de la psicología o, cuando menos, su pretendida neutralidad⁸.

En segundo lugar, se dispone de un artículo publicado por Julio Daniel del Cueto y Hernán Scholten (2003)⁹, en el *XI Anuario de Investigaciones* de la Universidad de Buenos Aires. En este artículo, los autores hacen un análisis de la influencia que tuvo el contexto socio-político en la Argentina de finales del siglo XX en el desarrollo teórico y práctico de la psicología y el psicoanálisis. Entre los eventos que mencionan con particular énfasis los autores, sobresale el proceso de radicalización política que se vivió en

⁸ Esto se abordará con más detalle en el apartado 1.3.3. La ideología en la ciencia.

⁹ El artículo consultado tiene fecha del 2004, cuando fue subido al portal ResearchGate, pero de acuerdo con Google Scholar, fue publicado en 2003.

Argentina durante la década de 1960, con el cual se inició un debate entre autores reformistas (Bleger¹⁰) y autores más revolucionarios (Caparrós, Kesselman, etc.) sobre algunas cuestiones teórico-prácticas de la psicología que se pueden considerar político-ideológicas. Como ejemplo de lo anterior se problematiza sobre si los profesionistas de la psicología deben limitarse a su práctica profesional, o comprometerse como militantes en asuntos políticos; si la psicología es una práctica neutral o si, por el contrario, está orientada por intereses particulares; entre otros.

En tercer lugar, se encontró un acta de conferencia, como parte del proyecto “Modos de operar la ideología cuando el psicólogo (social) realiza su práctica”, en el marco de la *Cátedra de Psicología Social* de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El acta en cuestión fue titulada “Aportes de Psicología Social para pensar lo ideológico en las prácticas profesionales”, presentada por Martín D. Zolkower, Carina C. Ferrer, Alexis P. Gonik y Soledad Abdala Grillo (2021). En esta, la ideología se entiende como una categoría universal y mediadora, que opera en la práctica de los profesionistas de la psicología (social), muy a menudo de manera encubierta o velada, y los y las autoras argumentan la necesidad de visibilizar los diversos mecanismos ideológicos que se despliegan en la práctica profesional, desde el nivel subjetivo, en cada profesionista.

Estos trabajos mencionados, sin embargo, desarrollan una exploración predominantemente teórica-descriptiva, sin abordar de manera empírica los fenómenos analizados. Hasta el momento de realizar el presente trabajo, se desconoce si existe algún proyecto de investigación que analice empíricamente el fenómeno en cuestión. Por este motivo, lo que aquí se busca es complementar con respaldo empírico las investigaciones existentes para hacer notar, una vez más, que con demasiada frecuencia existen influencias *extracientíficas* que dirigen u orientan el trabajo teórico-académico de las diversas áreas

¹⁰ Los autores mencionan que “Bleger presenta una disciplina que tiene por función intervenir en la sociedad con el objetivo de encaminar las transformaciones sociales en forma armónica y progresiva” (del Cueto y Scholten, 2003, p. 469), tras lo cual mencionan que Bleger “se inscribe dentro de la matriz de un marxismo reformista, que será fuertemente cuestionada por quienes [...] desplazarán el acento hacia las propuestas revolucionarias de transformación social” (p. 469), haciendo referencia a un artículo de Hugo Vezzetti del 2003, titulado “Los comienzos de la psicología como disciplina universitaria y profesional: debates, herencias, proyecciones sobre la sociedad”.

del conocimiento, incluida la psicología. Con esto, se pretende evidenciar la necesidad imperante de realizar constantemente ejercicios de autorreflexión, en el curso de las investigaciones en cada área, que permitan poner al descubierto los diversos intereses o influencias ideológicas que subyacen la práctica científica y académica (situación de la cual la psicología no está exenta), con la intención de mantener siempre una orientación crítica en dichas prácticas científico-académicas.

Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es identificar las tendencias ideológicas predominantes en los agentes que participan en y llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje (es decir, docentes y estudiantes). De esto se desprenden directamente los siguientes objetivos secundarios: 1) definir las características generales de una práctica psicológica crítica; 2) exponer aquellas que caracterizan la práctica psicológica neoliberal (que a menudo adquiere el carácter de dominante o *mainstream*); y 3) analizar la medida y los ámbitos en que se manifiestan estas tendencias ideológicas tanto en lo general (en la sociedad, la Academia, etc.) como en lo particular (en cada profesionista).

Para alcanzar estos objetivos, se toman como base teórica distintas aportaciones en campos muy diversos del conocimiento – entre ellos la filosofía de la ciencia, en el cual varios autores, aun teniendo orientaciones divergentes, coinciden en que hay siempre un aspecto ideológico que orienta el quehacer de cada científico y que es mejor que dicho aspecto “sea consciente y no inadvertido” (Bunge, 1979, p. 41). Se tienen, además, una entrevista y un cuestionario como recursos de apoyo para el aspecto empírico de la investigación, que permiten conocer de manera más o menos directa las tendencias que dirigen el quehacer psicológico tanto en su desarrollo teórico y académico, como en la práctica que de este surge.

Delimitación

La investigación se desarrolla en la Universidad de Morelia, considerando como universo de estudio la comunidad de su facultad de psicología. Dentro de esta, la muestra

estará conformada por estudiantes y docentes de la carrera de psicología que intervienen en la formación de profesionistas en esta área. La selección de los participantes se orientará hacia la construcción de una muestra estadísticamente representativa que permita reflejar las principales tendencias presentes en la facultad, considerando como único criterio de inclusión el vínculo profesional, académico o formativo con la psicología.

La entrevista y el instrumento se aplicarán a estudiantes y docentes de la facultad de psicología de la Universidad de Morelia, con la intención de conocer, desde la experiencia de cada profesionista o aspirante a profesionista, cómo se percibe el quehacer de la psicología tanto en la sociedad como en el ámbito académico, así como la percepción que se tiene del papel de la ideología en el desarrollo de la praxis psicológica. De esta manera, se busca captar la diversidad de posturas y prácticas que configuran el espacio institucional de referencia.

Una vez obtenido y analizado el material empírico, los resultados posibilitan reconocer las orientaciones teóricas y prácticas que predominan en la facultad, ofreciendo un panorama general sobre la manera en que se concibe y ejerce la psicología en este espacio académico. Estos hallazgos se ponen en relación con el marco teórico de la investigación y con las discusiones específicas acerca de la configuración neoliberal de la psicología, lo que a su vez permite contrastar la experiencia concreta con las elaboraciones conceptuales existentes. De este modo, la delimitación no solo cumple la función de acotar el campo de estudio, sino que también asegura la articulación entre el trabajo de campo y la reflexión crítica que lo guía, permitiendo que el análisis avance hacia propuestas fundamentadas para orientar la práctica en un sentido distinto al que tiene actualmente.

1. Marco Teórico

1.1. Contexto histórico de la psicología y su enseñanza

Esta primera sección cubrirá aspectos generales del desarrollo histórico de la psicología, sus antecedentes directos e indirectos provenientes de diversas corrientes del pensamiento, así como cuestiones generales y tradicionales sobre su enseñanza en el contexto actual. La intención es ofrecer una recapitulación breve de los elementos que en la actualidad se mantienen como estándar en el proceso de transmisión del conocimiento que se posee en lo que, de manera amplia, podemos denominar la *disciplina psicológica*, para partir de una base cuyo acuerdo es más o menos general, y poder iniciar con las problematizaciones que abarcarán la mayor parte del presente trabajo.

1.1.1. Antecedentes filosóficos de la disciplina psicológica

Se suele aceptar, en general, que la psicología *nace* de la filosofía, en la cual tiene sus orígenes más remotos con filósofos como Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), quien especulaba ya sobre la naturaleza de fenómenos como la percepción y el pensamiento; o, más recientemente, con Baruch Spinoza (1632-1677) y René Descartes (1596-1650), quienes propusieron ideas que resultaron revolucionarias para analizar y comprender fenómenos como la conciencia o la experiencia humana.

Asimismo, los trabajos de teólogos como Agustín de Hipona (354 d.C.-430 d.C.) sirvieron para asentar nociones como que el ser humano está compuesto por dos elementos distintos entre sí, inseparables durante la vida de cada persona – lo que a su vez reforzó el debate entre dos grandes corrientes filosóficas (si no iniciadas, al menos desarrolladas en profundidad) por Platón (427 a.C.-347 a.C.) y Aristóteles: el idealismo y el materialismo¹¹. Es así que, para San Agustín, por un lado, cada ser humano posee un

¹¹ Si bien Platón desarrolló de hecho una filosofía idealista, es solo dentro de ciertas corrientes o escuelas filosóficas que se le atribuye a Aristóteles un materialismo propiamente dicho. Quizás sea más adecuado decir que desarrolló una filosofía realista, en la que postulaba que la realidad existe de manera independiente de nuestra mente, y desde la que llevó a cabo una crítica no sólo del idealismo, sino también del materialismo *reduccionista* (por ejemplo, el de Demócrito). Sin embargo, al ser el principal interlocutor

cuerpo físico, este sería material y, por ende, mortal y corruptible; por otro lado, posee un alma, que al ser una extensión de Dios como ser supremo, origen de todo lo que existe, tendría cualidades similares a este (inmortalidad, trascendencia, pureza). Estas nociones tuvieron un impacto duradero en la concepción del mundo, y particularmente del ser humano, que predominó durante mucho tiempo y que tiene ecos, por ejemplo, en Descartes (1971), con su división del ser humano en *res extensa* y *res cogitans*¹², las cuales, a su vez, influyeron en la disciplina psicológica –tanto en sus orígenes, como en la actualidad– y en la comprensión que esta admite del ser humano.

Además de estas cuestiones, en ocasiones surgen argumentos para defender la pretendida antigüedad de la disciplina psicológica, con la que se aspira a que esta adquiriera un carácter más respetable, llegándose incluso a compararla con disciplinas como la astronomía o la medicina, cuya *edad* les otorga cierto estatus entre las ciencias y también ante el lego. Uno de estos argumentos parte de los postulados de Hipócrates (460 a.C. – 370 a.C.) respecto de la existencia de humores presentes en el organismo, que influyen o incluso determinan el carácter, o la personalidad, o la conducta de las personas; esto inspiró de manera directa la teoría somato-típica de W. Sheldon (1940), por ejemplo. Otro de los argumentos se remonta a la utilización de diversas técnicas de evaluación (que en ocasiones son llamadas *psicométricas*) durante la dinastía Han (206 a.C. – 220 d.C.) en China para la selección de funcionarios o miembros del ejército, con lo que se pretende argumentar que la psicometría (en tanto que herramienta de la psicología) es una práctica muy antigua que solo se ha refinado y perfeccionado con el tiempo. Sin embargo, estas conexiones son más una serie de proyecciones retrospectivas (en sentido histórico-cronológico, no psicoanalítico), presentadas como un linaje histórico de la psicología, y no representan una continuidad real en términos de método y fundamentación teórica.

y crítico de la filosofía platónica (idealista), a menudo se le asocia con una postura cercana al materialismo. Esta es la postura que se toma al hacer tal afirmación, pero reconociendo que no es del todo correcta.

¹² René Descartes fue un filósofo francés que propuso la división del ser en dos entidades: cuerpo y alma. El cuerpo corresponde a la *res extensa*, una sustancia material, física, cuya esencia es la extensión en el espacio; esta sería susceptible de ser medida y dividida. El alma, por su parte, corresponde a la *res cogitans*, la sustancia pensante, la cual según Descartes no está sujeta a las leyes de la física, no es medible y es indivisible, y *se introduce* e influye en el cuerpo a través de la glándula pineal.

Hablando de manera general, estos son los que típicamente se presentan como principales antecedentes o influencias que culminaron con el desarrollo de la psicología como un área autónoma del conocimiento científico a finales del siglo XIX, y que actualmente se encuentra ya establecida, con fundamentos firmes, lista para ser transmitida tan tradicionalmente como otras áreas (*e.g.*, la biología o la física), y para aplicarse en ámbitos muy diversos de la vida social. Sin embargo, vale contrastar esto con el comentario de Campos (2018) respecto de la tendencia de ciertos psicólogos a considerar que, o bien no existe en realidad una historia de la psicología digna de reconocerse como tal, siendo en dado caso una disciplina nueva, o bien su historia es irrelevante, puesto que los fenómenos de los que se ocupa (el comportamiento, la conciencia, las emociones, o la razón) son esencialmente ahistóricos (pp. 22-23). En cualquier caso, este es en general el panorama que se enseña como introducción en los cursos típicos de psicología en nivel licenciatura, y es, por lo tanto, del que se parte en este trabajo.

1.1.2. Surgimiento de la psicología como disciplina autónoma

Durante el siglo XIX, tomando como punto de inicio las nociones de diversas disciplinas y áreas del conocimiento, y aplicando el recientemente desarrollado (pero ya dominante) *método científico* utilizado en las ciencias naturales, se buscó establecer una disciplina estricta y positivamente científica, distinta de la especulación filosófica, encargada de estudiar los fenómenos psicológicos.

De manera general (Campos, 2018; Caparrós, 1980), se coincide en que fue con Wundt con quien comenzó como científica esta nueva disciplina, sirviéndose de algunas técnicas e instrumentos utilizados por la fisiología para llevar a cabo experimentos que le permitieran observar y describir cuantitativamente los fenómenos que se engloban en el concepto de *funciones cognitivas* (la memoria, el lenguaje, la percepción, la atención, etc.), aspirando a cumplir con los estándares positivistas dominantes en su tiempo, pero aún teniendo como base las propuestas de los filósofos antiguos, es decir, aún como una disciplina *introspectiva*.

Es en este contexto histórico que, a finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron diversas perspectivas o *paradigmas* desde los cuales observar y estudiar con

mayor detalle y precisión las cuestiones tratadas por los predecesores. Por un lado, surge el psicoanálisis, en el que se da un papel primordial al inconsciente y a la experiencia subjetiva de la persona (que está profundamente ligada con aquel), para llegar a comprender el origen que tienen ciertas conductas¹³ o la función que cumplen en la vida anímica del sujeto. Fue duramente criticado por su falta de rigor científico (en el sentido positivista que se pretendía en la época) y por el aparente misticismo o incluso lo absurdo de sus principales postulados. Lo que, sin embargo, no valió para que se le desestime de manera absoluta – esta última es una cuestión que, a pesar de lo interesante que resulta, excede los límites del presente trabajo, por lo cual aquí basta con mencionarla.

Por otro lado, y en parte como respuesta a los enfoques *no-científicos* que fundaban las teorías de Wundt o de Freud, surge el conductismo o behaviorismo, que pretendía desarrollar sus investigaciones adhiriéndose plenamente al método científico (propio de las ciencias naturales) y demostrar que sí se podía realizar una ciencia psicológica objetiva, basada en la medición y la observación empíricas, sirviéndose de métodos experimentales rigurosos, con aplicaciones prácticas efectivas, y además –cuestión tan importante como las anteriores– que no incluya en sus estudios la experiencia subjetiva de la persona, ni la introspección de la que sea capaz, por considerarse estas como no-objetivas y, por lo tanto, como no-científicas.

A estas dos, vino a sumarse una *tercera fuerza* a inicios del siglo XX: la psicología de la Gestalt¹⁴, centrada en la experiencia subjetiva (cualitativa) de la persona, en el dinamismo de su experiencia perceptual y con influencias multidisciplinarias que permiten una comprensión holística de su *objeto* de estudio. Sin embargo, al igual que al psicoanálisis, se le han achacado una serie de críticas entre las que destacan su falta de

¹³ El uso del término *conducta* hablando del psicoanálisis es polémico, pues en la actualidad, debido al enfrentamiento que aún existe entre el conductismo y el psicoanálisis, dentro del último se ha optado por dejar de utilizarlo, prefiriendo otras formas de expresar sus propuestas. Sin embargo, en aras de la simplicidad y considerando que el mismo Freud en muchos de sus escritos hizo uso del término, aquí se decide utilizarlo, reconociendo el debate que puede suscitar.

¹⁴ La psicología de la Gestalt es una corriente teórica centrada en estudiar cómo percibimos patrones y organizamos la información, desarrollada por M. Wertheimer, W. Köhler y K. Koffka. No se confunda con la psicoterapia Gestalt, creada por Fritz y Laura Perls, que es un enfoque clínico que busca que la persona tome conciencia de sus emociones y conductas en el *aquí y ahora* para integrarlas, usando ejercicios experienciales y diálogo terapéutico. La primera es teoría y enfoque experimental; la segunda, práctica terapéutica.

rigor científico o experimental, la ausencia de consideraciones cuantitativas que permitan registrar y medir los diversos fenómenos que observa, o una reducida influencia terapéutica – al menos en sus comienzos.

Esta es a grandes rasgos la situación en que se encontraba la llamada *ciencia* psicológica en el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, como se verá más adelante, a pesar de que esta es la visión tradicional que se transmite como la base fundamental de una práctica científica, hay diversas cuestiones problemáticas que en su momento llamaron la atención de varios autores, dentro y fuera de la disciplina, y que actualmente deberían seguir estando en el centro del debate para quienes participamos de ella.

1.1.3. Crítica de las concepciones tradicionales en psicología

De inicios del siglo pasado (el siglo XX) a nuestros días se han logrado avances teóricos y técnicos importantes en cada una de estas *disciplinas especiales*¹⁵ (el psicoanálisis, el conductismo, y la psicología de la Gestalt), como las llamara Vygotsky, profundizando, depurando y detallando sus distintos paradigmas, con lo que se ha alcanzado un gran desarrollo en el conjunto de la psicología. En la actualidad estas cuestiones se consideran como la historia de una ciencia que se encuentra ya establecida, sólo en espera de su perfeccionamiento, y en su enseñanza se presenta la psicología como una ciencia multi-paradigmática – característica que, según se cuenta, nos permite tener una comprensión más completa e integral del ser humano y su experiencia en relación con su contexto.

Pero, ¿qué pasaría si todo esto que se enseña de manera tradicional en las facultades estuviera incompleto, sesgado, o –aún peor– equivocado? Resolver estas cuestiones requiere que la psicología, como dice David Pavón-Cuéllar (2019):

se vuelva críticamente sobre sí misma, [que] lo psicológico –la conducta del ser humano, la conciencia o el inconsciente de las personas, o su experiencia subjetiva– deje de generalizarse y de abstraerse de las

¹⁵ Vygotsky (2022) utiliza el término *disciplinas especiales* para referirse a aquellas subdisciplinas o disciplinas especializadas que, dentro de un campo de estudio general o más amplio (pero aún bien delimitado), se ocupan del estudio de fenómenos particulares o de aspectos específicos de un *objeto* más general.

circunstancias concretas y particulares que lo determinan y lo moldean, [y que] estas circunstancias pasen a ser parte del problema. (p. 12)

Es decir, que se comience a estudiar también el origen, desarrollo e implicaciones de adoptar este o aquel paradigma, de usar este o aquel concepto.

En este punto conviene recordar la idea de Vygostky (2022) sobre la necesidad de una *ciencia general* cuyo papel dentro de cada área distinta del conocimiento científico es el de hacer un cuestionamiento más fundamental de un área determinada del conocimiento (pp. 46-47) –por ejemplo, sobre la validez de tal o cual enunciado de ley o de hecho, la pertinencia de usar tal o cual concepto para describir o explicar un determinado fenómeno, etc.–, es decir, operaría como una “filosofía de las disciplinas particulares”, centrada “no ya en hechos y fenómenos, sino en los conceptos que utiliza” (p. 63). Una ciencia general, entonces, tendría como objetivo lograr la correspondencia entre la construcción teórica y el ser real de los fenómenos estudiados (p. 78). Dicho de otra manera, una ciencia general pretendería la refinación, el perfeccionamiento o, en caso de ser necesaria, la total transformación de ciertos métodos para obtener conocimientos o hasta de los conocimientos mismos que se poseen en dicha área, para lograr una correspondencia entre éstos y los fenómenos reales a los que hacen referencia. Una ciencia general tendría, además, la facultad de “ordenar dentro de sí” las llamadas disciplinas especiales, que se ocupan de aspectos específicos del *objeto* total que estudiaría la ciencia general a la que pertenecen – un ejemplo al que recurre constantemente Vygotsky para ilustrar esta cuestión es ver la Biología como una ciencia general, dentro de la cual están ordenadas y subordinadas, como ejemplo, la zoología y la botánica, en calidad de disciplinas especiales.

En ese mismo sentido, plantea Vygotsky (2022) que en la psicología desde su tiempo –y hasta la actualidad, según consideran autores como Néstor Braunstein (2003)– existen disciplinas especiales que intentan llenar el vacío generado por la ausencia de una psicología general, y como comentaría Politzer (1972), en la transmisión académica de la psicología, se presenta esta [la psicología] como un conjunto heterogéneo constituido por tres disciplinas psicológicas especiales (el psicoanálisis, el conductismo y la Gestalt). Conviene aclarar que, aunque podría parecer que Vygotsky ve la ciencia como un ente

autónomo, dotado de voluntad y que puede, por ejemplo, *ordenar dentro de sí* las disciplinas especiales, este no es el caso, pero las aclaraciones a esta cuestión se encontrarán en la sección siguiente, dedicada a la epistemología, que se ocupa propiamente de estudiar la naturaleza, las características y la validez del conocimiento científico como tal. Baste decir aquí que para Vygotsky (2022) la ciencia y el quehacer científico son actividades humanas, sociales y culturales, y no entes abstractos ni autónomos (p. 57).

El problema que se identifica, aun si la aspiración no es precisamente desarrollar una psicología general en este sentido que propone Vygotsky, es que no se ha llevado a cabo un cuestionamiento fundamental de los aspectos constitutivos de la disciplina psicológica: ¿Qué objetos o fenómenos sí estudia, y cuáles no? ¿Qué presupuestos se tienen como punto de partida para el estudio de dichos objetos o fenómenos? ¿Qué métodos se utilizan para la observación y análisis de tal o cual objeto o fenómeno? Todas estas cuestiones sólo pueden resolverse por medio de una crítica o un análisis epistemológico, una re-flexión, de la psicología sobre sí misma, la cual no podrá estar separada de una revisión histórica de los contextos en los que se han dado los desarrollos de la psicología como área de conocimiento y de los intereses sociales o investigativos a los que respondían o responden (Habermas, 2023), pues como dice Nicanor Ursua (1999): “Nada acontece en el mundo cultural y humano de la noche a la mañana. Las ideas se van incubando [...] al socaire de los acontecimientos sociales, políticos, económicos o religiosos” (p. 16), a lo que se añade una idea de Popper, propuesta en su artículo *La lógica de las ciencias sociales*, citado por Ursua (1999), respecto de la imposibilidad de “excluir tales intereses extracientíficos de la investigación científica” (p. 105), tanto de las ciencias naturales, como de las sociales. Vale la pena proporcionar algunos ejemplos para ilustrar lo anterior, antes de proceder a la cuestión de la epistemología.

Uno que resulta particularmente interesante para empezar a comprender la ciencia en general y la psicología en particular desde una perspectiva crítica, una que tenga en cuenta la influencia de los contextos materiales de cada época en la vida social y cultural de determinadas sociedades o de la especie humana en su conjunto, es el desarrollo y *boom* que vivió el conductismo en EE.UU.: se estaba viviendo a inicios del siglo XX una

industrialización masiva que requería técnicas nuevas para eficientizar el trabajo de los obreros en las fábricas al nivel que exigía el desarrollo que estaban teniendo las demás fuerzas productivas. Las ideas sobre *producción eficiente* o la *predicción y control* de la conducta, que estaban dominando la vida económica del país, comenzaron a influir en las investigaciones y desarrollos teóricos de la psicología en EE.UU., compartiendo ambas la aspiración y el deseo de aplicar principios *científicos* a la organización social, dentro y fuera de las fábricas. Es así que emerge en este contexto un modelo teórico mucho más rígido que los que presentaron otros conductistas como Pavlov¹⁶, por ejemplo. Dicho modelo aspiraba a una objetividad pura, a una cientificidad pura, dejando de lado cualquier aspecto subjetivo de las personas, reduciendo todo pensamiento o conducta a una respuesta ante un conjunto de estímulos determinados¹⁷ y pretendiendo que se puede controlar de manera mecánica su comportamiento. De este modo se lograron aparentes innovaciones experimentales y teóricas. Innovaciones que, a pesar de su funcionalidad y de la eficacia que han demostrado poseer, no proporcionan aún una comprensión adecuada del ser humano en su totalidad, en su existencia concreta.

En el caso del psicoanálisis, hubo una serie de factores que influyeron en el desarrollo de las principales teorías freudianas, entre las que destacan la moral represiva en el tema sexual de la época victoriana que precedió la Viena de final del siglo XIX en la que Freud creció y vivió, la cultura burguesa liberal que predominaba en Viena en los ámbitos culturales y científicos, las transformaciones sociales ocurridas debido a la industrialización, las limitaciones que se encontraron en el campo médico para estudiar y tratar las llamadas *psiconeurosis*, etcétera. Esto fue a grandes rasgos el contexto social, económico, político y cultural que marcó el surgimiento del psicoanálisis, que se vio

¹⁶ Se reconoce que Pavlov no fue un conductista en sentido estricto, pues sus investigaciones se alineaban más con las desarrolladas, por ejemplo, por Bekhterev, a quien se asocia más con la reflexología que con un conductismo propiamente dicho. Sin embargo, dado que en la tradición académica de la psicología se presenta a Pavlov cuando menos como precursor del conductismo, en esta ejemplificación se adopta esa misma postura.

¹⁷ Conviene señalar que Skinner, también trabajando en el contexto estadounidense, matizó significativamente esta postura. Para él, la conducta no se explica únicamente por estímulos presentes, sino por la historia de aprendizaje del organismo, entendida como el conjunto de refuerzos y consecuencias acumuladas que moldean la conducta. Así, su enfoque reconoce que el comportamiento está condicionado por experiencias previas, introduciendo una dimensión temporal y contextual que *suaviza* la rigidez atribuida al conductismo clásico.

posteriormente afectado por las guerras mundiales, especialmente la segunda, pues las tensiones generadas por el antisemitismo dominante en la Alemania nazi obligaron a las y los teóricos psicoanalistas a huir hacia países como Inglaterra o EE.UU., donde sus teorías sufrieron importantes modificaciones debido a las influencias o exigencias pragmáticas de estas sociedades en las que se continuaron desarrollando.

Por último, para decir algo sobre la llamada *tercera fuerza* que surgió durante mediados del siglo XX, el humanismo que tomó como base filosófica los postulados centrales de la *Gestalttheorie*, puede entenderse principalmente como una reacción a las atroces experiencias atestiguadas en las grandes guerras, reacción que se materializó durante el período de posguerra en el que estaba en auge la llamada *clase media* (al menos en el mundo occidental) y que buscaba dar respuestas esperanzadoras respecto a las capacidades trascendentales del ser humano, distanciándose de o contrastando con las potencialidades destructivas y aun auto-destructivas que habían sido evidenciadas especialmente durante la segunda guerra mundial. Además de esto, se presentaba como una alternativa más integradora ante las percibidas limitaciones del conductismo o del psicoanálisis.

Estos ejemplos sólo brevemente explorados sirven para ilustrar lo dicho anteriormente: que ninguna teoría científica, aún menos las pertenecientes a la disciplina psicológica, surgen en el vacío, sino que, al contrario, están profundamente imbricadas en, e influenciadas –o incluso determinadas– por contextos materiales (políticos, socioeconómicos, geográficos, etc.) concretos e históricamente determinados, y la única manera de comprender plenamente dichas teorías y sus consecuencias, es comprendiendo también dichos contextos.

Analizar y comprender estos contextos, vale la pena reiterar, es de fundamental importancia, pues no solamente afectan a las teorías mismas, sino la manera en que estas son transmitidas. Como mencionan autores de disciplinas muy diversas¹⁸, al existir sistemas de producción dominantes que requieren perpetuar una determinada forma de

¹⁸ Marx en la teoría política y económica, herederos del marxismo como Paulo Freire en la pedagogía y Pierre Bourdieu en la sociología, o bien filósofos críticos de la modernidad como Michel Foucault o Byung-Chul Han.

organización social, surgen instituciones que posibilitan la continua producción y reproducción de estas formas de organización. Entre estas instituciones que funcionan como *aparatos ideológicos del Estado* (Althusser, 1979) se encuentran en una posición privilegiada las académicas, pues son estas instituciones, en todos sus niveles, las que enseñan ciertas perspectivas de normalidad en el funcionamiento social, al tiempo que estandarizan los conocimientos que son requeridos para propiciar un *adecuado* funcionamiento en determinadas áreas productivas (Bourdieu y Passeron, 1996, pp. 45-51).

En este sentido, tomando en cuenta las críticas hechas por Braunstein (2003), en la enseñanza tradicional de la psicología activamente se omiten estas cuestiones críticas y se presenta a la psicología, como ya se dijo, como una disciplina ya terminada, en la forma de un conjunto heterogéneo de teorías, con fundamentos multi-paradigmáticos. Es por esto que entender los contextos que dieron forma a la psicología nos permite cuestionar no solo los paradigmas que se enseñan, sino también cómo estas narrativas perpetúan estructuras ideológicas específicas (Aguilar Rivero, 1984). De lo contrario, al continuar con esta forma de enseñanza, se limita la posibilidad que tiene la psicología de avanzar en su desarrollo y superar la etapa pre-científica en la que aún se encuentra, para llegar a convertirse realmente en una disciplina científica. Esta cuestión será elaborada a lo largo de todo el presente trabajo, particularmente en la sección 1.3, dedicada a la ideología y sus implicaciones.

1.1.4. Origen de la crisis de la psicología

Existen diversos motivos por los cuales se plantea que la psicología está viviendo una crisis. Vygotsky (2022), por ejemplo, señala entre los principales el hecho de que no existe un *objeto* de estudio claramente definido, pues las corrientes que dominaban en su tiempo –la psicología subjetiva, la reflexología y el psicoanálisis– estudian fenómenos cualitativamente distintos: “lo psíquico y sus propiedades, la conducta, y el inconsciente” (p. 47), respectivamente. Esto tiene como consecuencia que surja una gran variedad de enfoques que se construyen partiendo de principios relativamente arbitrarios, fragmentando la disciplina en lugar de conseguir (o siquiera acercarse a) unificarla.

Politzer (1972), por su parte, retoma una importante crítica de Vygotsky respecto de la falta de metodologías e instrumentos que le sean propios, sirviéndose por el contrario de aquellos ya desarrollados por otras disciplinas (por ejemplo, la fisiología), con lo cual lejos de autonomizarse, se volvió irremediabilmente dependiente de aquellas y, por consiguiente, también de sus presupuestos fundamentales (pp.14-15). Sobre esta cuestión, Vygotsky (2022) menciona que: “Ese traslado ciego del principio biogenético, del experimento, del método matemático de las ciencias naturales ha creado en psicología una apariencia de cientificidad bajo la cual, en realidad, se oculta una impotencia completa ante los fenómenos a estudiar” (p. 115).

Algo similar ocurre con el lenguaje *técnico* de la psicología, pues como analiza Vygotsky (2022) en el capítulo 9 de su *Significado histórico de la crisis...*, el uso de un determinado concepto ya implica en cierto modo una determinación de la problemática a estudiar (p. 117-132). En este sentido, Vygotsky observa y critica tres situaciones que ocurren en nuestra disciplina. La primera es el uso de palabras del lenguaje cotidiano, las cuales si bien pueden resultar útiles como metáforas ilustrativas, deberían siempre pasar por un proceso de depuración, para llegar a desarrollar una terminología técnica que explique más allá de solamente ilustrar el problema determinado; este caso, sin embargo, solo en muy raras ocasiones sucede, manteniéndose a menudo el uso de palabras cotidianas, ambiguas y con múltiples interpretaciones. La segunda es la adopción de términos filosóficos que, en la opinión de Vygotsky, “contaminan el lenguaje de los psicólogos, pues han perdido la relación con su sentido anterior, son extremadamente abstractas y también polisémicas como resultado de la lucha entre las diferentes escuelas filosóficas” (p. 117). La tercera situación es la transposición de palabras y expresiones de las ciencias naturales que, al utilizarse, no literalmente, sino en sentido figurado, “inducen directamente a engaño” (p. 118), pues implican un auto-engaño epistemológico al proporcionar una falsa sensación de cientificidad (puesto que los términos provienen de disciplinas ya establecidas), además de ocultar el problema teórico: la necesidad de formular los problemas de la psicología en términos propiamente psicológicos.

Braunstein (2003) y algunos colegas suyos como Pavón-Cuellar (2019) y Parker (2010), abordan la cuestión de la psicología como instrumento ideológico o de

ideologización que tiene como objetivo, por un lado, enseñar determinadas formas en que las personas deben concebirse a sí mismas –*psicologizar* a las personas, en los términos de Jan de Vos (2012)–; y, por otro lado, adiestrar a las personas y adaptarlas al sistema hegemónico a nivel global, pues estos autores no se olvidan de mencionar que la psicología surge en un entorno social y político en el que ya dominaba el capitalismo, y que terminó por imponerle exigencias prácticas bien definidas (como ya se vio en el apartado anterior, respecto de las influencias contextuales que recibió el conductismo en EE.UU.).

En suma, como menciona Vygotsky (2022): “la inmensa mayoría de las investigaciones actuales en psicología anota con gran celo y precisión hasta el último punto decimal, para responder a una pregunta que está fundamentalmente mal planteada” (p. 83). Esta observación señala un problema de fondo: gran parte de la investigación psicológica se realiza sobre bases conceptuales poco claras o mal formuladas. Mientras no se someta a revisión crítica la pregunta misma que guía esas investigaciones, y que fundamenta nuestra disciplina, la psicología seguirá en una situación similar a la de Alicia¹⁹: sin un rumbo definido, donde tampoco importa demasiado qué camino se tome.

Ahora bien, estas cuestiones han sido abordadas, al menos en parte, en los desarrollos más recientes de algunas de las corrientes que se encuentran a la vanguardia en el debate teórico y práctico contemporáneo – como el interconductismo, la psicología histórico-cultural, el psicoanálisis lacaniano, o bien, las psicologías críticas, ya sean de orientación marxista, feminista, entre otras. Sin embargo, tales avances rara vez se reflejan en la enseñanza de la psicología a nivel licenciatura. Como resultado, la formación que reciben los estudiantes tiende a mantener su comprensión de la disciplina según el nivel de desarrollo en el que se encontraba hace cincuenta años. Lejos de constituir una base introductoria útil, esta situación tiende a estancar no solo la comprensión de las diversas corrientes que constituyen el campo psicológico, sino también el pensamiento crítico, con lo que el debate posterior, en la especialización, se transforma en una confrontación con

¹⁹ Alicia, durante su viaje al País de las Maravillas, se encuentra con el Gato de Cheshire, y conversando con él, le pregunta sobre el camino que debería tomar para salir del bosque. El gato le responde preguntando por el lugar al que quiere llegar y, cuando Alicia le dice que no le importa mucho el lugar, el Gato repone que entonces tampoco importa demasiado el camino que tome (Carroll, 2023, pp. 57-67).

fantasmas y caricaturas simplificadas de las distintas corrientes: que si el conductismo es reduccionista, que si el psicoanálisis es mistificante, y así sucesivamente.

1.2. Epistemología y su relación con la psicología

En esta sección se abordará en profundidad la cuestión de la teoría del conocimiento científico o *epistemología* y su explicación, para comenzar a conectarla con las ciencias sociales en general y con la psicología en particular, lo que permitirá entender por qué resulta tan relevante y urgente llevar a cabo cuestionamientos en este nivel tan fundamental. De no realizar estos cuestionamientos, existe el riesgo de que la psicología se mantenga en una etapa pre-científica y, con esto, que continúe reproduciendo de manera acrítica supuestos y prácticas alineadas con el orden social vigente, sin aportar ni desarrollar una comprensión más integral y transformadora de la realidad.

1.2.1. Revisión histórica de la teoría del conocimiento

La epistemología es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar los criterios para la construcción del conocimiento científico, su naturaleza, sus características, la validez de éste y de los métodos utilizados para alcanzarlo, los medios por los cuales se puede acceder al mismo, los requisitos para que una cierta forma de conocimiento llegue a ser considerada científica, entre otras cuestiones. Es, en pocas palabras, una “teoría del conocimiento”²⁰ (Hessen, 2009, pp. 15-20); ante esta conceptualización, P. Thuillier aclara, en un ensayo incluido en *Filosofía de las ciencias humanas y sociales* (Mardones y Ursua, 1999), que: “La epistemología no quiere imponer dogmas a los científicos, sino estudiar la génesis y la estructura de los conocimientos científicos” para añadir después

²⁰ Vale aclarar que existe en la filosofía una distinción entre la teoría del conocimiento en general, es decir, de *cualquier* tipo de conocimiento, que recibe el nombre de gnoseología; y aquella que se enfoca específicamente en el conocimiento llamado científico, la cual recibe el nombre de epistemología, siguiendo las propuestas platónicas de los diferentes niveles del conocimiento, en su diálogo con Teetetes o de la ciencia (Platón, 1998, pp. 295-349. En el presente trabajo, aunque en ocasiones se mencione solamente la *teoría del conocimiento*, sépase que se habla de la epistemología; se usa la expresión corta para no reiterar en cada ocasión que se trata del conocimiento *científico*, y porque, además, se buscará problematizar la connotación científicista que el positivismo clásico le adjudicó al adjetivo *científico*.

que la epistemología no es de ninguna manera una “ciencia de las ciencias, intrínsecamente superior [a estas]” (pp. 38-43).

Una revisión histórica, desde sus raíces en la filosofía clásica hasta los desarrollos modernos, servirá para analizar y entender cómo los diversos enfoques filosóficos han influido en las bases metodológicas y conceptuales de las ciencias en general, en las ciencias humanas y sociales en particular y, especialmente, en la psicología.

Aunque no pueda hablarse de una “teoría del conocimiento”, de una epistemología en sentido estricto sino hasta la Edad Moderna (Hessen, 2009, p. 12), ya muchos filósofos antiguos se planteaban cuestionamientos referidos al conocimiento que se posee y a cómo asegurarse de que dicho conocimiento sea confiable, verdadero. Por ejemplo, Platón (1998) en *La República* habla sobre las diferencias entre opinión (δόξα, doxa) y conocimiento verdadero o ciencia (ἐπιστήμη, episteme) (pp. 512-569), mencionando que el primero se refiere al conocimiento cambiante o relativo, perteneciente al mundo sensible, mientras que el segundo es lo absolutamente verdadero y real, perteneciente al mundo de las ideas. Por otro lado, Aristóteles (2017), discípulo de Platón, profundizó más en estas cuestiones, abordando temas que iban desde la voluntad del ser humano de saber, de entender el mundo en el que vive, hasta el establecimiento de jerarquías de las distintas formas de conocimiento y los objetivos que tenían las actividades que aspiraban al conocimiento de un determinado objeto o fenómeno (pp. 12-49; 71-96).

Aquí vale la pena hacer una aclaración que servirá para disipar dudas que pueden estarse gestando desde la sección anterior: cuando se habla de *objeto* de conocimiento, no es para referirse exclusivamente a objetos físicos e inermes, pues se pueden tener también seres vivos o incluso fenómenos abstractos o subjetivos complejos como *objeto* de conocimiento en cierta área de estudio. En el caso de la psicología, se puede decir, de manera provisional, solo para aclarar esta cuestión, que su objeto de estudio es *lo psicológico*, aunque esto no sea un objeto como tal.

Luego de un salto histórico considerable en la historia del conocimiento, se llega al siguiente capítulo relevante (para la presente investigación) en el proceso: el Renacimiento y la Revolución Científica. Con figuras importantes como Francis Bacon y René Descartes surgieron nuevas perspectivas sobre la naturaleza del conocimiento y las

mejores maneras de llegar a un conocimiento que fuera confiable, válido, que nos proveyera una comprensión suficiente de determinados objetos o fenómenos, o unas herramientas especializadas que nos permitieran manipularlos y transformarlos, que nos permitieran ejercer nuestro poder sobre ellos. Es así que durante los siglos XVI al XVIII, el Empirismo y el Racionalismo se consolidaron como las principales corrientes epistemológicas y tuvieron consecuencias importantes en el desarrollo de las ciencias como las entendemos en la actualidad.

En el empirismo, tal como fue propuesto y defendido principalmente por Francis Bacon o sucesores suyos como John Locke –con quien, según Hessen (2009), surgió la teoría del conocimiento como una disciplina autónoma (p. 12)–, se argumenta que el conocimiento solamente se puede obtener por mediación de los sentidos, de la percepción sensorial, a partir de la cual se construyen ideas que nos permiten entender y relacionarnos con el entorno²¹; el empirismo rechaza la postura racionalista de que existen ideas o conocimientos innatos. Esta corriente aboga por un conocimiento que siga un método predominantemente inductivo: se realiza una recolección de datos empíricos a partir de los cuales se postulan generalizaciones que sirven al desarrollo de leyes científicas. Estas generalizaciones o leyes científicas pueden ser confirmadas o refutadas por medio de la experimentación sistemática y controlada, que permite precisar o corregir los conocimientos previos – en este último proceso podemos ver ya indicios del nacimiento de la metodología hipotético-deductiva que caracterizará la ciencia moderna.

Sin embargo, la postura empirista no fue compartida universalmente, de modo que filósofos como Descartes, Leibniz o Spinoza defendieron lo que se conoce como racionalismo, una postura filosófica y epistemológica en la que se argumenta la primacía de la razón sobre la experiencia sensible. Al reconocer que la experiencia sensible no es inmediata y puede ser engañosa, se admite la predominancia de la razón, así como la posibilidad de existencia de ideas innatas, para explicar y comprender cualquier objeto o fenómeno, al contrario de lo que defiende el empirismo. Desde esta postura se favorecen

²¹ Aquí, si bien se reconoce la existencia de posturas empiristas que poseen una base idealista – es decir, que no parten de la experiencia sensible para la construcción de ideas, sino a la inversa (como en Berkeley)–, se decide dejarlas de lado, para fines prácticos y didácticos.

los postulados deductivos, es decir, aquellos que parten de principios generales o axiomas para deducir de ellos conclusiones particulares, por ser aquellos relativamente abstractos y no directamente dependientes de las observaciones particulares o concretas de determinados objetos o fenómenos. Además, se tiene particular predilección por disciplinas como la matemática o la lógica, por ser expresiones aparentemente puras de conocimiento racional, universal, no dependiente de las observaciones empíricas ni de las experiencias particulares.

Ahora bien, ambas posturas, tomadas simplemente en su forma original, presentaban ciertas limitaciones; ya fuera la imprecisión de la observación y percepción sensorial debida a la falibilidad de los sentidos, la falta de justificación lógica para generalizar de manera absoluta a partir de observaciones particulares, la imposibilidad de demostrar empíricamente *todas* las teorías científicas, o la subestimación del conocimiento racional (necesario para la formulación de hipótesis científicas) en el empirismo; ya el desprecio de la experiencia directa, el riesgo de abstracción excesiva, o la falta de consideración de la experimentación o la comprobación (principalmente en el estudio de la naturaleza) en el racionalismo.

En parte como respuesta mutua entre ambos movimientos, y en parte como intento de superación de ambos, durante la Ilustración (s. XVIII), filósofos como Kant emprendieron el desarrollo de una filosofía que integrara los dos movimientos precedentes y los trascendiera, en el afán de alcanzar conocimiento verdadero en las diversas áreas científicas que emergían o que se continuaban desarrollando. Así, se llegó a una concepción del conocimiento científico que consolidó los puntos fuertes del empirismo y del racionalismo: manteniendo una confianza importante en la razón como medio para comprender los diversos fenómenos que se pretendía estudiar, pero entendiendo esta razón como mediada por los sentidos y al conocimiento racional como dependiente de la experiencia empírica (valga la redundancia), dándose entre ambas una interacción inextricable que tenía como resultado un conocimiento más confiable y próximo a la verdad, que el obtenido solo por uno u otro medio. Esto resulta importante, pues introduce la idea de que, al poder conocer racionalmente el mundo solamente por medio de los sentidos, nunca podremos conocer el mundo ni los objetos *en sí* (el *noúmeno*, como lo

llamara Kant), sino solamente como se aparecen en nuestras percepciones sensoriales, limitadas y falibles (el *fenómeno*). Esta idea es relevante porque implica una separación entre sujeto observador y objeto observado que no se había considerado antes en la historia del conocimiento, marcando un límite aparentemente insuperable en el conocimiento que el ser humano puede adquirir sobre el mundo que le rodea y sobre sí mismo.

Habiendo llegado a este punto de la revisión histórica se puede hacer notar que tanto el empirismo, como el racionalismo, e igualmente la *síntesis* kantiana, pueden verse como una influencia importante para las teorías psicológicas que predominan tradicionalmente en el *campo psi*. La insistencia del empirismo en la observación y la experiencia como fuentes primarias de conocimiento encontró su reflejo en el conductismo. Este paradigma psicológico limitó el objeto de estudio a fenómenos observables y medibles, excluyendo deliberadamente (al menos de manera inicial) aspectos como la subjetividad o la conciencia. Así, el conductismo (particularmente el desarrollado por John Watson) replicó la aspiración empirista de una psicología científica objetiva, aunque adoptando una visión en cierto modo limitada del ser humano.

El racionalismo a su vez, con su énfasis en las estructuras abstractas y las ideas innatas, se manifestó en la psicología en enfoques como el psicoanálisis. En este paradigma, el inconsciente se entiende como un sistema con una organización y una lógica propia, que no se percibe ni puede conocerse de manera directa, sino solamente a partir de la interpretación de las expresiones simbólicas que aparecen en la manera en que cada persona actúa y se relaciona con sus semejantes y con su entorno. Esta influencia racionalista permitió al psicoanálisis abordar fenómenos psíquicos complejos (como las llamadas psiconeurosis o las experiencias oníricas), aunque a menudo a costa de satisfacer los criterios empíricos de replicabilidad o verificación que exigía la ciencia positivista.

Finalmente, la *síntesis* kantiana, al integrar experiencia sensorial y estructuras racionales, inspiró corrientes psicológicas que intentan superar la dicotomía entre objetividad y subjetividad. De este modo, el humanismo psicológico adopta una perspectiva que valora tanto la experiencia subjetiva del individuo como los principios universales que guían su desarrollo; busca integrar las experiencias concretas del ser

humano, con los marcos conceptuales abstractos que guían esta experiencia y que sirven como fundamento para la construcción del conocimiento.

Lo dicho en los tres párrafos precedentes respecto de las influencias filosóficas y epistemológicas en las diversas corrientes será retomado y problematizado más adelante, en el apartado 1.2.3., concerniente a la crisis epistemológica de la psicología.

Ahora bien, la síntesis kantiana entre empirismo y racionalismo subrayó que el conocimiento científico solo es posible en la medida en que se organice según categorías a priori y se refiera a los fenómenos, no ya al noúmeno. Sin embargo, esta concepción implica también un límite: las ciencias que estudian fenómenos directamente observables y medibles pueden aspirar a esa forma de objetividad, pero las que toman como objeto lo humano –y, de manera más específica aún, lo psicológico– se enfrentan a una dificultad constitutiva. En este sentido, la psicología no puede ser considerada científica en el sentido que heredamos de las definiciones históricas de ciencia (desde Aristóteles hasta el positivismo moderno y su consiguiente crítica), pues su *objeto* no se deja reducir a leyes universales ni a observaciones neutras. Lo psicológico es inseparable de su contexto histórico y del marco social en el que se constituye, lo cual coloca a la psicología en tensión con los criterios de cientificidad dominantes en la modernidad.

Aquí conviene abrir un espacio para mencionar dos líneas adicionales que distingue Nicanor Ursua (1999) al hablar de la epistemología de las ciencias humanas y sociales. Menciona que en la historia de la ciencia hubo dos paradigmas que vieron su origen en la filosofía clásica con Aristóteles y que continuaron desarrollándose con algunos filósofos medievales y luego con los de la ilustración (pp. 14-18). En un primer momento, con base en el análisis inductivo-deductivo, se buscaba encontrar fines últimos para los objetos o fenómenos observados, es decir, se tenía una orientación teleológica en la búsqueda de conocimiento. En un segundo momento, a la par con la llamada revolución copernicana, surge una perspectiva del conocimiento y de la ciencia más pragmática, causal y mecánica, “que no va a preguntar ya por el por qué y para qué últimos, sino por el cómo más inmediato y práctico de los fenómenos y sus consecuencias...” (p. 16). De esta polémica, que se explicita durante el siglo XIX, surgen dos posturas relevantes según Ursua: el positivismo y la hermenéutica.

De este modo, las corrientes epistemológicas clásicas no solo sentaron las bases para el desarrollo de los paradigmas psicológicos, sino que también generaron tensiones que aún hoy moldean la disciplina. Estas tensiones se expresan en dos grandes líneas de desarrollo: por un lado, el positivismo, surgido principalmente como reacción al idealismo y a las especulaciones metafísicas, intentó consolidar el conocimiento científico como la única forma de conocimiento válido a través de un empirismo crítico y un enfoque lógico, con exponentes como Auguste Comte. Esta línea fue campo fértil para el desarrollo de propuestas como el positivismo lógico planteado por el Círculo de Viena, con el que se buscaba dar un fundamento lógico-matemático al conocimiento científico, estableciendo así criterios claros y rígidos de demarcación para distinguir entre las ciencias y lo que se optó por llamar *pseudociencias*. Sobre esta misma línea se llevaron a cabo investigaciones filosóficas y epistemológicas que buscaban continuar con los principios críticos de los que surge esta tradición epistemológica, analizando las premisas del positivismo lógico para alcanzar una perspectiva menos rígida pero que siguiera cumpliendo con los criterios centrales de validez para el conocimiento científico – “monismo metodológico, canon de las ciencias naturales, explicación causal, dominio de la naturaleza por medio de su conocimiento” (Mardones y Ursua, 1999, pp. 19-20).

Por otro lado, surgió una línea de análisis que tenía como principal interés, ya no la explicación causal (*Erklären*) a la que aspira el positivismo, sino una comprensión interpretativa (*Verstehen*) del sentido, inicialmente de los más importantes textos filosóficos y religiosos, y después del sentido de la acción y de la comunicación intersubjetiva. Esta línea de análisis surgió de manera fragmentada desde la filosofía y la teología, alcanzando su primera realización sistematizada con M. Lutero, quién buscaba un método sistemático y racional para interpretar adecuadamente sus Sagradas Escrituras. A partir de esta preocupación, autores como Wilhelm Dilthey²² propusieron no solo continuar dicha sistematización, sino también construir un modelo metodológico que

²² La obra de Dilthey a la que se hace referencia aquí es principalmente *Introducción a las Ciencias del Espíritu*, publicada en varios volúmenes entre 1883 y 1911.

permitiera abordar los fenómenos propios de las Ciencias del Espíritu²³ con herramientas que tengan en cuenta su especificidad. El motivo de esta distinción, no solo formal sino epistemológica, entre las ciencias del espíritu (*Geisteswissenschaften*) y las ciencias de la naturaleza (*Naturwissenschaften*) parte de la intuición de que los fenómenos que se atribuyen al espíritu humano, a su subjetividad e intersubjetividad, no se pueden objetivar según las aspiraciones empiristas o positivistas, o al menos, que esto no se puede lograr sin dejar de lado precisamente lo que distingue y caracteriza al ser humano en sus actividades culturales. El desarrollo posterior de esta corriente se encuentra en pensadores como Paul Ricoeur, Hans-Georg Gadamer y Jürgen Habermas, quienes profundizan este enfoque, para constituir una *epistemología del sentido*.

De manera paralela con Dilthey, se consolida una línea de pensamiento crítico centrada en la reflexión, que progresa hacia la autorreflexión y aspira, en última instancia, a la emancipación. Desde esta perspectiva, Kant²⁴ desarrolla una crítica filosófica que comienza por cuestionar los presupuestos sobre el conocimiento: las condiciones del saber posible y del sujeto que conoce. Luego, Hegel²⁵ realiza una crítica a las limitaciones de la propuesta kantiana y propone un nuevo sistema que busca comprender el proceso por el cual el espíritu alcanza el conocimiento del mundo y de sí mismo. Esta línea de análisis continúa con Marx²⁶, quien *pone de pie* la propuesta hegeliana y desarrolla a partir de ella una crítica de las estructuras sociales y culturales que condicionan la producción de saberes y conocimientos. A su vez, esta base filosófica hegeliana-marxista sirvió como fundamento para tradiciones filosóficas críticas de la modernidad como la desarrollada por Escuela de Frankfurt, legándonos en conjunto una corriente filosófica crítica integral

²³ Las ciencias del espíritu son aquellas que estudian los aspectos relacionados con el ser humano, así como el significado de su acción y su experiencia, en su contexto histórico y cultural. Dilthey incluye en estas la literatura, las artes, la religión, el derecho, la sociología y también la psicología.

²⁴ Aquí se está hablando de las tres obras principales de Kant sobre la crítica del conocimiento: *Crítica de la razón pura*, *Crítica de la razón práctica*, y *Crítica del juicio*, publicadas respectivamente en 1787, 1788, y 1790.

²⁵ Principalmente en *Fenomenología del Espíritu* (1807) y *Ciencia de la lógica*, publicada en dos volúmenes entre 1812 y 1817.

²⁶ En particular, la línea en Marx se sigue en sus *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*; en sus *Tesis sobre Feuerbach* y en *La sagrada familia*, ambos publicados en 1845; en *La ideología alemana* (1846); y en su obra magna *El Capital*, publicado en tres volúmenes (el primero en 1867, y los dos siguientes póstumamente, en 1885 y 1894).

que permite cuestionar los criterios de objetividad y neutralidad que se pretenden en las diversas prácticas sociales y culturales (incluida la ciencia), revelándolas como históricamente determinadas, y que, aunque distinta en algunos puntos clave, mantiene un diálogo constante con la corriente hermenéutica revisada arriba.

Finalmente, en los desarrollos más recientes en la filosofía de la ciencia –o filosofía *para* la ciencia, siguiendo la expresión de Roy Bhaskar (2008) en el Prefacio a su texto *A Realist Theory of Science*– ha emergido, en oposición al positivismo todavía predominante y con la intención de superar también las limitaciones de la hermenéutica, una propuesta conocida como *realismo crítico*. Esta corriente sostiene como premisa central la existencia de una realidad objetiva independiente de nuestra percepción, al tiempo que afirma que nuestro conocimiento de ella, aunque posible, está inevitablemente condicionado por el contexto histórico y es siempre falible. A pesar de su relevancia y del potencial que ofrece para repensar desde nuevas coordenadas el problema del conocimiento, el realismo crítico excede los alcances del presente trabajo. Por ello, se menciona aquí únicamente para reconocer los aportes más actualizados en el campo, centrándose el análisis en el debate, aún vigente, entre las corrientes positivista, hermenéutica y crítica, que continúan configurando las discusiones epistemológicas en las ciencias en general, y las humanas en particular.

1.2.2. La epistemología en las ciencias humanas y sociales

El caso de las ciencias humanas es muy peculiar, pues, debido a las influencias recibidas tanto del racionalismo como del empirismo, y posteriormente del positivismo y de la hermenéutica, sigue sin haber una claridad generalizada en los fundamentos de su conocimiento, en su epistemología (Mardones y Ursua, 1999, pp. 18-22). Como lo menciona Ursua (1999):

En el ámbito de las ciencias humanas y sociales, no se ha llegado a obtener un consenso acerca de la fundamentación científica. Nos encontramos sin una teoría de la ciencia, [...] las diversas posturas se reducen a proponer un modelo de explicación científica según el canon de las ciencias

naturales, o un modelo diferente donde se acentúa la peculiaridad del objeto socio-histórico, psicológico, y el modo de aproximación a él (p. 32).

Tal problema encuentra un caso paradigmático en la psicología, disciplina que, a pesar de sus esfuerzos por ajustarse a los cánones tradicionales de cientificidad, enfrenta de manera constante las tensiones propias de su objeto-sujeto humano. Esto, sin embargo, no puede considerarse como la cumbre del desarrollo de la psicología, sino apenas como el comienzo del debate respecto de sus fundamentos epistemológicos.

Además, se encuentra una conexión entre lo mencionado por Ursua y una crítica, muy incisiva pero igualmente reveladora, que hace Etkin en su prólogo a la *Crítica de los fundamentos de la psicología y el psicoanálisis* (Politzer, 1964):

La psicología como ciencia, pertenece al campo de las ciencias naturales, pero también al de las ciencias sociales. Por ello sus estudios son por una parte rigurosamente experimentales y están, por la otra, cargados de mitos, fantasmagorías, o intensas influencias religiosas y políticas. (p. 8)

Esta crítica, además, permite retomar lo dicho en el apartado 1.1.1. sobre los antecedentes e influencias que pueden llamarse ideológicas²⁷ o mistificantes, provenientes de la filosofía antigua o de la religión, y que han persistido, aun si es de manera encubierta o disimulada, en los fundamentos de la disciplina psicológica, generando importantes tensiones epistemológicas que en muchas de sus áreas dificultan o entorpecen el paso de la psicología de su etapa pre-científica, hacia una etapa científica, según lo planteado por autores como Braunstein (2003), o bien en los términos de las diferentes etapas de desarrollo de una ciencia según las concibe Thomas Kuhn (2013).

Es así que las ciencias humanas y sociales en general, y la disciplina psicológica en particular, se han visto ante la problemática de que los *objetos* o fenómenos que observan no se pueden encuadrar de manera rígida ni plenamente rigurosa en los marcos que delimita el positivismo y que, aunque pueden funcionar adecuadamente en las ciencias naturales, no sucede así en las ciencias sociales, lo que dificulta a su vez una plena

²⁷ Excútese el uso de este término sin explicación por el momento, quedando reservada su pertinente elaboración para la sección siguiente

aceptación de estas dentro de la categoría de ciencias, pues como ya se mencionó, el entorno filosófico en el que surgen las *Geistes*, estaba dominado (y continúa estándolo en cierta medida) por la tradición positivista.

En este tema, el problema principal que se identifica es que en la tradición positivista se pretende que el conocimiento científico sea completamente objetivo, libre de los sesgos de cada científico particular, es decir, libre de toda subjetividad. Se pretende que el conocimiento sea neutro, que solamente proporcione información para encontrar formas cada vez más precisas de comprender nuestro entorno e intervenir sobre él. Esto puede ser válido (solo hasta cierto punto) en las ciencias naturales, que se ocupan de objetos materiales²⁸. Sin embargo, en las ciencias sociales, y particularmente en la psicología, este no es el caso en absoluto: por más que se acepte nominalmente (y, de nuevo, solo provisionalmente) que *lo psicológico es el objeto de estudio de la psicología*, se reconoce que lo psicológico es siempre una cuestión inextricablemente subjetiva y, por lo tanto, imposible de objetivar sin perder lo más esencial de ella misma.

Así, volviendo a las cuestiones planteadas en la introducción, para desarrollar un conocimiento o una práctica científica en la psicología, no basta con tener una fundamentación filosófica (la cual, como ya se vio, ni siquiera se ha logrado establecer de manera estandarizada o general), ni tampoco es suficiente con poseer un conjunto metodológico refinado y riguroso, pues este depende, por un lado, de atender y resolver las problemáticas internas de la disciplina, identificadas de manera magistral por Vygostky (2022); y, por otro lado, de considerar un tercer elemento que exigen particularmente las ciencias sociales: el elemento político, que constituye el saber y los conocimientos que éstas poseen, y que es simultáneamente constituido (o al menos influido) por dicho saber y dichos conocimientos (Ursua, et al., 2004, p. 20). Este elemento político, además, nos constituye como seres subjetivos, como sujetos, siempre (y de manera infranqueable) sujetados a él, de modo que, si se le ignora, se estará irremediabilmente ante un conocimiento incompleto, descontextualizado, perdido en el vacío.

²⁸ Recuérdese la aclaración sobre las diversas interpretaciones posibles del término objeto en la teoría del conocimiento, mencionada en la página 32 del presente trabajo.

Estamos aquí ante la urgente tarea de nuestro tiempo: reconocer la falta constitutiva de la psicología en tanto que área del conocimiento con pretensiones de cientificidad, y continuar con el trabajo crítico, tanto de autores *fundadores* de la disciplina, como de contemporáneos nuestros, que nos permita construir una forma de conocimiento sobre la psicología humana que no se abstraiga de su contexto, sino que lo admita como componente elemental y busque a su vez las formas de alcanzar sus objetivos prácticos, a saber: devolverle a las personas su capacidad de autodeterminación por medio de su involucramiento consciente y crítico en la vida social.

En el panorama actual, dado el acceso a formas tan diversas de conocimientos o de saberes, que es impulsado a niveles previamente insospechados por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación, se vuelve cada vez más necesario no solamente considerar e integrar los análisis de la teoría del conocimiento –de la epistemología–, sino desarrollar nuevos criterios que nos permitan diferenciar qué conocimientos o saberes son válidos, aun si se construyen fuera de los espacios académicos o de los criterios positivistas. De esta manera se estaría ante un cuerpo de conocimientos o saberes bien definido, sí; pero nunca ilegítimamente discriminatorio (Ursua, et al., 2004, pp. 22-23).

En este sentido, la psicología revela con claridad la dificultad de aplicar las definiciones clásicas y tradicionales de ciencia al ámbito de las ciencias humanas. Aunque en algunas de sus vertientes cumple parcialmente con el criterio empirista (e incluso con el positivista) de la ciencia, suele dejar de lado su carácter social y humano en su pretensión de neutralidad y objetividad (González Butrón, et al., 2017), y descuida la dimensión crítica y autorreflexiva al privilegiar intereses técnicos e institucionales. De este modo, la psicología no puede considerarse ciencia en el sentido estricto que sugieren tales definiciones, sino más bien un campo interdisciplinario en constante disputa epistemológica, atravesado por tensiones entre la profesionalización técnica, y la crítica re-flexiva sobre sus propios fundamentos. Estas tensiones, sin embargo, no son solo teóricas, sino que se manifiestan directamente en la praxis de la disciplina.

1.2.3. Crisis epistemológica y praxis psicológica

La falta de consenso sobre el estatuto científico de la psicología, así como el desplazamiento de sus dimensiones social, crítica y autorreflexiva, ha dado lugar a una crisis epistemológica que repercute en la manera en que la disciplina se legitima, se enseña y se ejerce. Esta crisis se refleja tanto en la producción de conocimiento como en la práctica profesional, donde el énfasis en la técnica y la neutralidad suele imponerse sobre la reflexión crítica y la puesta en cuestión de los contextos sociales e históricos en que se sitúa.

Para problematizar las influencias que recibieron las primeras formulaciones psicológicas por parte de las corrientes epistemológicas clásicas (como se sugirió en el apartado anterior), se puede ver a partir del desarrollo histórico de la psicología que las divisiones epistemológicas entre empirismo y racionalismo no han sido tan nítidas como inicialmente parecían. Por un lado, el conductismo clásico se afianzaba en un empirismo riguroso que privilegiaba únicamente los datos observables y medibles. Sin embargo, con el desarrollo, por ejemplo, del conductismo estadounidense, se introdujeron constructos hipotéticos e inferencias internas, así como conceptos cotidianos o no-científicos para comprender la conducta, acercándose así a un componente racionalista que no se reconoce del todo y que, en última instancia, ocasiona importantes tensiones con su compromiso original con la pura observación.

Por otro lado, el psicoanálisis, tradicionalmente anclado en una lógica interpretativa y simbólica que remite a estructuras inconscientes, ha llevado a cabo intentos por operacionalizar sus categorías y contrastar sus postulados mediante estudios empíricos, como sucede en ciertas vertientes de la psicología del yo o en el *neuropsicoanálisis*. Esta tendencia a satisfacer criterios externos de validación científica ha propiciado un giro empirista que termina por resultar problemático para una corriente que se sostiene sobre la riqueza subjetiva y la interpretación clínica, y que difícilmente puede reducirse a medidas estandarizadas sin afectar también a su *objeto* de estudio.

En el caso de las corrientes humanistas y gestálticas, que aspiraban a una síntesis integradora entre ambas tradiciones, la situación es igualmente compleja. Por un lado, la Gestalt revaloriza estructuras globales y relaciones entre partes que solo pueden

comprenderse en su totalidad, apelando a una base perceptiva que trasciende la mera sumatoria de estímulos. Por su parte, el humanismo psicológico coloca en el centro la vivencia subjetiva y los potenciales del individuo, sin renunciar a ciertos ideales universales que guían su desarrollo. Sin embargo, en su intento por integrar experiencia concreta y principios generales, estas perspectivas han reproducido tensiones entre interpretación personal y búsqueda de regularidades objetivables que no pueden resolverse del todo.

En última instancia, la historia de la psicología, tal como la expone Vygotsky (2022) en su *Significado histórico de la crisis...*, deja entrever que la mezcla y superposición de distintas tradiciones epistemológicas ha llevado menos a una síntesis lograda que a una ambigüedad persistente en los fundamentos teóricos de cada corriente, puesto que las corrientes o escuelas de la psicología se inclinan a uno de dos extremos: bien a una psicología científica, bien a una psicología espiritualista; es decir, en otras palabras, a una psicología materialista o a una idealista (pp. 143-148). Esta división explica la dificultad de articular de manera consistente los supuestos de cada escuela, es decir, de unificar la disciplina psicológica, pues nacen de perspectivas epistemológicas y también ontológicas radicalmente opuestas y que reflejan, en su evolución, los dilemas que enfrenta una disciplina que busca comprender un objeto que históricamente ha sido escindido y fragmentado entre disciplinas igualmente diversas, como son, por ejemplo, la biología y la sociología. Tal es el caso del ser humano, como lo explicita también Martin Buber (2008) al comienzo de su libro *¿Qué es el hombre?*, donde hace referencia a los conflictos a que se enfrentan quienes intentan estudiar al ser humano, debido al compromiso, la exigencia y la problemática que implica la tarea de estudiarse a sí mismo, y a la consiguiente fragmentación de dicho estudio en diversas áreas del conocimiento.

Derivado de lo anterior, y a pesar de que la psicología y muchas otras disciplinas, en su afán de obtener conocimiento objetivo²⁹, hayan pretendido desprenderse no sólo de

²⁹ Aquí conviene mencionar que el término objetivo, al hablar de cualidades del conocimiento, es en sí mismo problemático. Una manera adecuada de entenderlo es como relativo a un objeto; si, por otro lado, al hablar de conocimiento objetivo se pretende que sea un conocimiento que se abstraiga de la subjetividad, o que la suprima, se cae directamente en un error, pues la construcción de toda forma de conocimiento se da en la relación entre sujeto y objeto. Así pues, no es posible eliminar las condiciones históricas y sociales que determinan al sujeto, ni tampoco al sujeto mismo, de dicha relación. La objetividad,

los aspectos contextuales, sino también de la filosofía (Vygotsky, 2022, p. 132), es evidente que ni aquellos, ni especialmente ésta, pueden dejarse de lado, pues si se aspira a alcanzar conocimientos que pretendan ser *científicos* sobre este o aquel objeto o fenómeno, es necesario que se tengan en cuenta, por supuesto, el contexto, pero también los fundamentos epistemológicos de dichas disciplinas. Esta última es una cuestión que en muchas facultades ni se considera pero que es esencial que todas las personas que se dedican o piensan dedicarse seriamente al ejercicio profesional de la psicología tengan en cuenta, pues en la actualidad aún no se puede hablar en sentido estricto de una *ciencia psicológica* y no podrá hacerse hasta que se empiecen a plantear fundamentos epistemológicos racionales y críticos desde los que abordar el estudio del ser humano en su condición de ser (inter)subjetivo y autoconsciente.

Esta es una problemática abordada por Vygotsky, y atañe al problema que se verá más adelante sobre la concepción que se maneja de manera típica en el campo de la fundamentación del conocimiento, a saber: la ciencia como un conjunto homogéneo de métodos que, al aplicarse rigurosamente, llevarán por necesidad a un conocimiento válido y verdadero. Esto, como hace notar Vygotsky (2022), es un error esencial. La única regla primordial de la fundamentación metodológica de la ciencia es “dudar de todo, no creer en nada, y exigir a cada postulado sus fundamentos” (p. 92). Enseguida, para caracterizar la ciencia, Vygotsky cita la *Introducción metodológica a la ciencia y la filosofía* de Ivanovski, y dice que “la ciencia tiene una estructura variada [y que] en sentido metodológico, [la ciencia] constituye no una superficie continua y homogénea, sino un mosaico de postulados con distintos grados de veracidad” (pp. 92-93). Esto quiere decir, para retomar la misma postura de Vygotsky en las páginas precedentes a esas citas, que para entender la psicología, se la debe valorar en función de sus propias teorías, fundamentos, fuentes, etc., y no ya en función de los criterios y metodologías de la biología o de la sociología, como ha acostumbrado hacerse. Es decir, se tienen que abordar los problemas de la psicología desde una base epistemológica propia.

en este sentido, debe entenderse solamente como un ideal regulativo, con el que se pretende desarrollar consensos intersubjetivos y formas más rigurosas (pero no por esto rígidas ni absolutas) de validación del conocimiento.

Hay, además, otra cuestión filosófica que resulta de vital importancia para la psicología: la metafísica; particularmente la ontología. La metafísica tiene al menos dos concepciones distintas: por un lado, en su sentido más cotidiano, se entiende como lo relacionado con cuestiones místicas, esotéricas, que trascienden o existen *más allá* de lo físico y lo material, en una palabra, se entiende como lo sobrenatural. Por otro lado, en un sentido filosófico, es una disciplina que estudia los fundamentos de la realidad, abordando preguntas sobre el ser, la existencia en su totalidad, la naturaleza y dinámica de esta existencia y del ser mismo, así como de las categorías que consideramos fundamentales en esta existencia, como podrían ser el Tiempo y el Espacio. En este trabajo se nombra la primera concepción como el sentido vulgar del término *metafísica*, y la segunda concepción como el sentido filosófico del término.

La ontología por su parte, y de manera muy simplificada, es una rama de la metafísica que se dedica a estudiar el ser y sus modos de existencia, es decir, qué seres o entidades sí existen, y las categorías de existencia de estos (objetos materiales, seres vivos, conceptos abstractos, etc.), así como las propiedades del ser según las distintas categorías y las relaciones que se pueden establecer entre dichos seres. Esta rama se vuelve relevante para la epistemología, pues considera cuestiones como, por dar un ejemplo, si fenómenos como el pensamiento o la sociedad existen como tales, y cómo los podemos estudiar. Es así, que cada corriente psicológica no solo presenta un marco teórico y metodológico, sino también presupuestos filosóficos implícitos, es decir, ideas sobre qué constituye la realidad psicológica. Estas posturas ontológicas, aunque a menudo no explicitadas, determinan en gran medida las bases epistemológicas de las diversas áreas de estudio, incluida la psicología.

La respuesta que se dé a estas cuestiones, como dice Politzer (2023), determinará la cientificidad del conocimiento que podamos obtener en una determinada área de estudio. Así, Miriam Limoeiro Cardoso (1975), siguiendo la línea epistemológica de Bachelard, propone lo siguiente: “Es el conocimiento el que coloca al mundo real como su objeto, que es desde entonces una formulación, una construcción [...] La existencia de esta realidad concreta permanece como cuestión abierta, pero no puede dejar de ser planteada como tal” (p. 29), es decir, como real. En esto consiste adoptar una ontología

realista y materialista; lo que quiere decir Limoeiro Cardoso es que, para llegar a un conocimiento sobre el mundo, debemos partir de la suposición de que este existe realmente, aun si esta suposición no se puede confirmar de manera absoluta. Esto está en sintonía con las posturas de Mario Bunge (1979), quien, a pesar de seguir una corriente epistemológica distinta, menciona en su texto *Método y filosofía de la ciencia* que “los científicos actúan haciendo tácitamente la suposición de que el mundo existiría aun en su ausencia...” (p. 17). Es así que para Limoeiro, siguiendo la línea de Bachelard, así como para Bunge y también para autores más afines a la disciplina psicológica, como Politzer (2023), esta postura filosófica es la única que permite sustentar un conocimiento científico³⁰ (pp. 27, 29).

De este modo, para poder atender a las preocupaciones y exigencias expresadas por autores como Vygotsky (2022), Politzer (1972), Hölzkamp (2015), Braunstein (2003), y más, es fundamental explorar nuevas formas de evaluar y validar el conocimiento que se posee, sin duda teniendo en cuenta las aportaciones del positivismo, pues no dejan de ser valiosas, pero flexibilizando esta postura, entendiendo que este no es el único criterio de validación para el conocimiento científico, y que por la naturaleza de ciertos objetos de estudio, estos exigen abordajes distintos y complementarios, no limitados al marco positivista. Esto, sin embargo, requiere una transformación profunda de nuestra relación con el conocimiento tradicionalmente aceptado en las diversas doctrinas psicológicas y en la forma en que este se transmite, lo cual solo se puede lograr con una transformación igualmente profunda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo la línea de análisis de Paulo Freire (1975): “la educación debe ser problematizadora” (pp. 75-99); en el caso particular de la psicología, debe enseñarse que aún hay cuestiones por problematizar, que la enseñanza en nuestra área no puede seguir siendo dogmática, so pena de perpetuar la intención *adiestradora* que le fue conferida por el sistema dominante de producción y reproducción (material e ideológica) en el que surgió y en el que se desarrolla.

³⁰ Es importante reconocer aquí que el sentido del término *científico* que se admite en el presente trabajo es el planteado en el capítulo dedicado a la Metodología; es decir, como una actividad social humana, empírica, crítica y autorreflexiva. Por lo tanto, si bien es cierto que Politzer admite una visión un poco más rígida, aquí se toma su postura desde una relectura distanciada de cualquier posible dogmatismo.

1.3. Ideología y su influencia en la práctica científico-académica

En esta sección se abordará la cuestión de la ideología: ¿qué es?, ¿cómo se constituye?, ¿cómo se reproduce?, y ¿cómo influye en las actividades sociales y culturales, particularmente en las científicas y académicas? Se pretende hacer notar que no es un concepto simple en lo absoluto, que su evolución y desarrollo ha sido un proceso largo y complejo, y que, al haber sido utilizado en contextos muy diversos, con intenciones igualmente diversas, requiere ser analizado lo más minuciosamente posible, para evitar malentendidos. Así, se buscará aclarar estas cuestiones iniciales y establecer, en la medida de lo posible, la conexión que mantienen cada una de las diversas acepciones con la disciplina psicológica, para continuar con el análisis iniciado en el apartado 1.2.3., relacionado con la crisis epistemológica. Finalmente, se abordará la influencia que distintas estructuras ideológicas ejercen sobre la práctica científica y académica en general, y sobre el quehacer psicológico en particular, analizando también la forma en que este quehacer, así como el conjunto de conocimientos que en la actualidad constituyen el *campo psi*, se dan a conocer en el ámbito académico-educativo.

1.3.1. ¿Qué es la ideología?

El término ideología fue acuñado por el filósofo francés Antoine Destutt de Tracy, a finales del siglo XVIII, para denominar lo que pretendía que fuera una *ciencia de las ideas*, un análisis racional y sistematizado de cómo se forman y operan las ideas en la mente humana. Sin embargo, este término casi inmediatamente comenzó a ser duramente criticado, principalmente por Napoleón Bonaparte durante su régimen, siendo cargado con un bagaje político despectivo, a lo que se sumó la crítica realizada por el marxismo hacia Tracy por su afiliación con la burguesía francesa, a pesar del reconocimiento de lo revolucionario de muchas de sus aportaciones (Eagleton, 2021, pp. 105-113). Desde entonces, el término ha pasado a ser ampliamente utilizado en muchos otros contextos, tanto cotidianos como académicos, para referirse a cosas relativamente distintas, de modo que es conveniente elaborar una revisión clara de las diversas acepciones del término, desde las más cotidianas hasta las mejor estructuradas y más detalladamente analizadas,

para comprender por qué se argumenta en el presente trabajo que la ideología, aunque no esté dotada de autonomía (o aunque esta sea solamente parcial o relativa), no es tampoco una entidad neutra ni pasiva.

El autor Terry Eagleton (2021), en su texto *Ideología* aborda distintas formas de concebirla o de analizarla. A continuación, resumimos las mayormente aceptadas, así como la conexión que tienen con otros autores u otros contextos, intentando organizarlas en orden progresivo de complejidad o de especialización:

Ideología como falsedad o mentira

Para empezar, en una acepción peyorativa, negativa, es entendida como una forma de pensamiento engañosa, que pretende distraer a las personas de la verdad e imponer agendas sociales o políticas específicas; esta acepción es utilizada predominantemente por sectores sociales conservadores, en particular en debates en torno a temas políticos. Es común escuchar expresiones como *ideología de género* cuando se tratan cuestiones sobre la comunidad LGBTIQ+, o sobre la *ideología comunista* en debates críticos sobre el capitalismo o sobre las distintas formas de organización socioeconómica que han existido en la historia. A pesar de su carácter superfluo y despectivo, no deja de ser relevante, pues a menudo es la comprensión que tienen las personas en general sobre el término.

Ideología como formación cultural

En esta acepción, como dice Eagleton (2021), la ideología se puede entender como “el proceso material general de producción de ideas, creencias y valores en la vida social” (p. 58), añadiendo que:

Esta definición es tanto política como epistemológicamente neutral, y está próxima al sentido más amplio del término ‘cultura’. Aquí, denotaría todo el complejo de prácticas de significación y procesos simbólicos de una sociedad determinada; aludiría a la manera en que las personas ‘viven’ sus prácticas sociales, en vez de a esas prácticas concretas. (p. 58)

Aclarando, sin embargo, que:

Este sentido de la ideología es más amplio que el sentido de ‘cultura’ limitado a la labor artística o intelectual de valor aceptado, pero más restringido que la definición antropológica de cultura, que abarcaría todas las prácticas e instituciones de una forma de vida. (p. 58)

De este modo, tenemos una acepción que admite la determinación social de la ideología, aunque manteniéndose al margen de conflictos políticos; y que, aunque no es directamente equivalente al concepto de cultura, ilumina el campo de la cultura con una perspectiva particular.

Ideología como cosmovisión naturalizada (a)

Es posible entenderla también siguiendo las propuestas de Antonio Gramsci (1975), en la forma de una visión del mundo y de la realidad normalizada, naturalizada, compartida por el común de las personas o por un amplio porcentaje de las personas que integran una sociedad determinada. En este sentido, por ejemplo, la ideología cosmológica dominante, antes de que tuviera lugar la revolución copernicana, era que todos los astros giraban en torno a la tierra, que esta era el centro del universo (el sistema ptolemaico). Así, en esta acepción del término es posible que haya sesgos o errores en los fundamentos de una determinada ideología, pero no necesariamente derivados de la malicia o de una agenda política o de clase, sino, más a menudo, debidos a una falta de conocimiento o de precisión en el mismo – en este sentido, esta acepción del término es similar a, o está relacionada con el concepto althusseriano de *teoría ideológica* o *ideología teórica*.

Ideología como cosmovisión naturalizada (b)

Como complemento de la anterior acepción, Eagleton señala que hay casos en los que esta cosmovisión se mantiene relativamente neutra ante la cuestión política, pero que también hay muchos casos en los que la ideología como cosmovisión sirve para promover y legitimar los intereses de ciertos grupos sociales, aunque matiza esta afirmación añadiendo que los intereses que se busca promover y legitimar no siempre o no necesariamente pueden considerarse como ideológicos.

Este complemento se conecta con la concepción marxista y althusseriana de la ideología, pues implica, por un lado, el reconocimiento de que ciertos grupos sociales buscan “el sostenimiento o la puesta en cuestión de toda una forma de vida política”, por medio de recursos discursivos o retóricos con los que buscan promoverse a sí mismos; y, por otro lado, porque “entraña el supuesto de que es un tipo de discurso particular ‘orientado a la acción’” aunque a menudo esté “subordinado al fomento de intereses y deseos ‘arracionales’³¹” (Eagleton, 2021, p. 59). Con esto último se puede comprender, al menos parcialmente, por qué en la cotidianidad se tiene una concepción negativa o peyorativa del término *ideología*.

Ideología como visión distorsionada de la realidad

Ahora bien, en Marx y Engels (1970a) la ideología nuevamente presenta un tono negativo, casi peyorativo, pero en este caso sustentado por un marco teórico crítico, a diferencia de como se planteó más arriba en la primera acepción. Así, estos autores, en uno de sus textos principales (*La ideología alemana*), explican la ideología casi exclusivamente como una distorsión de la realidad, como una mistificación, en la que determinadas relaciones materiales se ocultan tras justificaciones idealistas de aquella. Por ejemplo, el famoso dicho atribuido a Winston Churchill, de que *la democracia* –una democracia basada en principios liberales y dentro de un modo de producción capitalista, valga aclarar– *es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás que se han intentado*, o la idea de M. Thatcher, de que *no hay alternativa viable para el capitalismo*. En esta acepción, la ideología aparece, para usar una metáfora de Marx, como una *visión invertida de la realidad*; con esta metáfora, Marx hace alusión al funcionamiento de una cámara oscura para fotografías, en la cual la imagen inicialmente aparece invertida, distorsionada, y requiere una corrección ulterior³².

³¹ El autor utiliza el término *arracional* no como sinónimo de *irracional*, sino para denotar aquello que no se rige estrictamente por la razón, como intereses, deseos o pasiones que operan fuera de la lógica argumentativa.

³² Vale aclarar, respecto a esta cuestión, que posiblemente la metáfora de Marx de la inversión no coincida plenamente con los ejemplos dados, pues estos aluden más a distorsiones o mistificaciones que a inversiones propiamente dichas – como sí lo es, por ejemplo, la inversión que detecta Marx en Hegel respecto a la conciencia como origen de toda la experiencia y de todo lo existente, y a la que Althusser (2015) hace referencia cuando dice que Marx “encontró a Hegel de cabeza y lo puso de pie” (pp. 71). No

Sin embargo, conviene añadir aquí el comentario posterior de Eagleton (2021) en su análisis de la evolución del término en los trabajos de Marx, pues en *El capital* esta concepción sufre un giro importante:

Mientras que en *La ideología alemana* la ideología se centraba en no ver las cosas como son realmente, en *El capital* ocurre que la propia realidad es falsa y engañosa. Así, la ideología ya no puede ser desenmascarada simplemente por una clara atención al proceso vital real, pues ese proceso [...] incluye su falsedad en su verdad. (pp. 137-138)

Con esto, Eagleton quiere reconocer que Marx, en sus trabajos de madurez pasa, por decirlo de alguna manera, de concebir la ideología como una visión distorsionada de la realidad, a concebirla como la visión de una realidad distorsionada.

Ideología como autoconciencia de clase

A continuación, aún dentro de la tradición marxista, Lenin (1975) plantea que, si bien existe de hecho una forma ideológica impuesta sobre la sociedad a manera de una imagen velada, distorsionada o engañosa, de las condiciones materiales que existen en una determinada coyuntura política³³, esta no es la única forma ideológica que existe o que puede existir en dicha coyuntura, pues también la clase oprimida, a la que se le impone una forma ideológica dominante, comienza a formarse una comprensión distinta de su situación. En este sentido, la ideología tiene una función cohesiva entre integrantes de determinados grupos (dominantes o dominados), a la par con su posible función de dominación u opresión. Lenin (1974) menciona, además, que esta forma ideológica proletaria, subversiva ante la ideología burguesa como ideología dominante, debe ser

obstante, siguen siendo ejemplos relevantes para expresar la distorsión que sufren las imágenes que se presentan a la sociedad sobre su situación material concreta. La metáfora de la cámara oscura sigue siendo precisa en este sentido, ya que el contenido, la *materia prima* con la que trabaja, son elementos de una realidad objetiva que la cámara capta, pero que se proyectan invertidos o alterados en el proceso y requieren, por tanto, de una *corrección ulterior* para que reflejen de manera adecuada la realidad que representan.

³³ Dentro de la tradición marxista, el concepto de *coyuntura política* se refiere al conjunto de circunstancias y factores geo-políticos, sociales, económicos, etc., (siempre dinámicos y contingentes) que caracterizan un momento histórico determinado, influyendo en las dinámicas de poder y en la toma de decisiones en dicho momento.

construida conscientemente por la misma clase proletaria, sobre una base materialista, como una forma de resistencia.

Ideología como práctica material

Por otro lado, en Althusser (1979) la ideología no solamente es considerada como una construcción ideal, sino que propone el argumento de que la ideología solamente existe a través de la práctica material de los agentes de la producción. Es decir, que esta solo tiene existencia real cuando se materializa en las acciones de cada persona como parte de una estructura social. En este sentido, la ideología estaría solamente materializada en las prácticas concretas de cada persona, casi independientemente de lo que consciente o verbalmente manifiesten creer. En relación con esto, siguiendo las propuestas de Volóshinov, citado en Eagleton (2021), podemos decir que existe un círculo de retroalimentación, o *relación dialéctica* entre las prácticas concretas como las entendía Althusser, es decir, como materializaciones o realizaciones de ciertas formas de conciencia, y lo que Volóshinov llamó ideologías conductuales, que serían una forma de *cristalización* o abstracción de determinadas prácticas sociales (pp. 84-86). Esto quiere decir que, si bien las ideologías en ciertos contextos se entienden como las prácticas concretas, materializadas, de ciertas formas de conciencia, también la continua realización de dichas prácticas sociales hace surgir o se cristaliza en determinadas formas de conciencia o ideologías.

Ideología como dispositivo de subjetivación

En la tradición postestructuralista, particularmente en la obra de Michel Foucault (1976; 2005), la ideología³⁴ deja de concebirse únicamente como un *velo* que distorsiona una realidad preexistente, para entenderse como un conjunto de prácticas discursivas y no

³⁴ Cabe aclarar que Foucault no desarrolla sus análisis en términos de ideología, pues el concepto le parecía insuficiente por su tendencia a suponer una distinción previa entre *verdad* y *falsedad*, por lo que tiende a utilizar la articulación saber-poder. Sin embargo, diversos autores posteriores, entre ellos Jan de Vos (2012; 2013), han señalado que la noción foucaultiana de producción histórica de subjetividades puede leerse como una reformulación del problema ideológico, en la medida en que muestra cómo los discursos y las prácticas institucionales no solo describen, sino que configuran activamente a los sujetos y sus formas de experiencia.

discursivas que producen la propia realidad social y, en especial, los sujetos que la habitan. Desde esta perspectiva, el poder no se limita a reprimir o distorsionar, sino que actúa de manera productiva: genera saberes, delimita lo decible y lo pensable, establece regímenes de verdad y, con ello, configura modos específicos de ser y de relacionarse.

Autores como Jan De Vos (2012; 2013) retoman esta perspectiva para analizar cómo la psicología participa de manera activa en este proceso de *psicologización* de la sociedad, es decir, en la producción de subjetividades adaptadas a las lógicas del capitalismo neoliberal. Aquí, la psicología no solo transmite ideas o valores de manera implícita, sino que explícitamente moldea la experiencia subjetiva misma, ofreciendo marcos interpretativos —basados en nociones de auto-gestión, rendimiento y adaptación— que se internalizan como verdades personales. Así, la ideología se manifiesta no tanto como una distorsión que puede desenmascarse, sino como el conjunto de condiciones históricas y discursivas que hacen posible que ciertos modos de pensar, sentir y actuar parezcan naturales e inevitables.

Además de estas distintas acepciones, basado en el texto *The Idea of a Critical Theory* de Raymond Geuss, Eagleton (2021) menciona tres definiciones que encajan al menos parcialmente con algunas de las acepciones arriba desarrolladas.

En primer lugar, en un sentido descriptivo, se pueden definir las ideologías como “sistemas de creencias característicos de ciertos grupos o clases sociales, compuestos por elementos discursivos y no discursivos” (p. 76), la cual es una definición bastante neutral, que coincide parcialmente con la acepción de cosmovisión naturalizada revisada arriba.

En segundo lugar, aborda una definición peyorativa, en la que se ve con sospecha la ideología, por ser

un conjunto de valores, significados y creencias que [...] Sean verdaderas o falsas, están sustentadas por la motivación de apuntalar una forma de poder opresiva, [o] porque las ideas o creencias en cuestión, sean o no verdaderas, estén motivadas por motivos poco creíbles o engañosos o no, tienen efectos que contribuyan a legitimar una forma de poder injusta, [o, finalmente, porque] genera ideas que o por su motivación o por su función

o por ambas cosas son de hecho falsas, en el sentido de distorsionar y disimular la realidad social. (p. 77)

En este sentido, Eagleton (2021) critica estas formas de ideología principalmente porque sirven para legitimar formas de organización injustas u opresivas, más allá del hecho concreto de si en su origen o su contenido son falsas o engañosas, haciendo referencia a la posibilidad de que haya formas de conciencia ideológicas con un origen legítimo, o de formas de conciencia con origen ilegítimo que aun así no se consideran ideológicas en este sentido peyorativo (p. 78).

Como ejemplo de estas últimas cuestiones, podemos analizar el fenómeno de la meritocracia, o lemas de esta postura como *el esfuerzo lo es todo en la vida*: es una postura que tiene un origen legítimo, pues en efecto esforzarse para lograr determinadas metas es un factor de particular importancia; se vuelve ideológico en este sentido peyorativo cuando sirve para individualizar la responsabilidad de los éxitos o los fracasos en la vida, ignorando todos los factores materiales que rodean a cada persona y que influyen, ya sea positiva o negativamente, en la realización efectiva de determinadas metas. Ejemplo de lo inverso serían las ideas naturalizadas sobre distinciones inherentes entre hombres y mujeres (*e.g., las mujeres son emocionales y los hombres son racionales*): es una postura ilegítima, pues parte de construcciones sociales e históricas –no siempre o necesariamente falsas, pero sí distorsionadas– de la realidad, mas no se concibe como ideológica en este sentido peyorativo debido a que se ha instalado como *sentido común*, quizás sin mala intención, pero sí con un efecto de sostenimiento de relaciones de poder injustas u opresivas.

En tercer lugar, reconoce que puede haber también un sentido positivo para definir la ideología: como menciona Lenin (1975), la ideología no solamente tiene la función de oprimir a ciertos grupos, sino que puede surgir en y desde los grupos oprimidos, fomentando la cohesión en estos grupos y sirviendo como modo de resistencia ante la opresión. En este sentido, podría equipararse, aunque sea solo parcialmente, al concepto marxista de *conciencia de clase*. Aquí es importante matizar, como dice Eagleton (2021), que esta forma de ideología también está configurada como un conjunto de ideas que tienen como motivación conseguir determinados fines políticos o sociales, sin embargo,

aquí la distinción es que los fines que se buscan conseguir son considerados deseables o benéficos; emancipadores en lugar de opresivos (p. 79). Por ejemplo, la prohibición del trabajo infantil, la reducción de la jornada laboral o el aumento del salario mínimo, el derecho al voto de la mujer, etc.

Siguiendo con la línea anterior, Eagleton señala que desde diversas corrientes existen dos formas de ideología que *coexisten* en determinados momentos: una ideología conductual o práctica, y los sistemas de ideas establecidos. La primera se refiere a las disposiciones que adquieren las personas durante el curso de su vida y de su actividad en la sociedad, las cuales, sean conscientes o no, orientan su percepción y su actividad en el mundo; esta forma de ideología podría encontrar similitudes con el concepto de *habitus* en Bourdieu (2018). Mientras que los segundos harían referencia a sistemas ideológicos como tal, a aquellas abstracciones o racionalizaciones que permitirían justificar, legitimar y mantener un orden de cosas particular.

Es importante señalar, sin embargo, que, debido a las diversas implicaciones y acepciones del término, se encuentran contradicciones dignas de consideración, aun en aquellos autores que le dedican a su análisis una parte considerable de su trabajo. Por ejemplo, en Marx y Engels existe una tensión profunda entre, por un lado, la ideología como entidad en íntima interrelación con la vida sensorial y práctica, determinada por ésta; como conciencia práctica, según la expresión de Volóshinov. Y, por otro lado, la ideología como una visión distorsionada de la realidad; como una mistificación que expresa y promueve directamente los intereses materiales de la clase social dominante (Eagleton, 2021, pp. 117-125).

Podemos ver, entonces, que la cuestión misma sobre la definición precisa y unívoca de la ideología requeriría su propio trabajo de investigación, el cual por su parte ha sido realizado en formas parciales por distintos autores de disciplinas igualmente diversas, admitiéndose que, si bien hay cierta relación entre las distintas acepciones de la ideología, esto es menos por una esencia del término que por “parecidos de familia” que existen entre aquellas (Eagleton, 2021, p. 322). En la presente investigación, para fines prácticos, se adopta la definición tentativa de Eagleton (2021) de la ideología como un conjunto de procesos discursivos y no-discursivos por medio de los cuales “se

enmascaran, racionalizan, naturalizan y universalizan cierto tipo de intereses, legitimándolos en nombre de ciertas formas de poder político” (p. 295); reconociendo que esto requiere abrir la discusión hacia el campo de la semiótica³⁵, pues como bien menciona Eagleton, la ideología se presenta en íntima relación con las expresiones discursivas de los agentes sociales –aunque no se limite a ellas–, y en este sentido todo discurso es *interesado* –siendo necesario analizarlo e interpretarlo para descubrir los intereses subyacentes–; sin embargo, no por esto se puede concluir que todo discurso sea inherentemente ideológico (pp. 283-296). No obstante, esta cuestión excede los límites del presente trabajo, por lo que se abordará solamente de manera tangencial, en caso de llegar a hacerse.

1.3.2. Producción y reproducción ideológica

A partir de lo anterior, se puede empezar a entender que la ideología no es un fenómeno ni una entidad que ocurra espontáneamente, ni que ocurra en el vacío, abstraída de un contexto material históricamente determinado. De este modo, se vuelve necesario realizar un análisis lo más crítico posible del contexto concreto, de la coyuntura política en la que cada ideología determinada emerge y se instala, si es que se quiere llegar a comprenderla.

En primer lugar, como menciona Eagleton, al problematizar la propuesta de Marx (2008) en su Prólogo a la *Contribución a la crítica de la economía política*, según la cual “no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia” (p. 5), este componente ideológico (parte de la superestructura³⁶ que elabora Marx) existe y es “necesario” porque “hasta la fecha, en la historia se han dado relaciones sociales de explotación, que por consiguiente deben

³⁵ La semiótica o semiología es una disciplina que estudia los sistemas de signos y de los procesos de significación que intervienen en la comunicación. Este estudio abarca la creación, interpretación y comunicación de los significados en distintos sistemas simbólicos (por ejemplo, el lenguaje, los gestos, u otros modos de representación) y en determinados contextos.

³⁶ Marx (2008) desarrolla esta idea de manera explícita en el Prólogo de su texto *Contribución a la Crítica de la Economía Política*, al mencionar que “El conjunto de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta una superestructura jurídica y política...” (p. 4). Esta idea fue desarrollada (y también problematizada) posteriormente por Althusser, quien comenta que al intentar esquematizar, con fines didácticos, la totalidad de esta estructura social como un edificio, se perdió su aspecto más esencial: su dinamismo.

ratificarse y regularse en términos jurídicos, políticos e ideológicos” (Eagleton, 2021, p. 130). Es decir, en una determinada sociedad de clases –esto es, dividida en su base económica o material– emerge una ideología dominante como manifestación de las relaciones entre las distintas clases (dominantes y dominadas) en dicha sociedad. Esta ideología busca la *naturalización* y la regulación de determinadas condiciones de existencia, del *statu quo* deseado por la clase dominante en una sociedad determinada en cada momento histórico específico. O lo que es lo mismo:

cada nueva clase que se pone en el lugar de la dominante anterior se ve obligada, simplemente para conseguir su objetivo, a representar su interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresado en forma ideal: tiene que dar la forma de universalidad a sus ideas, y representarlas como las únicas racionales y universalmente válidas (Marx & Engels, 1970a, p. 35).

Para lograr este cometido, observa Althusser (1979) que surgen o se crean ciertas instituciones (o aparatos ideológicos) como cristalizaciones de los intereses de la clase dominante y que funcionan como apéndices de un Estado organizado, de un aparato de Estado, que permiten y aseguran la continuación de un orden de cosas determinado. Althusser distingue dos categorías de estas instituciones o aparatos: las meramente ideológicas (la familia, la religión o la iglesia, el sistema educativo –en todos sus niveles–, los medios de comunicación, etc.), y las instituciones represivas o coercitivas (la policía, el ejército, etc.).

Para problematizar lo anterior, previniendo que se critique como un idealismo ingenuo, es importante tomar en cuenta la distinción de Eagleton (2021) entre la *aceptación* normativa, y la pragmática en este proceso de reproducción de la ideología, pues como bien hace notar:

el orden capitalista avanzado [...] consigue mucho más [la aquiescencia de los dominados a sus amos] por medios económicos que ideológicos, [y que] la sombría compulsión de lo económico basta para mantener en su lugar a hombres y mujeres. (p. 66)

Esto quiere decir que, si bien es cierto que existen distintas instituciones que pretenden la continuada reproducción de un orden de cosas establecido, y que sin duda estas influyen en que las personas (la sociedad en general) *accepten* cierto orden de cosas, también existen condiciones materiales y económicas concretas que a menudo funcionan de manera mucho más eficaz que cualquier recurso ideológico para lograr esta aceptación.

Ahora bien, a pesar de lo anterior, siguen siendo necesarias una serie de pautas pertenecientes al orden jurídico-político e ideológico, a la superestructura como la llaman Marx y Althusser, que se establezcan arbitrariamente³⁷ como normales y como universales para favorecer y perpetuar esta aceptación de un orden de cosas determinado, pues no basta con reproducir continuamente los medios de producción y la fuerza de trabajo –los componentes materiales de la producción– para asegurar la producción, es decir, no basta con asegurar que se disponga siempre de los insumos o la materia prima necesaria para la producción, o que las máquinas estén siempre en buen estado para producir, o que haya siempre personas disponibles para realizar la producción³⁸, sino que, además, hace falta que se reproduzcan constantemente ciertas relaciones sociales de producción, es decir, las relaciones que se establecen entre los agentes de la producción (trabajadores y trabajadoras, personal de mantenimiento y gerencial, etc.) en función de la posición que ocupan en la estructura social, política y económica a la que pertenecen, y esto último depende en gran medida de la eficacia de los aparatos (ideológicos) del Estado.

Así, llegamos a la cuestión de las estrategias y los aparatos por medio de los cuales se establece y ejerce lo que Gramsci (1975) denominó *hegemonía*, entre los cuales Althusser (1979) destaca el aparato de Estado como institución organizada al servicio de una clase dominante, de la cual derivan otras instituciones o aparatos: aquellos cuya función es una represión explícita y coercitiva (la policía, tribunales y prisiones, y el ejército) y que constituyen los aparatos represivos del estado; y aquellos otros, cuya

³⁷ Retomando la distinción hecha anteriormente sobre los dos sentidos en que puede utilizarse la expresión de arbitrariedad, aquí debe entenderse la expresión en el segundo sentido, puesto que no hay una necesidad natural de que sean precisamente estas y no otras pautas superestructurales las que se establecen como dominantes.

³⁸ Todos estos son componentes fundamentales, o, como dice Marx, *determinantes en última instancia*, sin lugar a dudas; sin embargo, en el presente trabajo y en el apartado actual se obviará la importancia y el análisis de estos componentes.

función represiva es mucho más sutil o disimulada (la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, o incluso la familia) y que en Althusser son llamados aparatos ideológicos del estado – AIEs (p. 109).

Si bien es cierto que los primeros, los aparatos represivos del estado poseen un componente ideológico, no se tomarán en cuenta en el presente trabajo, pues su función represiva, aunque con cierto elemento ideológico, es preponderantemente violenta, física. En cambio, se prestará completa atención a los aparatos preponderantemente ideológicos. Se matiza en ambos casos diciendo *preponderantemente* porque, como bien menciona Althusser (1979), “todo aparato de estado, sea represivo o ideológico, ‘funciona’ con violencia e ideología”, pero los primeros “funcionan de modo preponderantemente *represivo* y secundariamente de modo ideológico”, sucediendo de modo inverso en el caso de los segundos (p. 111).

Para resumir esto, cabe decir que la producción y reproducción de la ideología (dominante) está supeditada a las necesidades materiales de la producción y de la reproducción de este proceso por medio del mantenimiento de determinadas relaciones sociales de producción – relaciones de explotación (Althusser, 1979, p. 119). Para llevar a cabo esta reproducción de las condiciones materiales y sociales de la producción, surge o se desarrolla una ideología que se establece como dominante y que permea todos los aspectos de la vida social de las personas por medio de los dos cuerpos del aparato organizado de Estado: sus aparatos represivos y sus aparatos ideológicos.

Vale la pena aclarar, sin embargo, que, aunque la clase dominante naturaliza un cierto orden de cosas y presenta sus intereses como los intereses de toda la sociedad, no logra esto solamente a través de la imposición coercitiva y arbitraria de sus propios intereses, es decir que la ideología dominante no es una simple abstracción directa de los intereses de la clase dominante, sino que emerge, en todo caso y como ya se dijo al comienzo de este apartado, como una manifestación de la relación entre las clases dominante y dominada, pues la clase dominante debe permitir cierto compromiso e incluso cierto sacrificio para alcanzar un equilibrio con la clase dominada, asegurándose con esto, aunque sea parcialmente, la aceptación por parte de esta última de la naturalización y universalización de los intereses de aquella. Ahora bien, esto no significa

que la clase dominante deje de imponer sus propios intereses, sino simplemente que limita este compromiso o este sacrificio a las cuestiones menos esenciales, manteniendo la imposición, velada o explícita, de sus intereses en las cuestiones más esenciales – por ejemplo, la propiedad privada de los medios de producción, un cierto marco ideológico³⁹, etc. (Gramsci, 1975, p. 55).

En resumen, siguiendo las conclusiones de autores como Braunstein (2003), para mantener en pie y en marcha el sistema de producción hegemónico, así como las relaciones sociales que lo posibilitan, es necesaria también una reproducción continuada de un sistema ideológico congruente con el sistema material de producción, que además conlleva la normalización de los lugares que le son asignados a cada agente según su posición en el conjunto de relaciones sociales correspondientes a un determinado sistema de organización social-político-económico (p. 340).

Antes de profundizar más en esta cuestión y en el papel que juega la educación y las instituciones sociales encargadas de este proceso (las escuelas, en todos sus niveles), es pertinente decir algunas palabras sobre el papel que juega la ideología en la actividad científica, pues aunque ésta se pretende neutral, abstraída de las problemáticas de la vida social, se verá que tal pretensión es una ilusión cuyo objetivo es precisamente ocultar la necesaria relación existente entre las actividades culturales más sofisticadas y las problemáticas concretas de la sociedad que lleva a cabo dichas actividades culturales.

1.3.3. La ideología en la ciencia

Tras haber explorado un poco, primero lo que es la ideología desde diversas corrientes, y luego cómo esta influye y se reproduce en la vida social, se abordará ahora una reflexión provocadora, expresada por Habermas en su crítica epistemológica.

Jürgen Habermas (2023), filósofo y epistemólogo perteneciente a la escuela de Frankfurt, argumenta que la ciencia, lejos de ser una práctica neutral, depende tanto de las condiciones materiales, históricamente determinadas, en las que ella [la ciencia] se sitúa y se desarrolla, como de los agentes que la realizan. Desde esta perspectiva, al considerar que la producción de conocimiento, y en particular la actividad científica, son prácticas

³⁹ Liberal en el contexto de Gramsci; neoliberal en el nuestro.

sociales, argumenta que están siempre orientadas por intereses *subjetivos* específicos. Estos intereses (ya insinuados en el apartado 1.2.1., correspondiente a la revisión histórica de la teoría del conocimiento) se manifiestan de manera distinta según el enfoque epistemológico adoptado: en el positivismo predomina un interés técnico; en la hermenéutica, un interés práctico; y en la crítica, un interés emancipatorio.⁴⁰ Estos intereses no son accesorios ni prescindibles, sino constitutivos del quehacer científico, aunque frecuentemente han sido ocultados bajo la ficción de una *teoría pura* que deriva de una ilusión ontológica heredada de los filósofos de la antigua Grecia, según los cuales existen estructuras legales e inteligibles, subyacentes a los fenómenos naturales, susceptibles de ser descubiertas por medio de métodos como la inducción, la deducción o la abducción, y de las cuales las teorías científicas serían un reflejo más o menos fiel (Habermas, 2013, p. 178).

Sin embargo, para Habermas (2013) esta doble ilusión –ontológica y epistemológica⁴¹–, aunque cumple una función protectora –de modo análogo a los mecanismos de racionalización en el individuo–, también constituye una forma de ideologización del conocimiento y del quehacer científico (p. 179). Esta ideología se manifiesta en la autoconcepción de la ciencia como una forma de falsa conciencia que, si bien resulta metodológicamente eficaz, conduce –especialmente bajo la primacía del enfoque positivista (según lo revisado en el apartado 1.2.1.)– a una instrumentalización de todo objeto y del conocimiento sobre él obtenido. Esto no sería en sí mismo problemático si se tratara únicamente de objetos materiales. Sin embargo, la extrapolación

⁴⁰ Para explicarlo con más detalle, Habermas (2023; 2013) expone en sus textos *Conocimiento e interés*, y *Ciencia y técnica como “ideología”*, tres tipos de intereses que dirigen las distintas áreas del conocimiento y de la ciencia: el interés técnico, que corresponde a las ciencias de la naturaleza, cuyos métodos son empiristas y positivistas, pretende la descripción y explicación causal de determinados fenómenos, así como su modificación y control; el interés práctico, que busca la comprensión de las relaciones intersubjetivas y del sentido que adquieren estas para cada individuo, está en la base del quehacer de las ciencias del espíritu, basadas en un modelo histórico-hermenéutico; y el interés emancipatorio, que dirige las que Habermas llama *ciencias de la acción*, a partir del cual se realiza y se fomenta una crítica reflexiva y autorreflexiva que permita la liberación de los sujetos – su emancipación. Estos tres intereses, según Habermas, subyacen todo quehacer científico y toda búsqueda de conocimiento.

⁴¹ Ontológica, porque se asume desde la tradición de la filosofía griega que existe un orden inteligible que subyace a todos los fenómenos de la naturaleza y que el quehacer científico puede reflejar directamente; epistemológica, porque se presume que el conocimiento científico es neutral y objetivo en sentido puro.

del enfoque positivista a *todas* las áreas del saber, incluidas las llamadas ciencias del espíritu (en las que autores como W. Dilthey incluyen a la psicología), resulta insostenible, pues tiene como consecuencia una amputación de la subjetividad y la intersubjetividad humanas.

Ahora bien, esa extrapolación tampoco se limita a los puros conocimientos teóricos, pues como menciona Habermas (2023) en *Conocimiento e Interés*, el modelo y método utilizado en las ciencias de la naturaleza, orientado por un interés técnico (de dominación y control), se aplica también al dominio *del hombre por el hombre*, con lo que este proyecto *científico* se convierte en una forma de dominación social y política justificada mediante racionalizaciones técnicas. Algo similar es lo que se vio con el *boom* del conductismo analizado en el apartado 1.1.3., pues este modelo pretendía un control eficaz de las masas trabajadoras tanto dentro como fuera de la fábrica, y sirvió para ocultar dicha dominación tras el velo de la aparente científicidad (es decir, *neutralidad*) de la disciplina.

Aquí conviene aclarar que la pura técnica, en sí misma, puede resultar de hecho neutral, en el sentido de que puede ser utilizada tanto con fines emancipadores como opresivos, tal como menciona Marcuse, citado por Habermas (2013): “Una calculadora puede servir lo mismo a un régimen socialista que a un régimen capitalista; un ciclotrón⁴² puede ser un buen instrumento, lo mismo para una guerra que para un partido pacifista” (p. 65). Aunque señala inmediatamente después que: “si la técnica se convierte en la forma global de producción material, define entonces a toda una cultura...” (p. 65). Esto es exactamente lo que le sucede a la sociedad actual y a las disciplinas científicas (o que aspiran a serlo) que en ella se desarrollan: se han racionalizado en un doble sentido – se han orientado a un modelo de dominación por medio de la técnica, y se han ocultado los intereses que guían esta orientación.

Con esto en mente, lo que se busca con la re-flexión de la disciplina psicológica sobre sí misma no es *extirpar* de ella la ideología de manera absoluta –esto es algo que nunca podrá lograrse–, sino explicitarla y buscar que el interés que la dirija incorpore

⁴² Acelerador de partículas.

técnica y crítica; que la ideología que la guíe sea emancipadora y no opresiva. Dicho de otro modo, y retomando el argumento de Žižek (2010) en su texto *En defensa de la intolerancia*, debemos admitir que existen intereses e ideologías que orientan nuestra práctica, contrario a lo que suele decirse sobre las actividades científicas o académicas; debemos reflexionar sobre tales intereses y tales ideologías y, en lugar de aceptar una multiplicidad de posturas (como sucede en la actualidad), denunciar y expulsar aquellas que la llevan a operar como medio de adaptación o adiestramiento, aceptando que se mantengan solo aquellas que nos permitan desarrollarla como medio para la emancipación.

1.3.4. La ideología en la educación

Ahora, para retomar lo dicho en los apartados precedentes (particularmente en el 1.3.2.), se abordará con detalle la cuestión de la educación. Esta cuestión requiere su apartado particular, pues las instituciones académicas (en una palabra, la escuela), aunque son sin duda un aparato ideológico tal como los describe Althusser, son uno que goza de cierta autonomía relativa, pues a pesar del sustento, en definitiva ideológico, que le da fuerza y que tiene el encargo de reproducir, también posee sin lugar a dudas cierta legitimidad objetiva, pues es verdad que las instituciones escolares y académicas, desde sus niveles primarios, enseñan habilidades básicas, objetivamente necesarias (o cuando menos, deseables) para incorporarse a la sociedad actual y participar en ella – por ejemplo, la lectura, la escritura, el cálculo, o incluso algunos elementos básicos de la historia o la cultura de cada país.

Sin embargo, como menciona Althusser (1979), en estas instituciones (particularmente en –pero sin limitarse a– sus niveles medio superior y superior):

se aprenden [además y paralelamente] las ‘reglas’, los usos habituales y correctos, es decir, los convenientes, los que se deben observar según el cargo que está ‘destinado’ a ocupar todo agente de la división del trabajo: normas morales, normas de conciencia cívica y profesional, todo lo cual quiere decir, en pocas palabras, reglas del respeto a la división técnico-

social del trabajo; reglas, en definitiva, del orden establecido por la dominación de clase. (p. 101)

De este modo, la escuela, a pesar de que explícitamente posea un rol aparentemente legítimo de proveer a las personas los conocimientos y destrezas básicas para desenvolverse como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad determinada, por un lado, no solo enseña estos contenidos, en apariencia neutrales, sino que facilita la naturalización e inculca también la aceptación de ciertas formas de organización social; y, por otro lado, lo hace por medio de la arbitrariedad cultural y la violencia simbólica⁴³ – como menciona Marina Subirats en la “Introducción a la edición castellana” del texto *La Reproducción* de Bourdieu y Passeron (1996):

Toda cultura académica es arbitraria, puesto que su validez proviene únicamente de que es la cultura de las clases dominantes, impuesta a la totalidad de la sociedad como evidente saber objetivo. [Y que] para vencer las resistencias culturales antagónicas, el sistema escolar necesita recurrir a la violencia simbólica [...] que tiene siempre como efecto la desvalorización y el empobrecimiento de toda otra forma cultural y la sumisión de sus portadores. (p. 9)

Con lo que se asegura que los valores e intereses (la cultura; o bien, la ideología) de la clase dominante sean percibidos y aceptados como universales por la gran mayoría de la población.

En este sentido, Giovanni Bechelloni afirma de manera incisiva, en su “Introducción a la edición italiana” del mismo texto de Bourdieu y Passeron (1996), que la escuela (y las y los pedagogos como sus agentes)

es una institución investida de la función social de enseñar, y por esto de definir lo que es legítimo aprender [...] Pero la escuela hace propia la

⁴³ La violencia simbólica es definida por Bourdieu y Passeron (1996) como una “imposición de significaciones, e imposición de éstas como legítimas, disimulando a su vez las relaciones objetivas de fuerza en que se funda su propia fuerza” (p. 44).

cultura particular de las clases dominantes [...] y la presenta como *la* cultura objetiva, indiscutible... (p. 18)

Esto es posible porque, como bien menciona Bechelloni, quienes ingresan al sistema educativo (hablando en términos generales) no lo hacen como una *tabula rasa*, sino que llevan consigo cierto *capital cultural*⁴⁴ proporcionado por su contexto social temprano – en particular el familiar–, lo cual implica ya de entrada una determinada relación con la cultura (así como con la cultura dominante), que muy a menudo conlleva una concepción de la escuela y los docentes como entidades legítimas de autoridad intelectual (p. 17).

En este sentido, como mencionan Bourdieu y Passeron (1996) y como ya se vio en los apartados anteriores, los sistemas educativos, al definirse tradicionalmente como “el conjunto de mecanismos institucionales por los que se halla asegurada la transmisión entre las generaciones de la cultura heredada del pasado”, facilitan que en las teorías sociológicas y pedagógicas clásicas se disocien “la reproducción cultural de su función de reproducción social” (p. 51), es decir, que se ignoren la arbitrariedad cultural y la violencia simbólica necesarias para el proceso de reproducción social, y por ende, necesariamente implicadas en el proceso de reproducción cultural, ocultándose detrás del proceso aparentemente neutral y deseable de esta última. De este modo, los sistemas educativos “constituyen uno de los mecanismos [...] por los que se halla garantizada la reproducción social, definida como reproducción de la estructura de las relaciones de fuerza entre las clases” (p. 51).

Ya se habló de la autonomía relativa de las instituciones educativas y de la legitimidad aparente de la autoridad de dichas instituciones y de sus agentes, sin embargo, vale la pena aclarar con más precisión el motivo de que estas autoridades y

⁴⁴ En la segunda parte del libro *La Reproducción* (Bourdieu y Passeron, 1996), se explica el *capital cultural* como el conjunto de bienes culturales que puede poseer un individuo o un grupo social (códigos lingüísticos, títulos, maneras de hablar, habilidades, conocimientos, etc.), los cuales le confieren un determinado estatus social y pueden ser transmitidos o heredados como cualquier otro capital (pp. 113-154). Y, en su texto *Les trois états du capital culturel*, Bourdieu (1979) explica que el capital cultural puede existir en el estado incorporado, en forma de disposiciones duraderas del organismo (maneras de hablar y amplitud de vocabulario, hábitos, competencias académicas, dominio de idiomas extranjeros, etc.); en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales (cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, máquinas, etc.); y en el estado institucionalizado, en forma de títulos o certificados escolares.

su legitimidad se vuelvan, hasta cierto punto, incuestionables, a pesar de la violencia (simbólica y objetiva) que sostiene dicha autoridad y dicha legitimidad. El motivo de esto es expresado por Bourdieu y Passeron (1996) con una claridad sorprendente en el siguiente pasaje:

[...] una acción pedagógica que pretendiera desvelar en su misma práctica su verdad objetiva de violencia y destruir de esta forma la autoridad pedagógica del agente sería autodestructiva. Encontraríamos entonces una nueva versión de la paradoja de Epiménides el embustero: o bien ustedes creen que yo no miento cuando les digo que la educación es violencia y mi enseñanza es ilegítima y por tanto no pueden creerme; o bien ustedes creen que yo miento y mi enseñanza es legítima y por tanto no pueden creer tampoco en lo que yo digo cuando digo que es violencia. (p. 52)

Con lo anterior, los autores ponen en evidencia que no hay manera de que les agentes de las instituciones educativas cuestionen y evidencien la violencia que implica su autoridad y todo el proceso de enseñanza desde su posición de autoridad sin menoscabar su propia autoridad; y aquí mismo, en la presentación de la acción pedagógica como acción no-violenta, queda expresada también la “función genérica de las ideologías pedagógicas” al “eludir la contradicción entre la verdad objetiva –violenta, arbitraria– de la acción pedagógica y la representación [inevitable] de esta acción arbitraria como necesaria” (Bourdieu & Passeron, 1996, p. 53).

1.3.5. Impacto en la praxis de la psicología

Habiendo revisado en la sección anterior algunas cuestiones relacionadas con la epistemología y, en esta sección, con la ideología, se pueden plantear de manera clara algunas de las principales problemáticas que aún en la actualidad, a casi 100 años de las denuncias realizadas por autores como Vygotsky (2022), no han logrado superarse.

En primer lugar, se puede ver que algunas de las influencias filosóficas que dieron paso al desarrollo de la psicología aún se mantienen firmemente arraigadas en la formulación de propuestas teóricas. A este respecto, retomando las dos amplias bases

filosóficas mencionadas en el apartado 1.1.1.⁴⁵, menciona Politzer (2023) que a lo largo de la historia han surgido una gran cantidad de corrientes y escuelas filosóficas para dar cuenta de fenómenos específicos percibidos por el ser humano. Estas distintas corrientes filosóficas han sido recopiladas por los manuales burgueses de filosofía como relativas en importancia (p. 21-22). Sin embargo, cada una, en su núcleo, corresponde a una u otra de las dos grandes filosofías ya mencionadas: el Idealismo y el Materialismo. Estas dos concepciones generales sobre el universo y la existencia tienen un carácter no-científico y científico⁴⁶, respectivamente, según lo propone Politzer (p. 22-29). Cada una de estas concepciones tiene a su vez implicaciones de vital importancia para el desarrollo de teorías del conocimiento. En la cuestión que le atañe a la psicología, la problemática se puede reducir a dos posibilidades, cada una derivada de la adopción de una u otra concepción metafísica: “las personas pensamos porque tenemos alma; o las personas pensamos porque tenemos cerebro” (p. 31) – reconociendo, por supuesto, que el proceso de pensamiento no por ser comprendido materialmente se reduce solamente al cerebro y su funcionamiento.

En este sentido, una práctica psicológica que tenga todavía matices idealistas –por ejemplo, la noción de que las transformaciones en las condiciones de vida pueden darse por la pura voluntad de las personas, etc.–, o aun dualistas –la noción de que la conciencia y la materia son dos realidades, igualmente relevantes y válidas, que interactúan entre sí, pero se mantienen separadas–, puede interferir en un adecuado abordaje, y aún más fundamentalmente, en una adecuada comprensión de los fenómenos de cada área de estudio. En el caso de la clínica psicoterapéutica *mainstream* o popular, por dar un ejemplo, la prevalencia de la noción voluntarista mencionada arriba puede llevar a ignorar los aspectos sociales, económicos, culturales, etc., que afectan a cada persona, lo cual tendría como consecuencia que se desarrollen intervenciones sesgadas y aun equivocadas, que lejos de ayudar al paciente o consultante, podrían afectar negativamente, empeorando su situación o la percepción que éste tenga de ella.

⁴⁵ Página 19 del presente trabajo.

⁴⁶ Recuérdese la definición propuesta en los Antecedentes, respecto de la ciencia como *una actividad social, humana, crítica y autorreflexiva*. La postura de Politzer se admite desde esta relectura crítica, no-dogmática, de la ciencia.

De la mano con esta cuestión, Vygotsky (2022) sostiene que una psicología científica solo puede desarrollarse sobre una base materialista, del mismo modo que la biología y la economía política alcanzaron su carácter científico con *El origen de las especies* de Darwin, y *El Capital* de Marx, respectivamente (pp. 191-197). Con esta afirmación, Vygotsky busca marcar un distanciamiento fundamental con aquellas concepciones idealistas o dualistas que históricamente han estado en la base de la disciplina, las cuales, aunque forman parte inextricable del desarrollo de la psicología, y dejarán huellas conceptuales imborrables, no pueden seguirse considerando elementos constitutivos de la psicología como ciencia en sentido estricto. Así, aunque la psicología mantenga las *cicatrices* de sus orígenes filosóficos, su avance requiere reconocer que el conocimiento científico debe estar fundado sobre una base material.

Otro aspecto que puede considerarse propiamente ideológico, según el análisis de Braunstein (2003) y sus colegas, se relaciona con las influencias históricas de carácter económico y filosófico sobre la concepción del ser humano. En los inicios del capitalismo, estas influencias provinieron principalmente de las corrientes igualitaristas y utilitaristas, que concebían al ser humano como naturalmente *libre e igual*, lo que servía de base para justificar “una práctica social que presume la existencia de una ‘libertad’ y una ‘igualdad’ naturales que permitirían luego el establecimiento de relaciones contractuales igualmente ‘libres’ entre los seres humanos.” (p. 346) Sin embargo, esta base ideológica incorporó también matices heredados del *darwinismo social* y de su doctrina de la supervivencia del más apto, con la cual “los hombres no son iguales sino que algunos son más aptos que otros para la lucha por la vida” (p. 347). Estas ideas contribuyeron a naturalizar y universalizar tanto la dominación de ciertos grupos sobre otros, en función de sus supuestas aptitudes, como la concepción del ser humano reducido a un organismo cuya función principal es la adaptación. En esta lógica, la psicología encontraría su lugar enfatizando la adaptación como finalidad central, reforzando así una visión funcional al orden social establecido.

En segundo lugar, en sintonía con lo anterior y en gran medida derivado de las críticas realizadas por Habermas (2013; 2023), se tiene que la psicología se presenta (y en general se acepta) como científica, aunque carezca de los elementos críticos necesarios

para serlo realmente. De este modo, su cientificidad parte de una ilusión epistemológica que oculta los intereses e ideologías que dirigen su práctica, lo que facilita que ésta funcione como un instrumento al servicio de la clase dominante, como lo denuncia Pavón-Cuellar (2012) en su texto *Nuestra psicología y su indignante complicidad con el sistema*. En este texto, el autor explicita una serie de aspectos en los cuales se manifiesta la utilidad (y, más preocupantemente, la eficacia) de la psicología como medio de adoctrinamiento y dominación. Esto también resuena con las críticas hechas por Jan de Vos (2013) respecto de la psicología *mainstream* o popular, que sirve como un instrumento por medio del cual se *psicologiza* a la sociedad, estableciendo criterios de normalidad y anormalidad, de sanidad y enfermedad, entre otros, respecto de los cuales las personas comienzan a construir su comprensión de sí mismas y a partir de los cuales entablan relaciones consigo mismas, con quienes las rodean y con su entorno en sentido más amplio.

Ignorar esta cuestión, dejar de lado los aspectos ideológicos que influyen en los contenidos que se transmiten y en cómo nos relacionamos con y llevamos a la práctica dichos contenidos, sólo favorecerá que la psicología siga operando como instrumento de control – en términos althusserianos, como un aparato ideológico nuevo, pero igualmente al servicio de la clase dominante.

En tercer lugar, con base en las propuestas de Bourdieu (1996), se puede reconocer que la formación de profesionistas en psicología ocurre en instituciones educativas cuyos fundamentos objetivos de violencia y arbitrariedad están ocultos bajo una legitimidad aparente, y aunque esta legitimidad sea solo aparente, es reconocida por quienes asisten a dichas instituciones para su formación. Esto contribuye a legitimar tanto la información transmitida como a los agentes que tienen el encargo de transmitirla, lo que facilita que el mensaje se reciba e interiorice con escaso o nulo cuestionamiento (p. 62).

Como se discutió en las secciones anteriores, los contenidos de los programas académicos de la licenciatura en psicología suelen estar aún sujetos a desarrollo y en proceso de construcción –como se ve, por ejemplo, con la reciente inclusión de la psicología en el campo de las ciencias de la salud, no ya de las ciencias sociales–, además

de ser presentados en ocasiones de manera sesgada, desactualizada o descontextualizada⁴⁷. Esta omisión de aspectos esenciales, aunada al mínimo cuestionamiento que suele suscitarse o fomentarse durante el proceso educativo, da lugar a una formación incompleta y sesgada, que puede calificarse como ideologizada.

Estas son solo algunas de las cuestiones más problemáticas del impacto que tiene la ideología en múltiples niveles del proceso de formación y de práctica de la psicología. El resto de las cuestiones requieren abordar con algo más de detalle las características del modelo ideológico que ostenta la posición hegemónica en nuestro contexto histórico actual, así como las características de la llamada psicología crítica, que serán abordadas en profundidad en la sección siguiente, con lo que será posible retomar estas problemáticas mencionadas, así como otras tantas a las que todavía se enfrenta la psicología como disciplina, y a las que también nos enfrentamos quienes nos estamos formando y comenzando a desempeñar en ella.

1.4. Comparación entre psicología (neo)liberal y psicología crítica

Esta sección pretende aclarar y puntualizar – luego de haber desarrollado ampliamente las cuestiones relativas a la evolución histórica de la psicología, a la epistemología que sustenta (o debería sustentar) el conocimiento psicológico, y a las influencias ideológicas o extra-científicas que inevitablemente influyen en su actividad teórico-práctica – las características tanto de la psicología neoliberal como de la psicología crítica, para continuar en los próximos apartados y en las secciones posteriores con el análisis, no solamente de la necesidad urgente de integrar una perspectiva crítica en la

⁴⁷ Es importante notar aquí que los contenidos que conforman los planes académicos varían ampliamente en función de los intereses o las inclinaciones de cada universidad. Algunas pueden tener mayor enfoque en el humanismo, otras en el psicoanálisis, otras todavía pueden tener mayor énfasis en las cuestiones organizacionales. El argumento que se sostiene aquí es que las condiciones en que se encuentra la universidad en la actualidad, debido a la influencia del neoliberalismo, no favorecen una formación que abarque todos los aspectos que serían esenciales para una plena comprensión de lo que es la psicología, y ulteriormente esto también interfiere con una praxis racional y crítica de la misma.

enseñanza de la psicología, sino también de trazar los posibles caminos que se pueden tomar para llegar a realizar este ideal, que fue presagiado por autores ya clásicos como Vygotsky o Politzer.

1.4.1. Psicología (neo)liberal

Desde la Introducción de este trabajo se viene haciendo uso del concepto *psicología neoliberal*, sin embargo, vale la pena dedicar ahora unas palabras para explicitar cuáles son las características particulares que posee, así como explicar, tomando como base una amplia investigación teórica, por qué se considera una ideología mistificadora (tanto en su origen como en su intencionalidad), para posteriormente analizar qué transformaciones serían necesarias en la psicología y su práctica para permitir que esta se deslinde de ese sesgo (a)político e ideológico con el que ha cargado desde sus comienzos.

Antes de comenzar, conviene aclarar el motivo de la distinción con paréntesis en la palabra *(neo)liberalismo* en los títulos precedentes, y es que el liberalismo y el neoliberalismo, aunque ligados y relacionados entre sí, no son lo mismo, y tienen ciertos matices fundamentales que los distinguen. En primer lugar, se diferencian por pertenecer a períodos históricos distintos y por estar determinados por condiciones materiales igualmente distintas: el liberalismo surge durante los siglos XVII y XVIII, época durante la cual, en el contexto filosófico, están emergiendo los argumentos de la ilustración en favor de la organización racional de la vida y de la sociedad, además de estar sucediendo en el contexto social, económico y político, revoluciones contra la todavía dominante (pero ya en declive) organización feudal, y la posterior consolidación de la burguesía como nueva clase dominante y del capitalismo como principal modelo de producción. Es en este contexto que algunos de los principios o valores que se promueven y se enaltecen en todos los ámbitos de la organización productiva y vital de la sociedad son el individualismo, la racionalidad, la neutralidad del conocimiento y, de manera fundamental, la libertad – se pretendía sin duda libertad de expresión, libertad para la autodeterminación, pero además, en una posición privilegiada, la libertad de mercado y de comercio (Macfarlane, 1978).

Estos valores se encuentran replicados e incluso intensificados en el neoliberalismo, sin embargo, es importante reconocer que este también implica una ruptura estructural respecto del liberalismo, puesto que en el neoliberalismo se admite que no basta con permitir la libertad de las personas, sino que es necesario construir las condiciones óptimas para la expansión y continuación del capitalismo (Wallerstein, 1996). En este sentido, se recurre a la intervención estratégica de instituciones jurídicas, políticas y sociales que faciliten este proceso de construcción de un cierto orden de cosas, con lo que termina por distanciarse radicalmente de las posturas originales del liberalismo, pues ya no se buscaba la liberación de las personas ante un aparato de Estado opresivo, sino la liberación del capital, en detrimento de las personas. Además, los valores que se favorecen en el neoliberalismo se ven reflejados en todos los ámbitos de la producción social incluida la práctica científica en general, en tanto que espacio de producción cultural – por ejemplo, predominantemente, la noción de la ciencia como una actividad neutral, libre de sesgos subjetivos; lo cual, como ya se vio en la sección anterior, es una mera ilusión. Esto se abordará con detalle más abajo, baste aquí con reconocer que hay elementos ideológicos que marcan, en ocasiones con bastante intensidad, las prácticas sociales y culturales, aun aquellas que se pretenden objetivas y neutrales, como es el caso de la práctica científico-académica.

Con esto... ¿De qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? Pues como menciona el economista político Carlos Brown en el episodio “Neoliberalismo: ¿Se acabó?”, del canal *Otro Podcast Progre* (Ruiz & Treviño, 2025)

Es un tabú, pero un tabú rarísimo porque es un tema del que no hablamos porque nos da miedo tocar el tema, porque nos parece que está vacío de contenido –algo similar a la situación que vimos con el término ideología en la sección anterior–, pero al mismo tiempo lo mencionamos todo el tiempo. (05:31-05:48)

Entonces... ¿Qué es el neoliberalismo? En el mismo episodio, Brown (2025) nos menciona una definición del sociólogo y doctor investigador del Colegio de México, Fernando Escalante Gonzalbo, según el cual

el neoliberalismo es, por un lado, un programa intelectual; un conjunto de ideas, de conceptos, de nociones, de sentidos comunes que se han ido construyendo en las últimas décadas. Ideas que se orientan hacia la eficiencia y su importancia intrínseca, hacia equiparar el éxito con el lucro y la concentración de la riqueza, la idea de que la meritocracia es el modelo que se encuentra en el centro de todas nuestras sociedades, todas estas se han normalizado y naturalizado en la forma de sentidos comunes o intuiciones que dirigen nuestra comprensión del mundo, de nuestro entorno (social), y nuestra relación con él. Pero, por otro lado, es un programa político que redefine por completo para qué sirve el estado; toma como base el programa intelectual ya mencionado y en función de este desarrolla estrategias gubernamentales y de gestión estatal y social. (6:11-7:48)

Ahora bien, esta breve definición puede servir de manera inicial para aclarar un poco el término, sin embargo, el contexto en el que se da (la crítica política y económica), se conecta de manera solo parcial con los intereses de la presente investigación, pues si bien es cierto que toda la lógica del neoliberalismo va orientada a la perpetuación y expansión del sistema capitalista –es decir, es también un programa con fines económicos–, las problemáticas que conlleva no siempre se muestran en clara conexión con los procesos de enseñanza o la construcción y transmisión de ciertos saberes y conocimientos. Lo que sí es verdad es que la lógica capitalista del mercado termina por permear todos los aspectos de la vida cotidiana, en su imperativo de autogestión que va desde la cuestión de los bienes y servicios vitales (vivienda, vestimenta, alimento, educación, salud, etc.), hasta los recreativos o de ocio, aunque con demasiada frecuencia lo haga de manera subyacente o velada –recuérdese la cuestión de la naturalización y universalización de un orden de cosas establecido en el proceso de ideologización, abordado en la sección anterior.

Dicho esto, veamos ahora otros autores contemporáneos que coinciden con estas posturas y que, además, añaden otras cuestiones que resultan esenciales para comprender la decisión de utilizar dicho término en la presente investigación, para nombrar y describir

a la vez la psicología que en ocasiones se presenta como *mainstream* en el contexto profesional actual.

Empezando con Foucault (2023), por ejemplo, se analiza la cuestión de la disciplina auto-impuesta, con lo que cada persona se convierte en gestora y empresaria de sí misma, es decir, en única responsable de sus éxitos o sus fracasos. A esto se añade la cuestión mencionada anteriormente sobre el reconocimiento de la necesidad de instituciones o aparatos ideológicos que impongan este programa en todos los ámbitos de la vida de la sociedad.

Byung-Chul Han (2023), por su parte, en su texto *Psicopolítica* retoma la idea mencionada por Brown sobre la eficiencia, añadiendo el matiz de que es una eficiencia autoimpuesta: bajo un modelo de ideología neoliberal, como ya se vio con Foucault, el trabajador se convierte en empresario, teniéndose a sí mismo como proyecto de mejora perpetua, como “proyecto *libre*⁴⁸ de autoproducción ilimitada” (p.17). “Hoy, cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa” (p. 16). Estas citas resaltan no solo el enfoque de mejora de la eficiencia *ad infinitum*, sino también una de las peculiaridades preponderantes del modelo liberal dominante durante el auge de la revolución industrial, que vuelven de manera acentuada en el neoliberalismo, y que, además, resulta ser una de las principales problemáticas y vicios de lo que aquí se ha llamado psicología neoliberal: el individualismo y la individualización o atomización del ser humano, su aislamiento y su puesta en oposición con otros seres humanos y también consigo mismo.

Esta tendencia a atomizar o individualizar material y socialmente al ser humano queda manifiesta, como lo plantea Rodrigo Castro Orellana (2023), en que se lo considera [al ser humano] materialmente – o para especificar aún más: económicamente –, como “una unidad estrictamente individual” (p. 56), la cual estaría “sujeta a un orden económico que desconoce y que no controla”, volviéndose así un “objeto de cálculo y gobierno

⁴⁸ Aquí, se enfatiza el término *libre*, pues esta libertad de la que habla el autor es una libertad con trampa: la libertad para Han (2023), así como para Marx, solo puede realizarse “en una relación lograda, en una coexistencia satisfactoria” con un otro (p. 13). El neoliberalismo impide esto, pues cada persona ya no se encuentra en posibilidades de lograr relaciones y coexistencias satisfactorias, y no sólo con las demás personas, sino consigo misma, debido a las exigencias utilitaristas que impone el capitalismo tardío. Es, por lo tanto, una libertad solo aparente, que al final se revela como coacción.

mediante una gestión del medio en que este se inserta” (p. 57). Y socialmente, bajo esa misma concepción individualizante del ser humano, se lo considera en general como separado o aislado de sus semejantes y en relación con ellos sólo de manera secundaria o incidental, ignorando que son precisamente estas relaciones sociales, la socialización en general, la que posibilita la constitución de cada ser humano en un ser individuado.

Integrando esta postura de Castro Orellana (2023) con la concepción que identifica Han sobre el ser humano como un *proyecto libre de autoproducción ilimitada*, se llega a una situación en la que se producen subjetividades que fluctúan constantemente entre el goce de “las posibilidades de elección, la multiplicación de las ofertas y la satisfacción inagotable del consumo”, y la angustia de “la indeterminación, precariedad e inestabilidad de este horizonte inabarcable de alternativas” (p. 58). Esta situación abre un *horizonte de rentabilidad* para que el mercado capitalista ofrezca a estos sujetos angustiados, bajo el título de *cuidado de sí*, una serie de asistencias (la cultura terapéutica y los servicios psicológicos, literatura de autoayuda, el consumo de psicofármacos, etc.) que aseguren la continuidad del yo productivo (p. 58).

Esto último va directamente ligado con las críticas hechas por David Pavón-Cuellar (2012), en su texto *Nuestra psicología y su indignante complicidad con el sistema*, así como con todos los trabajos de psicología crítica realizados por sus colegas o aun por sus antecesores, pues la práctica psicológica neoliberal, no surge como un proyecto o una práctica neutral, sino en íntima relación con el funcionamiento de la sociedad del capitalismo tardío, el cual con esta angustiante lógica de autogestión, “no ocasiona ningún residuo indeseado y problemático, sino que más bien suscita un material altamente provechoso para las lógicas financieras” (Castro Orellana, 2023, p. 58), y es exactamente aquí donde entra la psicología, que si no opera con un fundamento crítico, servirá como una mera herramienta al servicio de la clase dominante, en un sistema inherentemente opresivo.

El neoliberalismo, como modelo económico y social, implica una profunda reconfiguración de las relaciones sociales y de la propia concepción del sujeto. Se caracteriza por la mercantilización de todos los aspectos de la vida social y la individualización extrema de la responsabilidad, de modo que cada persona es concebida

como una empresa de sí misma, responsable de su éxito o su fracaso. Esta lógica convierte la competencia y el rendimiento en valores centrales, que se trasladan a ámbitos tradicionalmente ajenos al mercado, como la educación y la salud, configurando una cultura de evaluación y autoexigencia permanente.

En el campo de la psicología, estas transformaciones se traducen en una reorientación de su práctica hacia la gestión y optimización del individuo, enfatizando competencias vinculadas a la empleabilidad, la productividad y la resiliencia personal (Han, 2017). Surgen así corrientes y prácticas como la psicología positiva y el *coaching*, que abordan el malestar desde marcos de auto-optimización y autorresponsabilidad, dejando de lado las condiciones estructurales que generan el malestar. A esto se suma la expansión del lenguaje psicológico a la vida cotidiana —la *psicologización* de la sociedad (De Vos, 2013)—, que produce sujetos autorregulados, alineados con las exigencias del mercado. En la formación académica, estas dinámicas se expresan en programas diseñados para la rápida inserción laboral, en la fragmentación del conocimiento y en la despolitización de los problemas psicológicos, reforzando así una visión técnica y neutral de la disciplina.

Luego, una segunda problemática que se identifica, relativa a las influencias filosóficas, es el idealismo y el voluntarismo subyacente en la lógica interna del neoliberalismo, en la cual se da todo el peso a las decisiones *individuales* y *voluntarias*, muchas veces sin siquiera considerar los factores materiales que influyen en o determinan dichas decisiones. Es decir, desde esta postura, se concibe el individuo como el origen de toda su experiencia, lo cual encaja casi textualmente con el origen espiritual o anímico de toda la experiencia que postula el Idealismo, aunque al dársele un cuerpo concreto como referente, se consiga una aparente *des-idealización* de dicho esquema.

En ocasiones, en lugar del idealismo explícito, se puede identificar un dualismo metafísico como fue propuesto por Descartes (1971), en el cual se considera que el ser humano tiene una naturaleza doble: su *res extensa* y su *res cogitans*; su cuerpo y su alma (o su mente, o su espíritu). Esto es una influencia histórica poderosa para la psicología, pues esta última va a tener fundamentos para tomar la psique, el alma, como su objeto legítimo de estudio.

Ahora bien, esta cuestión se vuelve un problema a nivel epistemológico y ontológico desde el comienzo, pues si bien es cierto que una determinada disciplina científica debe tener un objeto de estudio definido y diferenciado, al pretender definir y diferenciar esta *res cogitans* (o la psique, o la mente, o como se decida llamarla), se comete el error de abstraer este fenómeno del contexto material en el que surge y que la determina, de modo que da la (errónea) impresión de que este *objeto* o fenómeno sucede en el vacío, en una perfecta individualidad (Pavón-Cuéllar, 2025).

Otro problema que se identifica en la psicología neoliberal es el objetivismo, o quizás, mejor dicho, la *objetivización* que implica el discurso psicológico dominante o *mainstream*. Esto es doblemente problemático. En primer lugar, porque se considera que la meta de la ciencia es obtener un conocimiento objetivo –esto es, abstraído de la subjetividad– y, por ende, válido y verdadero (según los criterios del positivismo clásico). En segundo lugar, porque busca convertir a su *objeto* de estudio precisamente en un objeto. Lo objetiviza por medio de categorías abstractas de análisis, y al hacerlo deja fuera del análisis y del estudio todo lo más esencial de dicho *objeto*: su subjetividad.

Derivado lo anterior, se puede identificar un problema complementario: la tendencia a la instrumentalización que conlleva el interés técnico que dirige las ciencias naturales y que se ha establecido como canon epistemológico para todas las áreas del conocimiento científico, con lo que el ser humano no solamente se convierte en un objeto, sino en un instrumento que, al final de la cadena, es puesto al servicio del sistema de producción dominante.

Finalmente, un elemento que merece atención particular es la ética profesional, entendida no solo como un conjunto de principios orientadores de la práctica psicológica, sino como un dispositivo institucional que regula el ejercicio de la psicología. Este carácter regulador es evidente en los principales códigos vigentes en México –como el de la Sociedad Mexicana de Psicología (SMP), el de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI) y el de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México (FENAPSIME)– que, si bien se presentan como guías universales y atemporales de conducta profesional, en realidad responden a concepciones específicas – a menudo sesgadas – del individuo y de la sociedad.

Los tres documentos parten de un repertorio de principios recurrentes: autonomía, confidencialidad, beneficencia, integridad y competencia, expuestos como verdades generales aplicables “en cualquiera de sus funciones” profesionales (FENAPSIME, 2018, P. 7), o como “principios humanitarios que han de prevalecer” (AMAPSI, s.f.), sin situarlos en un marco histórico o político concreto. El código de la SMP (2009), por su parte, aspira, entre otras cosas, a “vincular explícitamente las normas que prescriba con principios generales” (p. 10), pero sin cuestionar el contenido de esos principios ni las bases que sustentan dichas normas.

Este marco normativo se apoya en criterios estandarizados de salud y enfermedad, de normalidad y anormalidad, que implícitamente asumen como objetivo prioritario la adaptación y el *correcto* funcionamiento del sujeto en su entorno social. Por ejemplo, la SMP (2009) orienta la actuación a “crear una imagen más seria y respetable de la psicología como profesión” (pp. 5-6); la AMAPSI establece el deber de “respetar [...] las disposiciones legales vigentes” (art. 4); mientras que la FENAPSIME (2018) regula exhaustivamente cada etapa de la práctica profesional (planeación, evaluación, intervención, prevención, gestión) bajo estándares técnicos preestablecidos. En todos los casos, el papel del psicólogo se vincula a la preservación de un orden social e institucional preexistente.

En consecuencia, la ética institucionalizada puede cumplir una doble función ideológica: por un lado, legitima la práctica psicológica al presentarla como neutra y orientada exclusivamente al bienestar del consultante; por otro, restringe el margen de acción del profesionalista al desincentivar posicionamientos políticos o cuestionamientos de las condiciones estructurales que pueden estar en la raíz del sufrimiento. Así, la ética, en lugar de ser un espacio para la deliberación crítica y el compromiso emancipador, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de regulación que naturaliza las relaciones de poder existentes.

En todas estas problemáticas, el neoliberalismo opera como matriz hegemónica de producción y gestión de subjetividades en la actualidad, por lo que estas problemáticas derivan del mismo, directa o indirectamente. Por esto, la llamada psicología neoliberal constituye en la presente investigación el antagonista principal para un proyecto de

psicología crítica, pues en su lógica, se rearticulan y potencian otras formas de dominación –como el racismo y el sexismo–, de modo que su crítica incluye necesariamente la crítica a estas otras formas de mistificación, pero las sitúa en su base estructural capitalista. Con esto en mente es posible que quede clara la necesidad y también la urgencia de adoptar una postura crítica en la psicología, una desde la que se reconozca que la psicología no es nunca una práctica neutral, sino que es inherentemente política y que requiere, por lo tanto, un profundo compromiso no sólo al interior de la propia disciplina, sino hacia su *exterior*, para con la sociedad y sus luchas por la emancipación de toda forma de opresión.

1.4.2. Psicología crítica

Dicho lo anterior, es necesario puntualizar ahora algunos de los aspectos característicos de la psicología crítica, pues como la explica Pavón-Cuéllar (2025), en su cátedra de psicología crítica, ésta no es una especialidad de la psicología (como la psicología organizacional, la educativa, etc.), tampoco es una corriente teórica como tal (como el conductismo o el psicoanálisis). En todo caso se puede definir, de manera muy simplificada, como un *retorno crítico (reflexivo) de la psicología sobre sí misma y contra sí misma*.

Este retorno crítico, esta re-flexión de la psicología sobre sí misma, puede pensarse en dos niveles distintos: el análisis inmanente y el trascendente, los cuales adquieren sentidos diferentes según la tradición en que se sitúen. Desde una perspectiva kantiana, el análisis inmanente consiste en examinar un sistema o fenómeno dentro de sus propios límites y categorías, respetando las condiciones que hacen posible la experiencia. Es decir, busca comprender cómo se constituyen los objetos de conocimiento sin salir del marco legítimo de la razón y la experiencia. En cambio, un análisis trascendente –que en Kant adquiere un carácter negativo– pretende ir más allá de esos límites, intentando conocer aquello que no puede ser experimentado ni comprendido por la razón, cayendo así en una ilusión metafísica. Es importante diferenciar aquí lo que Kant (2005) llama trascendental de lo trascendente: lo trascendental no es ilegítimo, sino que refiere a las condiciones a priori que hacen posible la experiencia; es un análisis de los fundamentos de la cognición y del conocimiento. Mientras que lo trascendente implicaría sobrepasar estos límites y tratar de conocer lo que la experiencia no permite.

En contraste, en la tradición de la Escuela de Frankfurt, el análisis inmanente se entiende como la crítica interna de un fenómeno social, cultural o psicológico, mostrando las contradicciones entre lo que dicho fenómeno afirma ser y lo que realmente realiza. Es decir, se examina la lógica interna de la realidad concreta, atendiendo a sus propias normas, valores y pretensiones, sin imponer criterios externos (Horkheimer, 2000). Por otro lado, el análisis trascendente implica mantener un horizonte normativo que no se agota en lo existente: consiste en señalar lo que la realidad niega o excluye y en pensar posibilidades de transformación (Adorno, 2024). Desde esta perspectiva, lo trascendente no es un exceso ilegítimo, sino la referencia a lo no idéntico, a aquello que permite juzgar críticamente la sociedad y abrir espacio a lo utópico, a la posibilidad de superación de contradicciones estructurales.

En síntesis, los análisis inmanente y trascendente, teniendo en cuenta ambas tradiciones de pensamiento, ofrecen dos formas complementarias de reflexión sobre la psicología: uno permite evaluar sus prácticas y teorías desde su propia lógica interna, mientras que el otro aporta un horizonte crítico externo que señala posibilidades de renovación o transformación, generando así un diálogo que facilita depurar la disciplina de sesgos y limitaciones históricas.

De este modo, lo primordial es esclarecer el origen de esta tradición filosófica de crítica rigurosa, sus principales exponentes, así como las implicaciones ulteriores que tiene para la concepción y construcción del conocimiento en general, así como sus condiciones de validación.

En un primer momento, Immanuel Kant (2005), especialmente en su *Crítica de la razón pura*, plantea que la crítica no consiste en una simple negación de lo existente, sino en un examen reflexivo de los fundamentos y los límites de la razón. La crítica kantiana interroga las condiciones de posibilidad del conocimiento, su validez y su alcance. Con esto, rechaza toda concepción dogmática del conocimiento –es decir, entendido como algo incuestionado e incuestionable–, y abre paso a una comprensión del saber como algo que debe ser permanentemente revisado. Desde esta perspectiva, la crítica es una actividad de segundo orden, que no sólo genera conocimiento o lo analiza directamente, sino que evalúa las condiciones que lo hacen posible.

En un segundo momento, Hegel (1987) transforma esta idea kantiana al mostrar que el conocimiento y la razón no son ahistóricos ni universales, sino que constituyen un proceso dialéctico en el que las contradicciones internas del pensamiento impulsan su desarrollo. Así, la crítica hegeliana se expresa como autoconciencia histórica: el saber se transforma al tomar conciencia de sus propias contradicciones y límites, como parte de un desarrollo absoluto en el que contexto y conocimiento se constituyen mutuamente. Este enfoque abre las puertas a una teoría que, además de reflexiva, comprende la evolución del saber como un proceso intrínsecamente histórico y dialéctico.

En un tercer momento, Marx (1970b) retoma la dialéctica hegeliana y la sitúa en un terreno material: la crítica, en su forma más plena, no se limita a interpretar el mundo sino, que busca transformarlo (p. 670). Para Marx (1986), una teoría crítica debe cuestionar no solo los conocimientos, sino las estructuras sociales y materiales que los producen y sostienen. Esto implica un doble movimiento: desenmascarar los saberes que legitiman el orden existente (la ideología) y orientar el conocimiento hacia la transformación de las condiciones concretas de existencia. Por tanto, se rechaza cualquier forma de conocimiento desconectada de la praxis, del conflicto social y del compromiso político.

Por último, con la escuela de Frankfurt, y particularmente con Horkheimer (2000), en su texto *Teoría tradicional y teoría crítica*, se sintetiza y sistematiza esta tradición. En dicho texto, se plantea una distinción entre la teoría tradicional, asociada al modelo positivista clásico en la ciencia, que pretende observar la realidad desde una posición neutral; y la teoría crítica, que se reconoce a sí misma como situada históricamente, realizada por sujetos –igualmente inmersos en y determinados por relaciones sociales, políticas y materiales–, y ligada a los intereses sociales de emancipación. La teoría crítica, entonces, no se limita a describir fenómenos, sino que se propone intervenir en ellos para transformarlos. Esta teoría no busca únicamente conocimiento, sino también la liberación de toda condición de opresión.

Los autores abordados en los párrafos precedentes no solo ofrecen una tradición de pensamiento, sino que constituyen una forma específica de concebir la teoría y el

conocimiento, la cual opera como hilo rector en el acercamiento crítico a la psicología, en esta reflexión crítica de la psicología sobre y contra sí misma.

Con dichos fundamentos como base parcial, e integrando desarrollos filosóficos posteriores, autores como Parker (2014) plantean que la psicología crítica no constituye una rama más de la psicología, sino una postura frente a la totalidad de la disciplina, orientada a evidenciar los supuestos ideológicos que subyacen a sus teorías y prácticas, tales como la naturalización de las relaciones de poder, la individualización de los problemas sociales y la pretensión de neutralidad científica. Pavón-Cuéllar (2012), por su parte, señala que la psicología ha tenido históricamente una función de control y adaptación de los individuos al orden social existente, y propone la necesidad de una ruptura explícita con ese papel, con el objetivo de construir una práctica comprometida con el cambio social y no con su conservación.

Estas propuestas contemporáneas encuentran antecedentes en los trabajos de Holzkamp (2015), quien desde la psicología crítica alemana sostuvo que la psique debe entenderse en relación con las condiciones de vida concretas de los sujetos y su capacidad de acción social; así como en las ideas de Politzer (1972) y Vygotsky (2022), quienes reivindicaron una psicología materialista que conciba los fenómenos psíquicos como productos históricos y sociales, inseparables de la acción concreta de las personas.

Luego, con autoras como Erica Burman (2008) o Jan de Vos (2013), quienes retomaron entre otros elementos el giro lingüístico y discursivo, se añadió otra dimensión al análisis crítico de la psicología al reiterar que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la construye, produciendo subjetividades a través de categorías como, por ejemplo, *normalidad* o *patología*. Esta perspectiva, influida por los estudios del poder de Foucault, evidencia que la psicología no es únicamente un saber sobre las personas, sino también un conjunto de prácticas que moldean y regulan sus formas de vida.

Así, se puede ver que la psicología crítica parte de una tradición teórica y filosófica rica y relativamente diversa, cuya intención general es cuestionar las bases epistemológicas y sociales de la disciplina psicológica tradicional. En este sentido, la psicología crítica constituye un conjunto heterogéneo de enfoques, escuelas y corrientes, más que una postura única y homogénea. Así, con distintos énfasis y matices, tienden a

diferenciarse de las corrientes hegemónicas por su orientación –en sentido amplio– hacia la emancipación, la problematización de las desigualdades sociales, el cuestionamiento de las relaciones de poder que atraviesan la disciplina y la reflexión crítica sobre sus propios fundamentos epistemológicos, metodológicos y éticos.

Desde esta perspectiva, otro punto central de la crítica es la ética profesional, que no se concibe como un conjunto cerrado de principios universales e inmutables, sino como un campo de deliberación permanente, históricamente situado y socialmente condicionado. En lugar de limitarse a regular el comportamiento individual de cada profesionalista dentro de un contexto determinado, una ética crítica debe problematizar las condiciones estructurales que producen sufrimiento o malestar psicológico y las implicaciones políticas de la intervención psicológica. Esto implica desplazar la neutralidad como valor absoluto y promover una ética comprometida con la justicia social, la emancipación y la transformación de las condiciones que generan malestar en los sujetos y comunidades.

Para sintetizar, la psicología crítica no debe entenderse como una escuela cerrada ni como una mera variante teórica, sino como un campo de reflexión activa que comparte un objetivo común: cuestionar los supuestos de la psicología dominante y proponer alternativas orientadas a la transformación social y a la emancipación de las personas y comunidades.

1.5. Proceso de enseñanza-aprendizaje en psicología

En esta sección se abordan algunas de las problemáticas que aún se encuentran en el ámbito académico, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina psicológica. Se retomarán y profundizarán algunas de las cuestiones planteadas en las secciones anteriores, sobre todo en lo concerniente a las formas en que la ideología influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también en las formas específicas –arbitrarias–

que adopta el sistema de enseñanza y el *cursus*⁴⁹, y que se ponen en práctica en una determinada formación social.

El proceso de enseñanza-aprendizaje, lejos de ser una actividad neutral, constituye un escenario donde se transmiten y reproducen no solo contenidos teóricos y técnicos, sino también determinados valores y actitudes, así como esquemas culturales y concepciones ideológicas, que en ocasiones pueden resultar arbitrarias y violentas. En el caso de la formación en psicología, esto adquiere una relevancia particular, pues se trata de preparar a profesionistas que trabajarán directamente con las personas, su experiencia de vida, su conducta y su sufrimiento. Por ello, resulta fundamental analizar críticamente las dinámicas pedagógicas y didácticas que predominan en la formación académica de psicólogos y psicólogas, así como las bases teóricas y prácticas de nuestra disciplina.

1.5.1. Contenidos teórico-prácticos

En la formación académica de psicólogos y psicólogas, los contenidos curriculares determinan en gran medida la manera en que los y las futuras profesionistas conciben su objeto de estudio y las estrategias de intervención que consideran legítimas. Sin embargo, la lógica neoliberal que permea la educación (superior), tal como lo señalan Sam Keast (2020) –en el contexto australiano–, o Lazo, Sahagún y Vacio (2023), influye, por un lado, en la selección misma de estos contenidos, priorizando aquellos conocimientos y competencias que facilitan la adaptación de los individuos a las exigencias del mercado y a las instituciones establecidas, a menudo excluyendo los que pueden resultar más transgresores del *statu quo*. Por otro lado, influye en la comprensión que llegan a tener los y las estudiantes de su formación y su práctica, fomentando una cierta pasividad en el aula, así como una praxis que pretende seguir el mito de la neutralidad, en detrimento de una comprensión crítica y contextualizada de los fenómenos psicológicos sobre los que se va a intervenir (Braunstein, et al., 2003).

⁴⁹ En la “Nota sobre la traducción al castellano” del texto *La Reproducción*, de Bourdieu y Passeron (1996), se menciona que “los autores utilizan la expresión latina *cursus* para referirse, no al curso escolar, sino al historial o trayectoria escolar de los estudiantes” (p. 12). Es decir, no se refiere exclusivamente al programa académico que se imparte en una determinada institución educativa, sino a todo el proceso que viven los estudiantes durante su formación, en el cual se consideran también las condiciones sociales y las disposiciones particulares que guían o determinan las acciones y decisiones de cada persona.

Una primera característica observable es la fragmentación del conocimiento. Las diversas corrientes psicológicas (conductismo, psicoanálisis, enfoques humanistas, cognitivos, sistémicos, entre otros) suelen enseñarse como compartimentos aislados, sin generar un diálogo que permita a los estudiantes comprender las bases epistemológicas y las implicaciones ideológicas de cada enfoque. Esto conduce a la idea de que la psicología es un conjunto de *herramientas técnicas* que pueden utilizarse indistintamente, sin que importe su coherencia teórica o su relación con contextos históricos y sociales concretos.

En segundo lugar, se observa una orientación predominantemente técnica, centrada en el entrenamiento de competencias operativas (evaluación, diagnóstico, intervención) por encima de la reflexión teórica y epistemológica. En este marco, la pregunta sobre *por qué* se producen determinados padecimientos psicológicos o sobre cómo las condiciones sociales contribuyen al sufrimiento queda relegada, priorizándose la búsqueda de soluciones rápidas y eficaces para reincorporar al individuo al funcionamiento esperado dentro de su entorno social y laboral.

Una tercera cuestión problemática es la ausencia de discusión política y social en torno a la práctica psicológica. Los fenómenos psicológicos se presentan de manera descontextualizada, como si fueran resultado de fallas individuales más que de dinámicas sociales, económicas o culturales (Foucault, 1984). Esta perspectiva favorece la reproducción de un modelo de intervención que individualiza y psicologiza problemas colectivos, ocultando su origen estructural.

Finalmente, el diseño curricular tiende a estar alineado con las demandas del mercado laboral, privilegiando (en ciertas instituciones) aquellos contenidos asociados con áreas de alta empleabilidad –predominantemente la psicología laboral u organizacional–, que a menudo se inclinan a reforzar la lógica de la auto-explotación y la optimización individual características del neoliberalismo⁵⁰. De este modo, la formación se orienta más hacia la producción de trabajadores eficientes, que se ajusten a las necesidades y exigencias del sistema, que hacia la formación de profesionistas con una

⁵⁰ Vale aclarar que, debido al contexto geopolítico de Latinoamérica, y de México en particular, es decir, debido a su condición periférica respecto de los núcleos imperialistas, a menudo se sigue ejerciendo una lógica de vigilancia y de organización jerarquizada, más que las tendencias propiamente neoliberales de autogestión y autoexplotación que denuncian autores como Han y Castro Orellana.

perspectiva crítica, capaces de cuestionar el papel social y político de la disciplina y de su praxis.

1.5.2. Metodología de enseñanza

Además de los contenidos curriculares, la manera en que se enseñan esos contenidos tiene un impacto significativo en la formación de psicólogos y psicólogas. En el marco de una lógica educativa influida por el neoliberalismo, las dinámicas didácticas adoptan formas que priorizan la eficiencia, la estandarización y la evaluación cuantitativa, con consecuencias negativas directas en el desarrollo del pensamiento crítico y en la comprensión social y política de la disciplina.

En primer lugar, predomina un modelo de transmisión vertical del conocimiento, donde el profesorado ocupa un rol de autoridad que *imparte* contenidos predefinidos, mientras que el estudiantado asume un papel pasivo de recepción de dichos contenidos (Freire, 1975). Este modelo dificulta la construcción colectiva del conocimiento y la problematización de los supuestos ideológicos presentes en la psicología, fomentando en cambio la aceptación acrítica de los contenidos.

En segundo lugar, como denuncian House (2000), y Raso (2020), los procesos de evaluación estandarizada (exámenes de opción múltiple, rúbricas rígidas, sistemas de acreditación) priorizan la memorización de información sobre la capacidad de análisis y reflexión. Tales prácticas, inspiradas en modelos empresariales de gestión de calidad, reducen la educación a un proceso de certificación de competencias instrumentales.

Otra cuestión relevante es la escasa apertura al debate y la reflexión crítica dentro de las aulas. Las dinámicas de enseñanza privilegian la resolución técnica de casos y la aplicación de manuales diagnósticos, relegando discusiones sobre la historia de la disciplina, sus fundamentos filosóficos e ideológicos o sus implicaciones ético-políticas. Esto refuerza la concepción de la psicología como una técnica neutral y despolitizada, alineada con las demandas del mercado laboral.

Finalmente, se observa una tendencia creciente hacia la incorporación de tecnologías de control y seguimiento académico, como plataformas digitales de evaluación continua, métricas de productividad docente y estudiantil, y auditorías externas orientadas al cumplimiento de indicadores institucionales. Si bien estas herramientas

pueden facilitar la organización administrativa, también refuerzan una lógica de vigilancia y autoexigencia constante, propia de la cultura del rendimiento neoliberal (Foucault, 1976).

En conjunto, estas dinámicas didácticas limitan la posibilidad de una formación crítica y transformadora, consolidando un modelo educativo que prepara a los y las estudiantes para la adaptación individual a las exigencias del mercado, más que para la comprensión y transformación de las condiciones sociales que generan malestar psicológico.

1.6. Relevancia de una psicología crítica en el contexto actual

El contexto contemporáneo se caracteriza por la expansión de la lógica neoliberal a todos los ámbitos de la vida social, incluida la educación y las profesiones vinculadas con la salud y el bienestar. La psicología, en tanto que disciplina y práctica profesional, no escapa a esta lógica y sus dinámicas. Su ejercicio se lleva a cabo en un contexto donde prevalecen la mercantilización del conocimiento, la individualización de los problemas sociales y la subordinación de la práctica profesional a criterios de eficacia técnica y rentabilidad económica.

En este escenario, la psicología se enfrenta a dos riesgos principales. El primero es la consolidación de una práctica que, aunque se presenta como neutral y científica, opera efectivamente como un instrumento de adaptación de los individuos a las condiciones materiales de dominación en que existen, sin cuestionar precisamente dichas condiciones. El segundo es la institucionalización de una base ética que, aunque indispensable en toda profesión, termina en muchos casos limitando la reflexión crítica al establecer principios y códigos que se presentan como universales y ahistóricos, pero que en la práctica responden a un orden social históricamente determinado. Esta ética profesional, al estar regulada por organismos y asociaciones que participan de la misma lógica neoliberal, tiende a priorizar el mantenimiento del *statu quo* sobre la transformación social, convirtiéndose así en un nuevo espacio de reproducción ideológica.

Ante esta situación, la construcción de una psicología crítica se vuelve no solo necesaria, sino urgente. Esta perspectiva propone examinar el papel histórico y social de la disciplina, cuestionar los intereses que guían tanto la producción del conocimiento como su aplicación, y reconocer que toda práctica psicológica implica una toma de posición frente al orden social. Además, invita a revisar críticamente la base ética institucionalizada, preguntándose por los intereses que representa, las prácticas que legitima y las alternativas que excluye.

Una psicología crítica en el contexto actual no puede limitarse a mejorar técnicas o a integrar nuevas teorías dentro del mismo marco de referencia ideológico. Su objetivo debe ser más ambicioso: contribuir a la comprensión del ser humano, su conducta y su malestar, desde una perspectiva histórica, social y política, identificar los mecanismos de poder que lo producen y reproducen, y ofrecer herramientas que permitan no ya la adaptación individual, sino la transformación radical de las condiciones que generan ese malestar.

Para que esta perspectiva sea efectiva, debe estar presente desde la base de la formación profesional. Esto implica desarrollar una enseñanza que fomente el pensamiento crítico, la reflexión ética situada y el cuestionamiento de los supuestos ideológicos de la disciplina, así como la generación de propuestas de intervención que incluyan la dimensión colectiva y estructural de los problemas psicológicos. Solo de esta manera la psicología puede superar su papel de técnica neutral y convertirse en una disciplina comprometida con la justicia social y el bienestar humano en sentido amplio.

2. Metodología

Debido a los objetivos planteados para la presente investigación y el contenido que se tendrá como fundamento para la misma, se adopta un enfoque metodológico hermenéutico⁵¹, es decir, basado en el análisis e interpretación, tanto de textos académicos, filosóficos o de índole similar –en los que se aborden ya sea de manera explícita o implícita, directa o indirecta, las cuestiones de interés para este trabajo, o que aborden cuestiones relacionadas con el tema central del mismo (por ejemplo, filosofía e historia de la ciencia)–, como de entrevistas realizadas a docentes y estudiantes, con la intención de contrastar las construcciones teóricas sobre el tema, con la percepción subjetiva que tengan los profesionistas o aspirantes a profesionistas en el campo de la psicología. Todos los trabajos que se consideren para la presente investigación se incluirán en el apartado de Referencias para posibilitar su consulta directa.

El método de la exploración que se realizará como parte de este trabajo será mixto, con predominancia del enfoque cualitativo. Se tomará como principal método de investigación una serie de entrevistas que se realizarán a docentes y estudiantes de la facultad de psicología de la Universidad de Morelia, así como la aplicación de un cuestionario tipo Likert de auto-llenado para estudiantes, sirviendo este último como recurso complementario para la medición cuantitativa y el análisis estadístico. Esta exploración será sustentada con la revisión de trabajos escritos (o en otro formato) relacionados con el tema de la investigación, y que constituyen el estado del arte y el marco teórico.

La entrevista que se realizará para conocer la experiencia y representaciones tanto de estudiantes como de docentes, tendrá un carácter de semi-estructurada por dos motivos

⁵¹ Aquí resulta importante aclarar que, dependiendo del contexto, el término *hermenéutica* puede tener diversas connotaciones. Se pueden distinguir, al menos, y con fines didácticos, una acepción en sentido amplio y una en sentido riguroso. La primera habla de una práctica interpretativa o una teoría de la interpretación en general; la segunda hace referencia a una tradición específica dentro de la filosofía – que tiene sus raíces en Schleiermacher, Dilthey, Ricoeur, etc. – y que no solo interpreta, sino que problematiza las condiciones de posibilidad del comprender y la historicidad del sentido que se asigna en la interpretación (Grondin, 2002). De este modo, en lo concerniente al enfoque metodológico en el presente trabajo, se adopta el término en sentido amplio, sin adscribir rigurosamente a una u otra de las corrientes hermenéuticas de la filosofía.

esenciales. En primer lugar, el interés es obtener respuestas abiertas, que permitan la elaboración discursiva de los docentes y estudiantes, con la intención de conocer con tanta amplitud como sea posible su experiencia subjetiva en relación con los constructos centrales identificados durante el curso de la investigación teórica. En segundo lugar, porque, dadas las preguntas, cabe la posibilidad de que al responder a la pregunta *x*, también den indicios de una respuesta a la pregunta *y*; o bien, porque al responder a la pregunta *z* se abra un tema valioso y no contemplado en la estructura base de la entrevista. Por este motivo, para evitar una repetición innecesaria de preguntas, o para explorar a profundidad los temas que puedan resultar de interés, queda a consideración de quien realice la entrevista la improvisación –ya sea suprimiendo o añadiendo preguntas– cuando lo considere pertinente.

Tras esta aclaración, la base de la entrevista se construyó en función del marco teórico, que fue diseñado a partir de la consulta de textos teórico-académicos o artículos de investigación que abordan los temas de principal interés para la presente investigación. Además, se aplicará un cuestionario tipo Likert⁵² de auto-llenado para ser respondido por todos los estudiantes, con la intención de tener una muestra representativa del universo contemplado para la exploración, que cumpla con los criterios generales de validez estadística.

Para el muestreo, se siguió la siguiente fórmula⁵³

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{(e^2 \cdot (N - 1)) + (Z^2 \cdot p \cdot (1 - p))}$$

teniendo que el tamaño total de la población (*N*) son ~90 estudiantes, considerando un nivel de confianza (*Z*) del 95% (correspondiente a un valor de 1.96 en tabla *Z* de

⁵² Un cuestionario de tipo Likert es una herramienta de medición que presenta una serie de afirmaciones y pide a los participantes que indiquen su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala ordinal, generalmente de 5 a 7 puntos. Se utiliza para cuantificar actitudes, opiniones o percepciones de manera sistemática.

⁵³ Donde:

- *n* = tamaño de la muestra
- *N* = tamaño total de la población
- *Z* = nivel de confianza deseado
- *p* = proporción estimada
- *e* = margen de error permitido

distribución estándar), admitiendo un margen de error (e) de 5%, y se asume una proporción estimada (p) de 0.5 como estándar general, contemplando una prueba piloto de 6 personas para el cuestionario. En función de estos datos se obtiene que el tamaño de muestra ideal es de 73 personas (estudiantes)⁵⁴, motivo por el cual se aplicará el cuestionario tipo Likert a toda la población estudiantil disponible, a manera de complemento que permita sostener de manera estadísticamente significativa los resultados, pero manteniendo como principal objeto de interés para el análisis las entrevistas que se realizarán a un grupo aleatorio de estudiantes y a todos los docentes disponibles.

Para el proceso de operacionalización de constructos que orientó la elaboración, tanto de las entrevistas, como del cuestionario tipo Likert, se adopta como fundamento teórico el enfoque de la teoría crítica, tal como ha sido formulada en sus principales exponentes: Kant, Hegel, Marx y su posterior reelaboración en la escuela de Frankfurt, destacando en interés para la presente metodología la obra de Max Horkheimer (2000).

Estos autores, además de ofrecer una rica tradición de pensamiento, como ya se vio en el apartado 1.4.2., constituyen una forma específica de concebir la teoría y el conocimiento, la cual sirve como eje central para el diseño de los instrumentos utilizados en esta investigación. Para evitar repetir por completo lo que ya se dijo en el apartado sobre la teoría crítica, aquí se retoman solo los aspectos relativos a cada concepción del conocimiento y que son utilizados como marco de operacionalización de las preguntas o ítems diseñados para la entrevista y el cuestionario, respectivamente.

En primer lugar, siguiendo a Kant, se rechaza toda concepción dogmática del conocimiento, y se abre paso a una comprensión del mismo como algo que debe ser permanentemente revisado. Desde esta perspectiva, la crítica es una actividad que no sólo articula conocimientos (en forma de enunciados o proposiciones) o los analiza directamente, sino que evalúa las condiciones que los hacen posibles.

En segundo lugar, con Hegel, la crítica se expresa como autoconciencia histórica: el saber se transforma al tomar conciencia de sus propias contradicciones y límites. Este

⁵⁴ Debido a un alto índice de inasistencia de estudiantes el día de aplicación del cuestionario, la muestra final fue de 65, por lo que el margen de error considerado al final es de 6%.

pensamiento abre las puertas a una teoría que no solo es reflexiva, sino capaz de transformarse a sí misma en el proceso.

En tercer lugar, Marx considera que una teoría crítica debe cuestionar no solo los conocimientos existentes, sino las estructuras sociales y materiales que los producen y sostienen. Esto implica, por un lado, desenmascarar los saberes que legitiman el orden existente y, por otro lado, orientar el conocimiento hacia la transformación de las condiciones concretas de existencia. Por tanto, desde esta perspectiva se rechaza cualquier forma de saber o conocimiento, desligada de la praxis, del conflicto social y del compromiso político.

Por último, desde la escuela de Frankfurt se plantea una distinción entre la teoría tradicional –asociada al modelo positivista clásico en la ciencia, que pretende observar la realidad desde una posición neutral– y la teoría crítica, que se reconoce a sí misma como situada históricamente, producida por sujetos igualmente históricos, y ligada a los intereses sociales de emancipación. La teoría crítica, desde esta perspectiva, no busca únicamente la articulación de conocimientos, sino también la liberación social y humana de toda condición de opresión.

En el marco de esta tradición crítica, resulta pertinente establecer una distinción operativa entre conocimiento y saber. En la presente investigación, particularmente en el análisis de las entrevistas, se entenderá por conocimiento el conjunto de enunciados que buscan describir hechos de la realidad –por ejemplo, afirmaciones como *la Tierra gira alrededor del Sol* o *la ansiedad afecta el rendimiento académico*–, mientras que el saber designa las estructuras teórico-conceptuales, históricamente determinadas que posibilitan y legitiman dichos enunciados. En este sentido, no existen enunciados *puros* sin mediación teórica: todo conocimiento emerge dentro de un horizonte de sentido previamente delimitado por un determinado saber – ya sea científico, ideológico, cotidiano, etcétera (Bunge, 1979, pp. 25-26).

Esta distinción permite abordar el debate, presente aun en discursos académicos, entre quienes sostienen que el conocimiento *se descubre* y quienes afirman que *se construye*. Los diversos fenómenos que se estudian, pueden sin duda ser observados o incluso irrumpir como novedad; sin embargo, aquello que denominamos conocimiento

sobre ellos sólo puede formularse desde un saber que preexiste a la observación y que le otorga inteligibilidad. De este modo, lo que suele presentarse como descubrimiento objetivo no es sino la cristalización de un saber estructurado (y estructurante) que (en ocasiones, aunque no como regla) se naturaliza al punto de volverse invisible para quien lo emplea. Así, podemos tomar como ejemplo el *descubrimiento* del oxígeno, famosamente atribuido a Lavoisier, aunque sin duda influido por otros científicos como Scheele y Priestley. En este caso, lo que sucedió con los respectivos experimentos de estos científicos, indudablemente se percibió como un descubrimiento, mas no uno que constituyera inherente e inmediatamente un conocimiento sobre el oxígeno. Como dice Kuhn (2013):

si tanto la observación como la conceptualización, el hecho y la asimilación a una teoría, se encuentran inseparablemente unidos en el descubrimiento, entonces el descubrimiento es un proceso que ha de llevar tiempo. Tan sólo cuando las categorías conceptuales pertinentes están dispuestas por adelantado –en cuyo caso el fenómeno no sería de nuevo tipo–, descubrir que algo *es* y descubrir *qué* es podrá producirse sin dificultad, instantáneamente y a la vez. (p. 178)

Es decir, para considerar que un descubrimiento conlleva un conocimiento, se necesitan primero tener las categorías conceptuales pertinentes –los saberes– que le otorguen inteligibilidad a dicho descubrimiento.

De aquí deriva la función metodológica de esta distinción para el presente trabajo: en el análisis de las entrevistas no se examinarán únicamente los enunciados emitidos por los docentes (sus conocimientos declarados), sino también las concepciones tácitas o saberes que los sostienen. Las afirmaciones sobre la científicidad, la subjetividad, la práctica profesional o el pensamiento crítico no serán tratadas como opiniones aisladas, sino como manifestaciones de distintas formas de saber que estructuran –y a menudo delimitan– la comprensión epistemológica en la psicología.

Por otro lado, también es pertinente repetir y (ahora) elaborar la caracterización de ciencia mencionada en la Introducción del presente trabajo. En dicha sección se habló de

la ciencia como *una actividad social, humana, empírica, crítica y autorreflexiva*. Este es un planteamiento personal, elaborado a partir de una serie de reflexiones provenientes de autores de diversas corrientes de pensamiento (Kant, Hegel, Marx, Horkheimer y Habermas, entre otros), que busca delimitar los aspectos característicos del conocimiento y el saber científico, tomando distancia de aquellas posturas que los niegan o ignoran. *Se concibe la ciencia como una actividad social, dado que no es una empresa individual, neutral ni atemporal, sino que se realiza de manera colectiva, está situada históricamente y es dirigida por intereses específicos; humana, en tanto que construcción cultural sujeta a errores, sesgos y límites; empírica, en un sentido amplio, porque mantiene una referencia constante –aunque mediada teóricamente– a los objetos y fenómenos concretos a los que dedica sus empeños, buscando que exista cierto grado de correspondencia entre sus constructos teórico-conceptuales y la realidad que pretende analizar y explicar; crítica, porque no se limita a describir pasivamente objetos o fenómenos, sino que interroga las estructuras que los configuran y busca comprender sus efectos prácticos para transformarlos; y autorreflexiva, porque debe examinar sus propios métodos, supuestos, límites y condiciones de posibilidad, permitiendo así un proceso continuo de autocorrección, revisión y renovación teórica*⁵⁵.

Derivado de lo anterior, los reactivos construidos para el cuestionario, así como las preguntas para la entrevista, buscan constatar la presencia o ausencia de un enfoque crítico –es decir, uno que contemple la necesidad de una constante reflexión y autoanálisis, que vea el conocimiento como un proceso en permanente transformación y siempre ligado con la praxis, que reconozca la necesidad de comprometerse social y políticamente, y cuyo fin último sea la emancipación– en los diversos ámbitos que componen nuestra disciplina psicológica y su enseñanza, y que han sido analizados en el marco teórico del presente trabajo (la historia de la psicología, sus fundamentos epistemológicos, las influencias ideológicas, etc.).

⁵⁵ Como se ha venido mencionando, esta es una definición propia, que si bien no pretende afirmarse como definitiva, sí busca recuperar el debate sobre los criterios para hablar de conocimientos o saberes científicos, integrando las posturas (principalmente las epistemológicas) que se han desarrollado a lo largo del presente trabajo.

De este modo, en el cuestionario tipo Likert se pueden identificar 5 bloques temáticos, o constructos generales, en los cuales se analiza la presencia o ausencia del enfoque crítico desarrollado arriba. Estos son: concepción histórica de la psicología; concepción epistemológica de la psicología; concepción de la ideología y su influencia en las ciencias; prácticas pedagógicas y ambiente educativo en la formación; y orientación de la práctica profesional. Conviene reconocer que algunos ítems pueden considerarse polisémicos, es decir, correspondientes a más de un constructo; sin embargo, se ha optado por identificar cada ítem con un solo constructo según su enfoque dominante. Las preguntas utilizadas en la entrevista sintetizan o profundizan las cuestiones abordadas en el cuestionario, tomando como base teórica el mismo eje rector y los mismos constructos que para el cuestionario.

En el apéndice se incluyen tanto los formatos base de las entrevistas realizadas, como el cuestionario tipo Likert aplicado a estudiantes, así como los formularios de solicitud para aplicación de entrevistas y cuestionarios, y del consentimiento informado para el proceso de recopilación de información y para el manejo de datos personales y respuestas de docentes y estudiantes.

3. Análisis exploratorio⁵⁶

El análisis de las entrevistas y del cuestionario se lleva a cabo en dos partes, atendiendo a la división entre estudiantes y docentes considerada en la metodología. En cada apartado (uno para estudiantes y otro para docentes), se realiza el análisis en función de la división en bloques temáticos planteada en el marco teórico y usada como base para el diseño de la entrevista y del cuestionario. Se abordan las cuestiones y problemáticas exploradas a lo largo del marco teórico y la relación que existe con la experiencia académica formativa de estudiantes, así como con la experiencia profesional de los y las docentes.

Como ya se mencionó en la Introducción del presente trabajo, se aborda esta investigación desde el supuesto de que efectivamente existe una influencia de la ideología neoliberal en el desarrollo de la disciplina psicológica en general, así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. El análisis permitirá conocer, desde la experiencia subjetiva de quienes participan en este proceso, si efectivamente existe tal influencia y en qué medida, así como identificar si hay ámbitos específicos en la teoría o la práctica de la disciplina, o bien en su enseñanza, en los que tal influencia sea particularmente notoria.

Estudiantes

El primer ámbito a considerar tiene que ver con la manera en la que se percibe la disciplina en su conjunto, así como la noción que se tiene sobre sus primeros antecedentes, y sobre su desarrollo. En este sentido, hay una marcada tendencia⁵⁷ a considerar la filosofía –sobre todo la filosofía de la Grecia antigua– como antecedente más directo de la psicología, tal como se vio en el desarrollo del primer apartado del marco teórico; a diferencia, por ejemplo, de las propuestas de Foucault (2008) donde su antecedente directo se encuentra más bien en la biología y posteriormente en las disciplinas médicas (pp. 295-

⁵⁶ Todas las expresiones u oraciones que aparecen entrecomilladas en esta sección, si no poseen la referencia debida, deben tomarse como *comunicaciones personales* recabadas durante el curso de las entrevistas con docentes y estudiantes.

⁵⁷ De 16 estudiantes con quienes se realizó la entrevista, solamente uno, de sexto cuatrimestre, respondió que es la medicina el primer antecedente de la psicología.

333). Esto último está más cerca de la situación efectiva de la psicología como disciplina, pues como se ve en su desarrollo histórico, aunque existen desde la antigüedad nociones sobre la psique o el alma, los primeros trabajos que se pueden considerar propiamente psicológicos (al menos según el canon dominante en México, heredado de la tradición norteamericana) surgen de las disciplinas biológicas (médicas o fisiológicas), con Wundt y Thitchener, Freud, o los soviéticos Bekhterev, Pavlov, etc.

A la par con esta cuestión, las respuestas de los estudiantes en el cuestionario revelan que existe todavía cierto conflicto en la concepción de la disciplina psicológica, en relación con su estatus como ciencia, pues hay un porcentaje considerable de estudiantes (cerca del 40%) que aceptan que la psicología existe desde la antigüedad, pero a la vez es un alto porcentaje (poco más del 45%) el que reconoce que su surgimiento es más bien reciente. Esto parece evidenciar una problemática derivada de una claridad (o una problematización) insuficiente en la exposición de la historia de la psicología. Al presentarse esta historia como un simple relato lineal y (hasta cierto punto) acumulativo, se explica esta tendencia a ver el nacimiento de la psicología en la antigüedad. Esto, sin embargo, es impreciso, pues aunque muchas de las nociones con las que trabaja la psicología tienen su origen efectivamente en la antigüedad, y aunque efectivamente muchas de esas nociones o, mejor dicho, sus fundamentos siguen presentes en los primeros exponentes de la disciplina –aun en los experimentales como Wundt, con sus fundamentos introspectivistas– tal como denuncia Politzer (1972), no deja de ser verdad que desde el siglo XVIII en adelante se pretendió dejar atrás, o *romper* con conceptos tales como *psique*, para alcanzar (aunque no se haya logrado aún) el carácter de científicidad que se le atribuye a las ciencias de la naturaleza (pp. 13-32).

Un segundo aspecto tiene que ver con la multiplicidad de enfoques que existen en la psicología en la actualidad, pues la mayoría de estudiantes han admitido esta situación como valiosa –o cuando menos como pertinente– debido a la posibilidad de abordar los fenómenos psicológicos desde distintas perspectivas dependiendo, ya sea del interés particular de cada profesionalista, ya de las necesidades de cada persona usuaria o consultante. El problema de esto es que no se llegue al punto de cuestionar o problematizar esta situación de crisis en la que se encuentra nuestra disciplina, o la potencial dilución de

la exigencia epistemológica que esta situación puede implicar, y que conlleva de manera directa (o indirecta) una perpetuación de la condición pre-científica en la que se encuentra la psicología desde sus comienzos.

Aunado a esto, existe una problemática secundaria relacionada no ya con la fragmentación de los enfoques, sino con la manera en la que se enseñan los contenidos propios de cada enfoque, pues algo en lo que coinciden, sobre todo los estudiantes de sexto y noveno semestre, es en que, en general, se enseñan los diversos enfoques según el estándar que predominaba hace 50 años; es decir, se encuentra estancada la enseñanza de los diversos enfoques psicológicos, tal como se analizó en la primera sección del marco teórico.

Como tercera problemática, se identifica, sin excepción, que los estudiantes (al menos quienes participaron en la entrevista) no tienen ninguna familiaridad con las críticas que se le han hecho a la psicología, y tampoco con la psicología crítica, limitándose su conocimiento sobre esta situación a los debates que existen, ya sea entre corrientes (*e.g.*, psicoanálisis *versus* conductismo), o entre exponentes dentro de una corriente (*e.g.*, Freud *versus* Jung⁵⁸). Esta situación, si bien muestra que de hecho se reconocen ciertas tensiones *intestinas* en la disciplina, tiende a dejar de lado o a ocultar las grietas y crisis estructurales que se presentan en el *campo psi*. Esto puede responder a una necesidad ideológica institucional, pues al reconocer de manera explícita la crisis que atraviesa la psicología, se pone en juego la legitimidad que la disciplina ha logrado consolidar, tanto frente a la sociedad como entre sus profesionistas.

De la mano con esto, también cabe reconocer que los estudiantes poseen una intuición bastante aguda respecto de la influencia que tiene el contexto material en el surgimiento y desarrollo de cada teoría, no solamente en la psicología, sino en todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, es una cuestión que se aborda de manera muy limitada durante su formación, por lo que la posibilidad que tienen para explicitar o

⁵⁸ Aquí vale reconocer que a nivel teórico, Jung se distanció tanto de Freud que su psicología analítica ya no puede considerarse parte del psicoanálisis, por lo que ya no sería como tal un debate al interior de una misma corriente. Sin embargo, dada la inclinación a presentar a Jung como aprendiz de Freud en la formación de la psicología, es comprensible que los estudiantes los perciban como pertenecientes a la misma corriente, y se parte de esta percepción para esta ejemplificación.

elaborar las maneras en las que influye dicho contexto es igualmente limitada. Asimismo, se tiene una idea muy vaga sobre lo que es el pensamiento crítico como herramienta intelectual: relacionándolo, en el mejor de los casos, con una capacidad para pensar y analizar más allá de lo aparente, y, en el peor de los casos, simplemente con un pensamiento individual.

El siguiente ámbito a analizar es la concepción que se tiene en general de la ciencia, sus características y cualidades, así como la percepción que existe sobre el debate epistemológico de la psicología. Aquí se puede notar que, en general, existe una comprensión no necesariamente errónea pero sí superficial sobre las distintas posturas epistemológicas, predominando la caracterización de la ciencia como un conjunto de conocimientos registrados y sistematizados, replicables y (empíricamente) demostrables. Esto, de nuevo, no es del todo incorrecto, sin embargo, puede cometer el error de dejar de lado algunas cuestiones esenciales para una adecuada comprensión del quehacer científico (por ejemplo, su carácter social o la necesidad de una actitud crítica) – la profundización de esta cuestión se verá con detalle en la sección siguiente, dedicada a las consideraciones finales.

Una segunda cuestión relevante en este ámbito es el reconocimiento de una multiplicidad de métodos en las ciencias, aunque, nuevamente, con una posibilidad muy limitada para abordar o explicar esta multiplicidad intuida. A la par con esta cuestión, se pudo observar una inquietud por parte de los estudiantes de problematizar mucho más los enfoques y la concepción que se tiene actualmente en las diversas áreas del conocimiento, en particular en la psicología, pues perciben que mucho de lo que se enseña puede estar desactualizado o limitado.

Algo que llama la atención de manera particular es que la concepción que se tiene sobre la cientificidad de los diversos enfoques en la psicología tiene un alto grado de variabilidad en función del grado que está cursando cada estudiante: la hipótesis a este respecto era que el conductismo es el enfoque al que se le atribuye un mayor nivel de cientificidad, en comparación con los demás, y aunque esto fue confirmado con las dos generaciones más avanzadas, la generación de nuevo ingreso, es decir, los estudiantes que concluían apenas su primer año de la carrera, le atribuyen esta cualidad al psicoanálisis,

no ya al conductismo. La justificación que dieron, sin embargo, fue simplemente que se han hecho registros de los hallazgos en sus aplicaciones, aludiendo en un par de casos a la relación que se ha establecido entre el psicoanálisis y las neurociencias. Debido a esto, aquí se hace notar meramente como una curiosidad subjetiva, y no como conclusión ni como generalización.

Un tercer ámbito de análisis se relaciona con la ideología y su influencia en las actividades científicas y académicas. Sobre esta cuestión, el primer aspecto a considerar es la concepción que se tiene sobre la ideología. Aquí hubo quienes la identifican en un sentido gramsciano, es decir, como un conjunto de ideas y preconcepciones sobre el mundo; hubo también quienes la matizan como lo hace Althusser, agregando que dicho conjunto de ideas y preconcepciones dirigen y orientan la práctica cotidiana de las personas (un 81% de los estudiantes respondieron en este sentido en el cuestionario). Sin embargo, nadie en entrevista la identifica exclusivamente con las cuestiones partidistas (en el cuestionario un 15% de la muestra asume esta postura), y la gran mayoría la conciben simplemente como las ideas que tiene cada persona (75% de los estudiantes la conciben de esta manera según los resultados del cuestionario). De manera particular, un par de estudiantes la relacionaron con el pensamiento crítico, pero entendido éste solamente como la forma de pensar de cada persona.

Un caso excepcional fue el de una estudiante a quien *le suena* a un método de investigación, aunque aclaró antes de responder que no conocía el término. Esta última respuesta, sin embargo, deja ver algo interesante, y es que, como ya se vio, existen intereses institucionales de ocultar las grietas en los cimientos de la disciplina psicológica y que ocasionan su estado de crisis. La grieta que evidencia la crítica ideológica –o el simple hecho de enseñar a profundidad lo que es y lo que implica la ideología– es particularmente profunda y, además, como ya se vio con Bourdieu, no es una que les docentes puedan explicitar desde su posición sin poner en riesgo la legitimidad de esa posición.⁵⁹

⁵⁹ Recuérdese la paradoja de Epiménides el embustero [citada en la página 67 del presente trabajo] que surgiría cuando un docente quisiera explicitar la violencia y arbitrariedad que conlleva su práctica pedagógica en el sistema actual.

En este mismo ámbito, a pesar de la (relativamente) vaga noción que se tiene de la ideología, existe una intuición clara respecto a la presencia de esta, así en la enseñanza como en los contenidos enseñados, pues prácticamente todos los estudiantes reconocen que tanto sus docentes, como las y los teóricos que se les presentan, impregnan en su práctica sus propios intereses (en la entrevista, 14 de 16 estudiantes expresaron esto, y en el cuestionario un 68% respondieron en este mismo sentido). Solo dos estudiantes, del total que participó en la entrevista percibe que sus docentes pueden “dejar de lado” sus ideologías a la hora de dar clase (en el cuestionario, cerca del 15% afirmaron que se puede enseñar sin ideología).

En contraste con esto último, aunque no se percibe la ideología como un fenómeno estructural, sino individual, un 77% de quienes respondieron el cuestionario afirman que en su formación como profesionistas, se prioriza la adaptación al orden de cosas establecido, mientras que un 20% respondió de manera neutral. Con esto se puede percibir que existe, en general, una cierta intuición de que a nivel estructural se impone una cierta forma de ideología, aunque no puedan (o no sepan cómo) explicitarla en estos términos.

Respecto a esto mismo, se puede identificar una cierta contradicción en el rol percibido de la psicología, pues si bien la gran mayoría respondió en la entrevista que el trabajo de la psicología es el acompañamiento (en general pasivo, e individualizado) de quienes padecen algún malestar psicológico, y mientras que un 40% de quienes respondieron el cuestionario perciben que la psicología realiza con las personas un trabajo de adaptación a su entorno, hay un 67% que aún declara que la psicología busca el bienestar de las personas. Esto solo puede indicar una de dos cosas: o bien existe una contradicción –que (para fines prácticos) podríamos llamar inconsciente– entre el trabajo de adaptación y la búsqueda del bienestar humano; o genuinamente no se percibe que es el orden de cosas dominante el que en gran medida genera malestar psicológico, con lo que no habría problema con que el trabajo de la psicología sea la adaptación. Ambas situaciones deben ser combatidas.

Otra cuestión en la que existe un acuerdo general es la necesidad de incluir más perspectivas divergentes en el proceso de formación como profesionistas (es decir, perspectivas feministas, decoloniales, o críticas en general), así como incluir de manera

más explícita y detallada la cuestión de la ideología en sentido amplio (un 66% de los estudiantes coinciden con ambas posturas).

El siguiente ámbito que se debe analizar es el proceso en sí de enseñanza-aprendizaje, pues es aquí donde con más facilidad se pueden reproducir lógicas de opresión que corren el riesgo de ser asumidas y luego replicadas en la práctica por los y las futuras profesionistas. Aquí, en el cuestionario un 66% de estudiantes perciben que sus docentes abren espacios para el diálogo y la reflexión, a la vez que un 64% perciben que en su enseñanza se prioriza la pura exposición de contenidos antes que el diálogo reflexivo. La contradicción aquí se resuelve parcialmente al considerar las entrevistas, pues la mayoría de estudiantes que participaron comentan que son solo un par de sus docentes quienes fomentan el diálogo, la discusión y la reflexión, mientras que los y las demás, debido a las materias que imparten (por ejemplo, neuroanatomía o neuropsicología) es más pertinente la exposición que el diálogo. Sin embargo, a pesar de esto último, todos coinciden en que les gustaría que sus docentes busquen e implementen maneras distintas de enseñar esos contenidos, que no se limiten a la exposición con diapositivas.

Finalmente, otra cuestión dentro de este mismo ámbito se refiere a la inclusión de autores y autoras que propongan maneras diferentes (divergentes) de abordar el quehacer de la psicología, y aunque no refieren ninguno o ninguna en particular, sí coinciden en esta inquietud, pues más del 80% tiene la intención de que su ejercicio profesional contribuya a transformar la realidad en la que viven, y el interés de que existan más espacios en los cuales reflexionar sobre el impacto que tiene la psicología en la sociedad.

En términos generales, las respuestas de los y las estudiantes muestran una visión de la psicología en la cual, si bien reconocen algunos elementos contextuales en el desarrollo histórico de la disciplina, tienden a concebir este proceso como lineal y neutral, con escasa referencia a los conflictos sociales, políticos e ideológicos que lo atraviesan. En el ámbito epistemológico, predomina una noción de ciencia aún asociada a la objetividad y replicabilidad de las ciencias naturales, aunque también se encuentran indicios de apertura hacia la idea de métodos múltiples y específicos para las ciencias sociales.

Respecto a la ideología, las y los estudiantes expresan conciencia parcial de su presencia en la psicología y en su formación, pero muchas veces reducen el concepto a un plano muy vago, cotidiano y, en general, puramente individual. Esto genera una tensión importante: por un lado, intuyen que existen intereses y valores detrás de lo que aprenden, pero por otro, carecen de las herramientas conceptuales para expresar esa intuición con claridad. Lo mismo ocurre con la formación y la praxis: identifican desconexiones entre lo aprendido y la realidad social, así como la tendencia a privilegiar la adaptación individual sobre la transformación colectiva, pero no logran enunciar esas críticas de manera clara y articulada, con lo que quedan muchas veces atrapadas en un plano implícito o expresadas solo de manera fragmentaria.

En conjunto, este panorama revela una formación en la que ya emergen inquietudes críticas en el estudiantado, aunque estas se encuentran todavía contenidas o desprovistas de un lenguaje que les permita desplegarse plenamente. Esta dificultad para explicitar lo que ya intuyen no solo señala un límite en su formación, sino que también evidencia una de las contradicciones más profundas de la enseñanza tradicional de la psicología: al reproducir marcos teórico-prácticos que inhiben la crítica, engendran en su interior las condiciones para que ésta aparezca.

Docentes⁶⁰

Para comenzar, las entrevistas con los y las docentes revelan que conciben la historia de la psicología a menudo como un *complemento* de la formación, que permite comprender adecuadamente el presente, mas no necesariamente como un espacio de reflexión y de debate. Se reconocen las distintas etapas por las que ha transitado la disciplina, predominando nuevamente el relato de que se origina en la filosofía –con una

⁶⁰ Realizar el análisis de las entrevistas a docentes implica mucho mayor cuidado. Las respuestas proporcionadas por estudiantes son directas, fácilmente identificables en bloques temáticos, sin demasiados comentarios complementarios, personales o profesionales. Por otro lado, los y las docentes, desde su formación más amplia, desde su experiencia, tienen la posibilidad de aportar contenido valioso para el análisis desde distintos ejes en una sola respuesta. Se procuró, en la medida de lo posible, respetar los bloques temáticos establecidos en el capítulo de Metodología, tal como se hizo para el análisis de entrevistas a estudiantes. Sin embargo, muchas de las cuestiones abordadas por los y las docentes, por el motivo mencionado arriba, requieren contemplarse en ejes de análisis complementarios a los bloques principales.

sola excepción, proveniente de una docente conductista, que reconoce su origen en la medicina– y posteriormente se autonomiza con la llegada de la psicología experimental de Wundt y luego con el psicoanálisis freudiano, que abrió las puertas a una nueva forma de abordar la práctica clínica. Es decir, predomina también entre los docentes el discurso oficial, dejándose de lado la reflexión sobre los procesos históricos que de manera efectiva propiciaron el surgimiento de la psicología como disciplina autónoma.

Sobre esta cuestión, también está muy presente la crítica sobre la inadecuación que poseen algunas teorías del pasado para afrontar los desafíos actuales – en especial después de acontecimientos como la pandemia de COVID-19, que más de un docente señala como punto de inflexión. El pasado, en ese sentido, no se niega, pero sí se declara insuficiente. La historia se percibe más como depósito de herramientas (en ocasiones) obsoletas que como archivo de luchas teóricas vivas y aún presentes.

En muchos casos, lo anterior puede leerse como un mecanismo de defensa: detenerse a examinar críticamente el pasado implicaría también revisar críticamente el presente, y esa revisión amenaza directamente la estabilidad y el estatus, no solo de la psicología, sino también de la profesión docente. Como comenta una de las docentes entrevistadas: “no sé si todos [los docentes] estemos listos para aceptar lo que conlleva que nos cuestionen, porque nos veríamos en vulnerabilidad frente al alumno.” Sobre esto, bien señalaba Bourdieu (1996) que ninguna institución (ni tampoco los agentes educativos que la encarnan) puede poner en duda la validez de lo que enseña, o la suya propia, sin erosionar al mismo tiempo el fundamento que la sostiene y legitima (pp. 51-71). Algo similar ocurre aquí: no se ignora la historia, pero sí se la mantiene a una distancia segura para que no pueda incentivar una reflexión que amenace la disciplina o al sistema. Se nombra la historia, pero no se le permite su plena intervención.

Ahora bien, esta defensa no debe entenderse automáticamente como ingenuidad o apatía, pues a ella se suma una realidad objetiva: la docencia es el medio de subsistencia de muchas personas. Aquí, la “sombria compulsión de lo económico” que mencionaba Eagleton (2021, p. 66) se hace presente, obligando a cumplir programas, finalizar cursos y entregar calificaciones; desincentivando el detenerse a problematizar los fundamentos de lo que se enseña. Buena parte del desinterés por la historia de la psicología ni siquiera

es entonces desinterés real, sino el *instinto* de supervivencia laboral – como señala en entrevista otra docente: “hay instituciones donde está muy marcada esta cuestión de lo que no se puede hablar en clase, y [hacerlo] puede ocasionar que dejes de formar parte del cuerpo docente”. Además, cuestionar y reflexionar sobre los fundamentos de la disciplina, de manera profunda y detallada, implicaría ralentizar los mecanismos de acreditación académica; implicaría alargar el proceso de formación, lo cual es inviable dentro de un sistema educativo, de instituciones universitarias –particularmente aquellas que ofrecen formaciones breves–, que funcionan bajo la lógica neoliberal de la productividad. Así, la historia queda relegada al papel de prólogo decorativo en la exposición de materias, mientras que la práctica docente y la educación universitaria se organizan según las exigencias estructurales de inmediatez en la profesionalización y de “formación profesional en masa” como lo llamara otro docente.

Paradójicamente, mientras el pasado disciplinar es en ocasiones desestimado como *obsoleto*, también se recurre selectivamente a él cuando hace falta justificar la existencia o la validez actual de la psicología como profesión. Se menciona a Pavlov, a Freud o a Skinner no para discutirlos, sino para evidenciar una línea genealógica que demuestre la continuidad de la disciplina. La historia se usa como sello de garantía, no como espacio de debate. Se la enseña por la identidad que otorga, no por el conflicto que conlleva.

Por otro lado, se encuentra también un llamado a la actualización, a dejar atrás “lo que ya no funciona”, pero casi nunca se explicitan los criterios que permitirían discernir lo que debe conservarse y lo que debe descartarse. Se apela al progreso, pero sin proyecto para lograrlo. Aquí, el discurso docente adopta un tono de modernización permanente, pero a menudo se pretende una modernización operativa, instrumental, y no crítica. En términos de Byung-Chul Han (2017), se privilegia la novedad como valor en sí mismo, aunque no exista una verdadera diferencia respecto de lo anterior.

Luego, en la cuestión sobre la epistemología, la psicología se declara de manera casi unánime como disciplina científica; como “ciencia que estudia la conducta (o el comportamiento)”, aunque aquí es importante hacer notar dos cosas. La primera es que la mayoría de los docentes no se contentan con eso, y la mayoría añade que estudia también las emociones, o las relaciones sociales, o incluso los procesos biológicos. La segunda es

que no faltó quien aún proclama que la psicología es la ciencia del alma. A pesar de esto, al menos un par de docentes señalan esta problemática como “la pregunta del millón”, admitiendo la dificultad para responder de manera concisa y coincidiendo con el diagnóstico de Caparrós (1991) sobre el autorreconocimiento de esta crisis estructural de la disciplina. Vale reconocer que en algunas entrevistas se mencionan ciertas problematizaciones particulares al respecto – por ejemplo, un docente señala, saliéndose del esquema, que “para hablar de científicidad habría que definir con claridad desde qué paradigma epistemológico se está hablando”.

Esto muestra de manera general que existe la noción de que la psicología debe ser necesariamente interdisciplinaria, sin embargo, aún existe muy poca claridad al momento de definirla o de explicitar qué estudia, pues si bien es cierto que lo psicológico abarca muchas cuestiones, desde la influencia de las hormonas o de los fenómenos fisiológicos, hasta las relaciones sociales y los procesos internos subjetivos (cognición, emociones, etc.), sería erróneo afirmar por esto (como hace, de hecho, un docente) que la psicología también estudia procesos biológicos, o seguir sosteniendo que estudia *el alma* (como hace otra docente). Aquí, una línea de debate que se puede empezar a sugerir, es concebir la psicología no como disciplina cerrada y ni siquiera científica, sino como campo de deliberación interdisciplinario, atravesado por aportaciones de disciplinas muy diversas (muchas de ellas científicas en el sentido positivista clásico), pero sin que esto implique que ella estudie lo mismo que esas otras disciplinas – es decir, si bien es cierto que las hormonas influyen en lo psicológico, no se sigue de esto que la psicología también abarque la endocrinología; si bien es cierto que las relaciones sociales son profundamente influyentes en lo psicológico, la psicología no es equiparable a la sociología.

Por otro lado, la declaración de científicidad enunciada por prácticamente todos los docentes, funciona más como emblema identitario que como posición epistemológica rigurosa. La ciencia es invocada como sinónimo de método, medición y comprobación, pero en más de un caso se la reinterpreta inmediatamente después en clave subjetiva: la verdadera científicidad de la psicología no estaría en la experimentación y la medición, ni en su posterior verificación, sino en la *conciencia*, en la *reflexión*, o incluso en la *intencionalidad ética* de quien la ejerce. Aquello que en el discurso se sostiene con

lenguaje y sobre una base positivista o empirista, termina siendo justificado con criterios subjetivos y humanistas, lo cual evidencia una fisura profunda entre la científicidad declarada y la científicidad practicada. Aquí, el estatus científico de la psicología constituye más una estrategia de legitimación social, que un criterio de su rigor epistemológico.

Esto es retomado de manera general en dos direcciones distintas. En primer lugar, los docentes expresan la necesidad de defender el estatus científico de la disciplina, pues en la sociedad se ha vuelto muy popular la charlatanería terapéutica (el coaching, el tarot, las constelaciones, las terapias holísticas y alternativas, etc.), además de la usurpación de la práctica psicológica (en particular de la práctica clínica) por profesionistas cuya área de formación es ajena a la profesión psicológica. En pocas palabras, denuncian en general que “ahora todo mundo quiere ser psicólogo”. Esto es completamente razonable, pues la praxis psicológica debería regirse por lineamientos teóricos, metodológicos y éticos racionales, críticos; sin embargo, aquí entra la segunda cuestión, pues aun si se excluye la charlatanería, existen ciertas corrientes típicamente aceptadas dentro del *campo psi* que pecan de ser pseudocientíficas (como el humanismo transgeneracional) o incluso deliberadamente ideológicas (como la psicología positiva), pero que aún son reconocidas y validadas en la mayoría de los ámbitos – quizás con la excepción de la psicología positiva, que es más duramente criticada. Pese a todo, podría decirse que a éstas últimas se les concede una licencia especial (en contraste con la charlatanería) con la única intención de defender una cierta unidad (aunque heterogénea) en dicho *campo psi*. Se produce así una forma de hipocresía epistemológica: se sostiene un lenguaje (aparentemente) científico y objetivo, mientras se opera (en muchos casos) desde la subjetividad acrítica o la ideología. Aquí puede retomarse la crítica de Vygotsky (2022): “el estado de vaguedad en que se halla el lenguaje psicológico revela el estado de vaguedad de la ciencia” (p. 119). En efecto, decir que la psicología es científica porque es consciente de sus implicaciones, podría ser equivalente a afirmar –en otro terreno– que la física es científica porque tiene buenas intenciones.

Otra de las cuestiones más significativas sobre este tema es la idea recurrente de que el conocimiento se descubre y se construye, pero formulada sin precisión teórica. A

menudo se afirma que cada persona descubre algo y luego ella misma construye su forma de entenderlo, como si los procesos de formulación de saberes y conocimientos fueran exclusivamente individuales. Se confunde la ciencia –el saber– con el hecho –el conocimiento–⁶¹, y el hecho con la experiencia subjetiva. Esta individualización del acto cognitivo –muy en línea con el modelo neoliberal que obliga a cada sujeto a autogestionarse (Han, 2023)– borra el carácter social e histórico del conocimiento y del saber, convirtiendo la epistemología en una anécdota personal.

Quizás la contradicción epistemológica más visible en el llamado *campo psi* reside en la coexistencia del principio de que la teoría debe ser base de la práctica, con la defensa simultánea de la adaptación libre e intuitiva tanto de las teorías como de sus métodos a cada caso particular. Se afirma la brecha que existe entre teoría y práctica, pero se justifica que en la práctica se modifique lo teórico según la situación. Esa tensión no es simplemente ingenuidad: permite preservar la autoridad de quien ejerce la psicología. Si la teoría legitima la intervención, pero la subjetividad de cada profesionalista legitima las excepciones, entonces el criterio último no es epistemológico sino subjetivo. La coherencia y el rigor quedan supeditados a la autovalidación del sujeto que decide. Braunstein (2003) lo plantea de manera incisiva al sugerir que la psicología oscila permanentemente entre declararse ciencia y actuar como ideología. Aquí esa oscilación no es excepción: es norma.

Más aún, la apelación a la utilidad y necesidad del pensamiento crítico aparece también atravesada por una contradicción similar. Se declara, por un lado, que el pensamiento crítico consiste en “cuestionar, en intentar ver más allá de lo aparente”, pero por otro lado, se plantea que el pensamiento crítico permite “elaborar estrategias propias para enfrentarse a la vida”, reduciendo así lo crítico a lo adaptativo, y lo epistemológico a lo funcional. La crítica deja de ser un gesto de ruptura frente al orden establecido para convertirse en herramienta de supervivencia individual. Se confunde el pensamiento

⁶¹ Aquí se retoma la distinción operativa formulada en el capítulo de Metodología [pp. 93-94]. El saber se concibe como el conjunto de estructuras históricamente determinadas que posibilitan la producción de sentido y la inteligibilidad de determinados fenómenos. Mientras que el conocimiento se refiere a los enunciados de hecho, que hacen referencia a fenómenos específicos, y postulados dentro de sistemas de saber determinados.

crítico con creatividad o resiliencia. De nuevo, no es un error casual, sino la traducción psicológica de la racionalidad contemporánea en la que el sujeto debe resolver por sí mismo las contradicciones del sistema, pero sin cuestionarlo (Han, 2023).

Después, cuando se interroga a los y las docentes sobre la ideología, lo primero que emerge no es una definición, sino un desplazamiento del foco de atención. Nadie niega su existencia, pero en general no la nombran directamente; se la reconoce como fenómeno general (“claro que hay ideologías en todo”), pero rara vez se admite como principio estructurante de la propia práctica. A pesar de la diversidad de maneras de concebirla, predomina su concepción como formación cultural, como el conjunto de pensamientos, creencias o costumbres que posee cada persona. En algunos casos se señala que esta puede compartirse entre grupos de personas o estar influida por el contexto, en algunos otros se comenta que influye en la manera de actuar de cada persona, pero en general se limita al cómo piensa o a lo que cree cada persona. A esto se encuentran dos excepciones. La primera es una docente que la define como “un conjunto de lineamientos en los que se basa nuestra conducta.” La segunda, es un docente que la concibe, desde una mirada explícitamente marxista, como una forma de conciencia falsa o engañosa, añadiendo que a menudo ésta se afianza en grupos determinados de personas y que conlleva cierto dogmatismo.

Sin embargo, de manera general, la ideología todavía aparece como algo que otros ejercen —los medios, el gobierno, la sociedad—, pero casi nunca como algo que estructura las posiciones del propio sujeto que habla. Se la entiende como una suerte de contaminación externa, un sesgo que afecta a quienes no han despertado aún su capacidad de reflexión crítica. Precisamente por eso, el discurso docente tiende a ubicarse automáticamente fuera de su alcance: “Sí hay ideologías, pero depende de cada quién si se deja influenciar o no”, dice una entrevistada, como si la ideología fuera un fenómeno de voluntad individual y no —como diría Althusser— una estructura inscrita en nuestras prácticas concretas que nos interpela y, al hacerlo, nos constituye como sujetos.

Esta concepción voluntarista tiene un efecto inmediato: la ideología se vuelve sinónimo de opinión. No se la concibe como marco inconsciente de producción de sentido, sino como creencia explícita que cada persona podría escoger o descartar. Desde ahí

resulta sencillo afirmar que la ciencia –y específicamente la psicología– puede mantenerse libre de ideología siempre y cuando se ejerza con objetividad. Una docente lo afirma con tono tranquilizador: “En la sociedad y en las personas siempre va a haber ideologías, pero el trabajo del científico es no dejarse llevar”. Lo que aquí expresa, sin saberlo, es la ideología liberal por excelencia: aquella que cree que el sujeto es una conciencia autónoma capaz de gobernar su propia posición con solo proponérselo. Justo lo que Bourdieu (2006) advertía como la *ilusión escolástica*: pensar que el pensamiento puede suspender las condiciones sociales que lo producen.

Sin embargo, bajo esta confianza superficial en la autonomía del sujeto, emergen conflictos más profundos. Algunos docentes admiten que existen presiones institucionales que moldean su práctica pedagógica: lineamientos curriculares, expectativas administrativas, demandas estudiantiles, precariedad laboral. Una de ellas confiesa que muchas veces “hay que cubrir el programa aunque uno no esté de acuerdo”, otra admite que “a veces hay que callar ciertas críticas para no meterse en problemas”. Ninguna nombra esto como ideología, pero lo es en su forma más concreta: la ideología como obediencia silenciosa. La ideología en la institución no opera imponiendo explícitamente ciertos discursos, sino regulando lo pensable y lo decible. No por azar Freire (1975) advertía que la educación puede ser tanto práctica de libertad como de domesticación; aquí parece afirmarse lo segundo, incluso cuando se predica lo primero.

Uno de los momentos más reveladores aparece cuando se menciona la psicología *popular*, aquella que circula en redes sociales o en la cultura cotidiana mediante frases como *exnovio tóxico*, *pareja narcisista*, *dependencia emocional*, etcétera. En lugar de analizar críticamente la función ideológica de esa *vulgarización* del discurso psicológico –tal como lo hace Jan De Vos (2012) al denunciar la psicologización generalizada como tecnología de control–, una docente reacciona defensivamente declarando: “eso no es psicología”. En lugar de reconocer que gran parte del imaginario social sobre lo psicológico es construido por ese discurso banal, se lo expulsa nominalmente para salvar el prestigio de la disciplina. La estrategia es clara: antes que confrontar la función ideológica de la psicología en la reproducción del orden social, se excluye lo que *no cuenta* como psicología para exculparse. Sin embargo, al ser confrontada nuevamente sobre esta

cuestión, esta docente afirma: “todo lo que se base en un enfoque teórico, es psicología”. Ante esta ambigüedad cabe entonces, todavía, la pregunta: ¿qué criterios se utilizan para decidir cuál enfoque es psicología y cuál no?⁶²

No obstante, en medio de estas estrategias de negación o desplazamiento, comienzan a aparecer fisuras. Una minoría de docentes reconoce abiertamente que toda práctica profesional está atravesada por ideologías – y lo enuncia sin escándalo. “Siempre hay ideología, en cómo nos paramos frente a los alumnos, en lo que elegimos enseñar y lo que omitimos”, señala una con lucidez poco frecuente. Otro afirma con crudeza: “Uno reproduce cosas, aunque no quiera... porque así te formaron a ti”. Estas afirmaciones, lejos de cerrar el problema, lo abren en su dimensión más productiva: no se trata de saber si hay o no ideología, sino de identificar qué ideologías operan y cómo se sostienen incluso cuando creemos estar actuando libremente.

Un poco de la mano con lo anterior, al hablar de la cuestión pedagógica en la formación profesional, emerge un componente ideológico particularmente claro: la autoridad docente. Todos y todas las docentes declaran la importancia de fomentar la crítica y el cuestionamiento en el aula, pero acto seguido reconocen que abrir el aula al cuestionamiento pondría en riesgo no solo el control del grupo, sino la posición y el estatus de los y las docentes. Una entrevistada lo expresa sin rodeos: “No todos están listos para que los cuestionen, porque sentirían que les faltan al respeto”. Bourdieu habría celebrado esta confesión: es la paradoja pedagógica por excelencia. No se puede enseñar la crítica desde una posición que no admite ser criticada (Bourdieu y Passeron, 1996, pp. 52-53). Sin embargo, lejos de problematizar esa contradicción, la mayoría opta por administrarla: se permite cierta crítica, siempre que no amenace la legitimidad del docente, de la institución, o –aún más– de la disciplina psicológica. Con esto, tristemente, se regresa a la situación de enseñar a cada estudiante a pensar “por su cuenta”, pero dentro de límites cuidadosamente establecidos.

Por otro lado, la figura de los y las estudiantes, desde la perspectiva de los docentes, ocupa un lugar ambivalente en esta relación pedagógica. Se les describe como

⁶² Para una elaboración personal de esta cuestión, véase el apartado de Post Scriptum [pp. 122-124.]

apáticos, dispersos, poco comprometidos; en ocasiones se lamenta su “falta de vocación” o su “desinterés genuino por la formación”. Sin embargo, estas afirmaciones conviven con la conciencia de que las instituciones mismas han promovido un modelo de “profesionalización exprés”, donde el objetivo no es formar críticamente a los profesionistas, sino producirles en serie. La crítica se dirige, entonces, simultáneamente hacia arriba y hacia abajo: los y las estudiantes no se involucran activamente en su proceso de formación, pero tampoco se les exige porque hay que cumplir con los indicadores institucionales. Una docente lo resume con resignación honesta: “Hay que cubrir el contenido, aunque uno sepa que no sirve de nada”. La práctica pedagógica se vuelve así un rito burocrático, donde el acto de enseñar se reduce a llenar formularios para que otras personas –autoridades institucionales, organismos de acreditación, padres y madres de familia– crean que hubo aprendizaje.

En al menos una entrevista aparece un diagnóstico aun más crudo: el sistema educativo permite la entrada indiscriminada de estudiantes, pero no establece filtros reales para garantizar que quienes egresen tengan las competencias éticas y críticas necesarias para ejercer la profesión. Aquí se hace visible una intuición importante, aunque no del todo elaborada: que la formación no debería ser solo transmisión de contenidos, sino transformación del sujeto. Ante esto, Bell Hooks (1994) diría que enseñar es siempre un acto político, pero en este contexto la política educativa se reduce a contabilidad institucional. Se exige vocación sin construir condiciones para cultivarla.

En este escenario, el aula aparece como espacio de simulación. Se proclama diálogo, pero se mantiene jerarquía. Se promueve autonomía, pero se impone obediencia. Se habla de pensamiento crítico, pero se reduce a participación controlada. Han (2023) lo habría descrito como pedagogía neoliberal: una libertad vigilada donde el estudiante debe mostrarse activo sin cuestionar realmente la estructura. Aun así, hay algunos docentes que rompen parcialmente el molde y reconocen que su propia práctica está atravesada por contradicciones: “Sé que a veces reproduzco lo mismo que critico... pero ¿qué más hago?”. Esta declaración no es simple resignación; es una amarga toma de conciencia de la estructura, y los límites que impone al desarrollo personal y profesional de los sujetos.

Ahora bien, sobre esta misma cuestión de la práctica docente vale la pena mencionar, e insistir de manera particular sobre una inquietud que atraviesa toda la profesión: la precarización laboral. Esto es tanto una crítica como un lamento, pues existe independientemente del nivel o del tipo de institución en que se enseñe – aunque se reconoce que predomina en instituciones particulares, debido a las políticas empresariales que predominan en este entorno. La mayoría coincide en que el trabajo docente implica un nivel de esfuerzo emocional y material que rara vez es reconocido o remunerado. Desde las planeaciones de clases, hasta la revisión y evaluación de trabajos, son tareas obligatorias, no remuneradas, de los y las docentes. De ahí que otra docente señale con cansancio que “la docencia es un trabajo que nunca se acaba, te demanda día y noche y ni siquiera lo pagan bien”, para luego reafirmar: “aun así amo lo que hago”. La enseñanza, dicen, *consume, cansa*, pero también *sostiene*. Incluso en medio de la precariedad y la fatiga, persiste un gesto de dignidad y de vocación. No romantizan ese desgaste silencioso, pero tampoco lo ignoran. Si algo demuestra este análisis es que los y las docentes reconocen sus contradicciones; las habitan. Y donde hay contradicción, hay posibilidad de transformación.

Yendo un paso más adelante, el discurso sobre la práctica profesional se estructura sobre una tensión constante entre vocación y desgaste, entre el compromiso social y la frustración institucional. Las y los docentes afirman de manera unánime que la psicología debe “servir a las personas, a la sociedad” y “aportar al bienestar colectivo”, pero esa declaración se sostiene más como consigna moral que como definición crítica del lugar que hoy ocupa la disciplina. El rol de los profesionistas aparece definido por su carácter asistencial, pero también por una impotencia implícita: la psicología llega tarde, actúa sobre los efectos y rara vez sobre las causas. O bien, como lo planteó María Xesús Froxán en su ponencia “El papel de la Psicología en el siglo XXI”⁶³: “los psicólogos funcionamos como ‘apagafuegos’, la psicología es como los bomberos que apagan incendios sin poder prevenir que estos ocurran.”

⁶³ Dictada el 29 de octubre del 2025, en el marco del 4 Congreso Internacional de Investigación en Psicología. Crisis Sociales: Reorientaciones teórico-prácticas, organizado por la U.M.S.N.H., en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Aquí la contradicción se vuelve ineludible: se proclama la responsabilidad social de la psicología al mismo tiempo que se admite que, en los hechos, su función principal es adaptativa. “Nuestra tarea es ayudar a que la gente encuentre estabilidad”, dice un docente; “debemos acompañar su proceso para que se integren mejor a su entorno”, dice otra. Castro Orellana (2023) lo formula con precisión al señalar que la psicología –así como otras herramientas asistenciales– funciona como mecanismo de reparación subjetiva para que el orden social no colapse. En otras palabras, parece que se reconoce la psicología (al menos parcialmente) como engranaje de un dispositivo de contención, pero no se permite decirlo abiertamente. Por eso, en lugar de nombrarlo como normalización o reproducción, lo presentan como *compromiso, empatía o humanismo*.

Lo mismo ocurre con la práctica docente, descrita como “agotadora, desordenada y poco reconocida”, pero asumida como “labor necesaria”. No se trata solo de amor al trabajo, sino de imposibilidad de renunciar. “Una se harta, pero sigue”, porque de no hacerlo, se vuelve cómplice. En este punto deja de ser vocación, para convertirse en coacción moral. Y sin embargo, ahí mismo se encuentra la potencia crítica no desarrollada. Como plantean Bourdieu y Wacquant (1995), reconocer la propia posición dentro del campo no implica resignación, sino el punto de partida para una vigilancia crítica del *habitus*. Dicho de otro modo: el *habitus* puede ser también punto de fuga, pero sólo si es nombrado sin rodeos.

En todo caso, lo que revelan las entrevistas es que ninguna de las personas consultadas ignora la dimensión social de su práctica. Todas la invocan. Lo que está en disputa, entonces, no es su existencia, sino su orientación. La psicología puede operar como sostén del *statu quo* –al mantener funcionando a los sujetos para disminuir o mitigar las consecuencias que sus problemáticas o malestares pueden tener en la sociedad– o como cuestionamiento del orden – al generar una lectura crítica de ese malestar para convertirlo en conflicto político. Las entrevistas muestran que, por ahora, predomina la primera función, aunque en cada declaración de vocación laten indicios de la segunda. La pregunta –aún no formulada, pero, en algunos casos, intuida– es si la psicología seguirá siendo administradora del sufrimiento psicológico o si puede convertirse, finalmente, en analizadora y transformadora del sistema que lo produce.

Diálogo crítico

Tanto docentes como estudiantes parecen describir crisis similares dentro de la formación psicológica, pero desde trincheras distintas. Al hablar de la teoría y la práctica, docentes y estudiantes coinciden en que debería existir continuidad entre ambas. Los y las docentes sostienen que la teoría “debe ser base de toda práctica”, aunque luego añadan que hay que “ajustarla intuitivamente” según sea el caso. Los estudiantes, por su parte, denuncian precisamente lo contrario: que la teoría se enseña desligada de la práctica, convertida en simple contenido para evaluación o examen. Lo que para los docentes es flexibilidad epistemológica, para los estudiantes es improvisación pedagógica. Sin embargo, no se trata de dos posiciones incompatibles, sino de la expresión asimétrica de una misma grieta estructural. La formación psicológica oscila entre el manual y el testimonio, entre el tecnicismo y la inspiración personal, y rara vez se detiene a construir espacios reales de reflexión compartida sobre esa tensión.

También en torno al pensamiento crítico emerge un desacuerdo que es, de nuevo, una coincidencia deformada. Los docentes lo definen como la “capacidad de generar estrategias para enfrentarse a la vida”, en cierto modo, lo convierten en una herramienta adaptativa; mientras que los y las estudiantes lo conciben como la capacidad de cuestionar la institución misma, de poner en duda el aula, el programa, al docente. Ambas partes nombran lo crítico, pero lo dirigen hacia lugares opuestos: para una, es desarrollo de la creatividad y la adaptabilidad, pero puede llegar a servir para proteger el *statu quo*; para la otra, implica la posibilidad de subvertirlo. Si se cruzaran esas definiciones, podríamos ver como resultado una intuición pedagógica valiosísima: el pensamiento crítico no debería ser solo adaptación ni solo protesta, sino ejercicio colectivo y dialéctico de desmontaje y reconstrucción del sentido de lo que se aprende.

Lo mismo sucede con la relación pedagógica. Para los docentes, el problema radica en la falta de compromiso y vocación del estudiantado. Dicen con frecuencia que hay estudiantes que “simplemente no se interesan por aprender”, o incluso que (como docentes) “no entienden qué hacen [tales estudiantes] en esa carrera”, no tanto por elitismo cognitivo o académico, sino por la percepción de un desinterés genuino hacia lo que implica la formación y la responsabilidad de quien ejerce la psicología. En cambio, cuando

se escucha a los y las estudiantes, la queja se invierte: no es que en ellos falte vocación, sino que falta pasión en quienes enseñan; no es que el estudiantado *no quiera aprender*, sino que el proceso de aprender se ha vuelto tedioso, se ha convertido en una serie de actividades burocráticas sin sentido, guiadas por docentes cansados y distantes. Paradójicamente, ambas partes reclaman lo mismo –una formación con sentido, que inspire a un compromiso real– pero lo proyectan como carencia de la parte contraria.

Incluso en el plano ético –quizá el más sensible– las divergencias aparentes esconden una coincidencia profunda. Las y los docentes hablan de la ética como compromiso con el otro, con la sociedad, con la profesión. Les estudiantes la mencionan como palabra repetida hasta el desgaste, como consigna solemne que no parece encarnarse en las prácticas reales de evaluación o acompañamiento. Pero, si algo comparten ambas quejas, es el reconocimiento de que la ética tiene que salir del discurso y volver a la práctica. No como normativa exterior, sino como forma comunitaria de estar en el aula y de ejercer la profesión.

En síntesis, cuando se miran lado a lado, docentes y estudiantes parecen reclamar lo mismo, aunque se acusen mutuamente de impedirlo. Aspiran a una formación que no sea trámite, sino experiencia transformadora; a un aula que no sea fábrica de competencias profesionalizantes, sino laboratorio para construir nuevas formas de pensar y de vincularse. Si algo muestra el contraste entre ambas voces no es la necesidad de otorgarle la razón a una o a otra, sino la urgencia de romper con la estructura que las mantiene enfrentadas. La pedagogía, si quiere sostener su aspiración crítica, no puede seguir tratando la educación como transferencia vertical ni como proceso de consumo individualizado. El verdadero punto de ruptura está en pensarla como campo de co-construcción de saberes. No ya un docente que enseña y estudiantes que reciben; sino una comunidad que piensa y reflexiona en conjunto.

4. Consideraciones finales

Resulta fundamental constatar, en primer lugar, la vigencia de las críticas hechas hace casi 100 años por teóricos como Vygotsky, respecto de la falta de un lenguaje técnico propio de la psicología, así como de una definición epistemológica rigurosa. O de las hechas por Holzkamp respecto del intento aún demasiado actual de *despolitización* de la disciplina. O, más recientemente, de las denuncias hechas por Braunstein, Pavón-Cuéllar, Parker y demás colaboradores sobre el papel *ideologizante* de la psicología en el mantenimiento del statu quo dominante en la actualidad.

Luego, el análisis conjunto de docentes y estudiantes muestra que existe una grieta multidimensional –epistemológica, ideológica y pedagógica– que atraviesa la formación en psicología, y que no puede explicarse simplemente en términos de ignorancia o mala voluntad. Al contrario, lo que emerge es una estructura ambivalente, donde los discursos críticos conviven con prácticas conservadoras; donde la apelación a la emancipación se enuncia al mismo tiempo que se reproducen lógicas de adiestramiento. Tanto docentes como estudiantes denuncian la aceleración formativa, la burocratización de la enseñanza, la pérdida de sentido del aprendizaje; pero mientras un lado atribuye el problema a la falta de vocación o de dedicación del alumnado, el otro lo vincula con la despolitización o desgaste de la figura docente. Como se expuso en el apartado anterior, ambos lados están señalando lo mismo desde trincheras distintas (y opuestas): el modelo educativo vigente ha vaciado de sentido el acto de formación y ha convertido la relación pedagógica en mera transacción.

Lo esencial aquí es que esta convergencia no surge de una conciencia compartida, sino de una tensión vivencial contraria. Es aquí donde se revela la raíz del fenómeno: la racionalidad neoliberal ha logrado permear en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto con su discurso del esfuerzo y autogestión individual, como con el de la responsabilización individual. La idea de que *cada quien construye su conocimiento* en el plano formativo, repetida como gesto progresista, coincide con la lógica de que *cada quien debe resolver sus problemas (psicológicos)* en el plano práctico-clínico, y ambas desembocan en la misma conclusión: la subjetividad es una empresa privada. Incluso la crítica –cuando se

llega a formular– aparece desplazada hacia el terreno de lo personal: se invita a cuestionar, sí, pero sin alterar las estructuras; se incita a pensar por uno mismo o una misma, pero solo para adaptarse mejor.

Y, sin embargo, en medio de esta lógica de adaptación, también existen puntos de quiebre. Hay docentes que, aun sin declararse marxistas, hablan de las determinaciones estructurales; estudiantes que, sin conocer a Althusser o a Foucault, intuyen la función disciplinaria de la universidad; testimonios que, incluso cuando aplauden y agradecen la flexibilidad y la libertad de cátedra, dejan ver el hartazgo frente a la precarización de la práctica profesional. Lo que estos discursos manifiestan no es solo contradicción, sino potencial transformador. La intuición crítica existe, aunque aún desordenada, aún sin un lenguaje para articularla.

En este sentido, dos elementos clave emergen en el horizonte de posibilidades para la psicología:

1. La necesidad de construir un lenguaje técnico propio, pues la repetida constatación de que la psicología carece de categorías teóricas rigurosas para describir sus objetos confirma que la disciplina todavía depende de préstamos conceptuales de diversas disciplinas (de la biología, la sociología, la filosofía), o de usos ambiguos del lenguaje cotidiano. Esta carencia no solo dificulta el rigor en algunos desarrollos teóricos, sino que impide articular con precisión las condiciones estructurales de producción del saber psicológico y limita nuestra capacidad para comprender y enunciar críticamente la propia práctica.
2. El paso de una lógica de adaptación hacia una lógica de agencia crítica, pues aunque domina un pensamiento adaptativo –orientado a la resolución individual de problemas–, se identifican voces que conciben la psicología como herramienta de transformación social y de construcción de subjetividades críticas. Con esta transición, se reconoce que la práctica psicológica no debe limitarse a gestionar el sufrimiento y el malestar individuales, sino contribuir a la comprensión y transformación de las condiciones que los producen.

Si algo revela esta investigación es que en la psicología y en su formación profesional no se carece (por completo) de pensamiento crítico, pero sí de los medios para que ese pensamiento se colectivice y se materialice. Las intuiciones críticas, aunque todavía incipientes, apuntan a la posibilidad de repensar la enseñanza y la praxis psicológica desde una lógica comunitaria y emancipadora.

Con esto, el objetivo propuesto en la introducción (indagar en las tendencias ideológicas que sostienen la praxis psicológica y su formación universitaria) queda cumplido en dos sentidos. Por un lado, queda demostrado que siempre existirán ciertas tendencias ideológicas, tanto en la formación como en la praxis psicológica, y que dichas tendencias –sean conscientes o no– no son accidentales ni meramente individuales –aunque se perciban como tales. Por otro lado, se evidencia también que aún predominan ciertos discursos oficialistas que entran en línea con las características de la ideología neoliberal explorada en el marco teórico. Sin embargo, es importante notar que ninguna de estas posiciones es homogénea ni cerrada; todas contienen, incluso en su forma más ingenua, un elemento de conflicto que podría servir para orientar la praxis en un sentido verdaderamente transformador.

En este punto, resulta necesario elevar la pregunta más allá de las influencias ideológicas y dirigirla hacia la psicología como disciplina: ¿tiene sentido seguir preguntando si la psicología *es o no es* ciencia? Quizá esta investigación permite sugerir otra vía: la psicología no puede –ni debería– ser concebida como ciencia en términos clásicos, sino como un campo de debate interdisciplinario atravesado por disputas epistemológicas y sociales, éticas y políticas, históricas y biológicas. La psicología –si quiere realizar y mantener su vocación crítica– debe renunciar a la ilusión de unidad disciplinaria y asumirse como espacio de conflicto racionalmente regulado y necesariamente interdisciplinario, donde teoría y práctica se encuentren en una confrontación dialéctica sostenida. Debe reconocer que es conductismo, sí, pero también es Gestalt y psicoanálisis, así como también neurología, fisiología, sociología, historia y antropología; que puede aspirar al positivismo, pero también debe ser hermenéutica y crítica.

Con esta dirección, el porvenir de la formación psicológica no depende de instalar un nuevo modelo pedagógico ni de elegir entre teoría o práctica, objetividad o subjetividad, rigidez o libertad. Depende, más bien, de producir condiciones para que la experiencia educativa deje de ser una negociación silenciosa entre obediencia y simulación, y se convierta en una comunidad reflexiva donde docentes y estudiantes constituyan roles mutuamente influyentes en un proceso colectivo de reflexión y de co-construcción de saberes; es decir, depende de *re-politizar* la formación. Si algo enseñan estos testimonios es que existe el deseo –aunque disperso– de hacer de la psicología algo más que una profesión de asistencia o corrección conductual: existe el deseo de que sea una actividad de transformación y emancipación.

Que ese deseo cristalice o no en una revolución psicológica efectiva es una cuestión que excede los límites de esta tesis. Pero queda sobre la mesa esta consideración –no como conclusión cerrada, sino como problema que pide continuación–: la psicología no debe elegir entre ser ciencia o ser ideología; debe decidir si quiere seguir siendo instrumento de adaptación o devenir práctica de liberación colectiva. En esa decisión – que no se tomará en congresos ni manuales, sino en el aula, en la consulta, en la palabra dirigida al otro– se juega el sentido de esta disciplina y el de quienes la ejercemos.

Post scriptum

Del análisis de las entrevistas con docentes emerge un tema de particular relevancia, aunque exceda los límites del presente trabajo: el problema de la demarcación disciplinar en psicología. ¿Qué prácticas pueden reconocerse como psicológicas y con qué criterios? El asunto no es meramente conceptual; implica decisiones éticas, políticas e institucionales directamente ligadas a la formación, al ejercicio profesional y a la protección de las personas usuarias.

Hoy coexisten dos fenómenos distintos, aunque entrelazados. Primero, la proliferación de prácticas terapéuticas sin fundamentos teóricos ni metodológicos consistentes –coaching motivacional, constelaciones familiares, tarot, biodescodificación, etc.– que se conciben cotidianamente como alternativas legítimas a la psicoterapia. Dado que carecen de responsabilidad ética, criterios racionales mínimos y mecanismos de control, es lícito clasificarlas como *charlatanería*.

Sin embargo, en segundo lugar tenemos que dentro del propio campo psicológico se libra una lucha entre corrientes con estructuras teóricas internamente coherentes, pero incompatibles entre sí: psicoanálisis, conductismo, humanismo, fenomenología, cognitivismo, constructivismo, etc. Estas diferencias son parte constitutiva de la disciplina; sin embargo, con frecuencia la confrontación epistemológica es reemplazada por una deslegitimación absoluta, particularmente cuando se adopta un modelo cientificista y no ya científico. Bajo ese criterio, tradiciones enteras quedan expulsadas de la disciplina psicológica –como el psicoanálisis o el humanismo– y situadas al mismo nivel que prácticas esotéricas o místicas como las mencionadas en el párrafo anterior. Esta operación borra la historicidad y la complejidad del campo, y confunde la crítica argumentada con el dogmatismo ideológico.

A esta problemática contribuye la formación universitaria, que en ocasiones tiende a presentar versiones simplificadas de los paradigmas: el psicoanálisis reducido a etapas psicosexuales o a las tópicas freudianas; el conductismo a condicionamiento animal; el humanismo a la autorrealización. Esta caricaturización genera incompreensión mutua, refuerza posiciones (cuasi) sectarias y empobrece la discusión disciplinar.

Estas tensiones evidencian que la demarcación no puede resolverse apelando solo a definiciones formales ni a criterios epistemológicos monolíticos. La psicología es un campo atravesado por múltiples tradiciones epistemológicas y por intereses heterogéneos. Aquí resulta útil recuperar la crítica epistemológica de Habermas: una psicología rigurosa no puede reducirse al interés técnico-instrumental (predicción, control, eficacia), sino que debe integrar también el interés práctico-hermenéutico (comprensión del sentido de la experiencia) y el crítico-emancipatorio (análisis y transformación de las condiciones estructurales que generan sufrimiento).

Sostener un único modelo de racionalidad invisibiliza estas dimensiones y conduce a deslegitimar perspectivas no por falta de rigor, sino por no ajustarse al canon hegemónico en la ciencia. La demarcación, por tanto, debe situar y criticar cada enfoque según los distintos modos de racionalidad que lo sustentan. Lo que se acepta o se excluye en la psicología es siempre una decisión normativa sobre qué sujetos, problemas y formas de vida se consideran legítimos, y esto debe poder sustentarse de manera racional y crítica.

Este reconocimiento abre la segunda dimensión del problema: la legitimación institucional.

Mientras la demarcación decide qué saberes *cuentan* o son válidos, la legitimación define quién puede ejercer, bajo qué condiciones y con qué autoridad. Aquí intervienen universidades, asociaciones y colegios de profesionistas, que enfrentan un doble desafío: excluir prácticas fraudulentas sin convertir la regulación en un mecanismo de exclusión ideológica que clausure la pluralidad interna.

En el contexto neoliberal contemporáneo, la legitimación tiende a subordinarse a exigencias de certificación, profesionalización y prestigio orientadas a la empleabilidad. El riesgo de que la regulación se mantenga como un dispositivo corporativo que reproduce el *statu quo*, es que nunca llegue a constituirse en una institución crítica que garantice responsabilidad ética y compromiso social.

Desde una perspectiva habermasiana, la legitimación profesional no puede reducirse a competencias técnicas ni a certificados administrativos. Debe incluir la capacidad de argumentar públicamente las decisiones clínicas, reconocer la dimensión social y política del malestar psicológico y evaluar críticamente las condiciones históricas

de la práctica. La responsabilización ética no puede descansar solo en los y las profesionistas; las instituciones formadoras deben rendir cuentas acerca de los procesos de formación y de subjetivación, así como de las lógicas profesionales que promueven.

Así, la psicología no puede concebirse como un conjunto neutral de técnicas, sino como una praxis social situada. Su tarea no es solo intervenir en efectos individuales, sino también interrogar las condiciones sociales que producen sufrimiento. Por ello, la formación y la regulación profesional deben orientarse a construir subjetividades críticas capaces de intervenir no solamente sobre síntomas, sino también sobre las estructuras que los producen.

En suma, demarcación y legitimación son inseparables: la primera delimita qué prácticas y discursos pueden considerarse psicológicos; la segunda establece quién puede ejercerlos. Ambas están atravesadas por la tensión entre intereses técnico, hermenéutico y emancipador; ambas requieren estar fundadas en una racionalidad crítica que conlleve orientaciones ética y políticamente comprometidas, para evitar que la psicología se reduzca a un dispositivo de adaptación social y, en cambio, pueda operar como praxis transformadora orientada a la liberación de la humanidad.

Epílogo

Al llegar al final de esta investigación, me resulta imposible limitarme a presentar conclusiones técnicas o sistematizaciones formales. Lo que este proceso ha producido – en mí y, me atrevo a decir, también en quienes me acompañaron y participaron en él– va más allá de los marcos académicos con los que empecé. Pues si algo aprendí al escuchar los relatos, dudas y silencios de docentes y estudiantes, es que muchas veces lo más importante no está en lo que se dice, sino en lo que no puede decirse del todo.

Algunas respuestas me marcaron profundamente. Aquella en la que, ante la pregunta de si la sociedad debía transformarse, un docente en entrevista piloto respondió: “Sí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.” Esa frase, con una mezcla de ambigüedad y certeza, condensó algo que me acompañó durante el resto de la investigación: una verdad que no encuentra su forma, pero que insiste. Una certeza sin palabras. Un deseo de transformación que, sin embargo, no logra ser articulado.

Ahí comprendí que no estaba simplemente entrevistando sujetos, sino que me encontraba en los límites de su discurso, en ese punto donde las palabras no alcanzan –o no se alcanzan las palabras–, donde el lenguaje tropieza con lo Real, como diría Lacan. Y que esos tropiezos no eran fallas, sino señales: momentos donde el deseo o la angustia se hacían visibles en su forma más cruda. Estas señales que dejan entrever, a su vez, la ideología subyacente a sus discursos.

También entendí que esto no es solo un problema teórico. Que para muchas personas –docentes en particular– decir ciertas cosas implicaría un riesgo real, tan objetivo como subjetivo. No solamente porque podrían poner en juego su medio de subsistencia, sino porque al poner en cuestión el sistema del que forman parte, se exponen también las estructuras que han sostenido sus trayectorias, sus saberes y conocimientos, incluso sus propias historias de vida. Eso no es cualquier cosa. No se trata ya solamente de una resistencia intelectual, sino de una defensa vital. Decir que “la institución educativa reproduce” desigualdades o injusticias puede ser decir, al mismo tiempo: “yo participé en eso”.

Eso me obligó a revisar mi propia posición. No estoy fuera de esa situación. No soy ajeno a los marcos que critico. Estoy dentro de ellos. Esta investigación no solo me ha enseñado sobre el campo educativo, sino también sobre mí mismo: mis puntos ciegos, mis límites, mis deseos de cambio y mis propias vacilaciones.

Por eso no cierro este trabajo con certezas. Cierro con dudas, pero también con una disposición firme: la de seguir escuchando, incluso cuando lo que se escucha incomoda. La de observar y habitar las grietas, en lugar de intentar taparlas con conceptos.

Porque si algo vale la pena conservar de este proceso, es la posibilidad de alojar el malestar, de no clausurarlo; de dejarlo operar como motor del pensamiento, y quizás también, de transformación.

“El pensamiento crítico corre el riesgo de herir, de desestabilizar. Pero no hay forma de emancipación sin ese riesgo.”

Pierre Bourdieu, *Respuestas. Por una antropología reflexiva*

Apéndice

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ENTREVISTA

Estimado(a) participante:

Se le invita a participar en una entrevista como parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es conocer las inclinaciones personales que influyen en la formación y práctica de estudiantes y docentes de Psicología.

La entrevista tendrá una duración aproximada de 50 minutos y será grabada con fines exclusivos de análisis académico.

Su identidad y la información proporcionada serán tratadas de manera confidencial. Los resultados se utilizarán únicamente con fines académicos y de investigación, asegurando que no se le pueda identificar en los productos finales del estudio.

Su participación es completamente voluntaria y puede negarse a responder cualquier pregunta o retirarse de la entrevista en cualquier momento sin consecuencia alguna.

No se prevén riesgos significativos por participar. Su aporte contribuirá a una mejor comprensión de la relación entre la teoría y práctica de la psicología y el proceso de formación en la carrera.

***Nota:** Solicitar verbalmente el acuerdo con este consentimiento informado y con la participación en la entrevista.*

Investigador(a) responsable: _____

Asunto: Solicitud para investigación en Psicología

[A quien corresponda]

P R E S E N T E

Por este medio, el (la) que suscribe solicita su apoyo para la aplicación de entrevistas a docentes y estudiantes, así como de un cuestionario a estudiantes de la licenciatura en Psicología, con fines investigativos y académicos. El proyecto de tesis se titula: “Tendencias ideológicas de los agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en Psicología”.

La entrevista, dirigida a docentes y a una fracción del estudiantado, busca conocer su experiencia en la formación y el ejercicio profesional; tendrá una duración aproximada de 50 minutos por persona. Se solicita autorización para que 15 estudiantes puedan ausentarse una vez de clase en horario regular, así como para coordinar con docentes la programación de las entrevistas.

El cuestionario consiste en una escala tipo Likert de auto-llenado, con un tiempo estimado de 25 minutos (incluyendo un breve descanso de 3 a 5 minutos), y se aplicará a todo el estudiantado de licenciatura. Se solicita su permiso para utilizar este tiempo durante una clase, con el fin de garantizar la mayor participación posible.

En el protocolo de investigación se incluyen tanto la metodología, como los formatos de consentimiento informado, entrevista y cuestionario.

Sin más por el momento, agradezco su atención y apoyo.

Atte.: _____

Cuestionario de auto-llenado

Indicaciones: Responde cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la siguiente escala:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

Nota: Es sugerible hacer un descanso de 3 a 5 minutos al terminar el bloque 3, antes de comenzar el bloque 4.

Bloque 1: Historia de la psicología

1. La psicología existe como ciencia desde la antigüedad.
2. En clase se ha hablado sobre los conflictos entre las diferentes corrientes psicológicas.
3. Mis docentes me enseñan por qué son válidas las diversas corrientes teóricas.
4. Me han explicado cómo influyó el contexto social en el surgimiento de las diversas corrientes teóricas.
5. Se ha analizado en clase la influencia del contexto económico y político en las teorías psicológicas.
6. Las teorías psicológicas cambian según la época y el contexto en que surgen.
7. La psicología es neutral y no tiene influencias externas.
8. Me han enseñado que las teorías psicológicas pueden ser criticadas o cuestionadas.
9. La psicología se consolidó como ciencia hace relativamente poco.
10. Se nos ha enseñado en clase sobre los autores que han criticado la psicología.

11. Se ha reflexionado en clase sobre el papel que ha tenido la psicología en la organización de la sociedad.

Bloque 2: Concepciones sobre la ciencia

12. En clase hemos hablado sobre las características que debe tener el conocimiento para considerarse científico.

13. La psicología es una ciencia.

14. En clase se nos enseña que existe un solo método científico.

15. La psicología debe respetar el método de las ciencias naturales para ser tomada en serio.

16. El conocimiento científico es neutral y apolítico.

17. La psicología debería ser tan objetiva como la física o la biología.

18. La psicología también puede producir conocimiento válido, aun sin seguir el método científico tradicional.

19. Las ciencias sociales y humanas no pueden evaluarse con los mismos criterios que las ciencias naturales.

20. Es importante que se cuestionen las ideas, métodos y formas de trabajar de la psicología.

21. En clase se enseña sobre el origen de los conceptos de la psicología.

22. Si está en el programa académico, significa que una teoría o materia es válida o importante.

23. Mis docentes fomentan espacios para cuestionar lo que se enseña.

Bloque 3: Ideología y psicología

24. En clase se ha hablado sobre cómo las ideas políticas o sociales pueden influir en las teorías psicológicas.

25. La sociedad siempre ha sido, a grandes rasgos como es ahora.

26. En clase se cuestionan las ideas y valores que hay detrás de lo que nos enseñan.

27. La naturaleza del ser humano es siempre la misma.

28. En mi formación se enfatiza más el estudio del individuo que el de su contexto social.

29. El trabajo de la psicología es ayudar a las personas a adaptarse a su entorno.
30. Es importante hablar sobre las ideas y valores que hay detrás de lo que estudiamos.
31. La naturaleza humana es algo que cambia según cada época histórica.
32. Todas las formas de conocimiento, incluida la psicología, poseen alguna ideología.
33. La psicología debería mantenerse alejada de temas políticos o ideológicos.
34. Me interesa que la psicología ayude a cambiar o mejorar la realidad social.
35. En mis clases se evita hablar de política o de ideología.
36. En mi formación, parece que se defiende más el orden social que el bienestar de las personas.
37. Pienso que muchas veces, los problemas individuales tienen su origen en problemas sociales más amplios.
38. Deberían incluirse más perspectivas divergentes (como el feminismo, la psicología crítica o decolonial) en mi formación.
39. El contexto social y político influye en la formación de quienes se dedican a la psicología.
40. La ideología solo se refiere a asuntos políticos o partidistas.
41. Todas las personas poseen alguna ideología, aunque no siempre la reconozcan.
42. La ideología es un conjunto de ideas que influye en cómo pensamos y actuamos.
43. La ideología está presente en todas las ciencias, incluso en las de la naturaleza.
44. La ideología son las ideas que predominan en una sociedad y que muchas veces aprendemos sin cuestionarlas.
45. Tener una ideología es, en general, algo negativo.

- 46. Se puede enseñar psicología sin ideología
- 47. Me gustaría que en clase se hablara más sobre qué significa *ideología* y cómo se relaciona con lo que aprendemos.

Bloque 4: Enseñanza y formación en psicología

- 48. En clase se nos invita a analizar y reflexionar sobre los temas que estudiamos.
- 49. En muchas clases se prioriza la exposición de contenidos sobre la participación y el diálogo.
- 50. Me siento con confianza para cuestionar lo que se enseña.
- 51. Hemos tenido espacios para hablar sobre conflictos sociales actuales durante nuestra formación.
- 52. En mi formación se nos brindan experiencias prácticas o comunitarias para aplicar lo que se nos enseña.
- 53. Siento que hay una desconexión entre lo que aprendemos y los problemas reales de la sociedad.
- 54. Sería útil que se incluyeran más autores y autoras que cuestionen la forma tradicional de hacer psicología.
- 55. En la carrera se habla sobre el tipo de profesionista que deberíamos llegar a ser.
- 56. Me gustaría que hubiera más espacios para discutir el impacto de la psicología en la sociedad.
- 57. Como profesionista, me gustaría contribuir a transformar la realidad en la que vivo.

Bloque 5: Impacto de/en la praxis de la psicología

- 58. Un buen profesionista debe cuestionar las ideas que se presentan como verdades absolutas.
- 59. Nuestro ejercicio profesional puede reforzar situaciones de injusticia.
- 60. Es importante tener en cuenta las condiciones sociales y económicas en que viven las personas con las que trabajamos.

61. Una práctica ética implica ver particularmente por los grupos sociales oprimidos.
62. En nuestra formación deberían enseñarnos a cuestionar si nuestras intervenciones ayudan a mantener condiciones sociales injustas.
63. Me interesa que mi trabajo como profesionalista contribuya al bienestar colectivo.
64. Una buena ética profesional también significa tomar partido ante las injusticias.
65. Nuestra formación debe incluir herramientas para cuestionar la realidad social.
66. En la carrera se nos prepara más para adaptarnos a lo que ya existe que para transformarlo.
67. Me interesa que mis intervenciones profesionales contribuyan al cambio social.
68. El trabajo de quien ejerce la psicología es también un trabajo social y político.

Entrevista a estudiantes

1. ¿Qué es la psicología? / ¿Cómo la definirías?
2. ¿Cuáles son para ti los antecedentes de la psicología? > ¿Podrías contarme brevemente cual es la historia de la psicología?
3. ¿Recuerdas haber discutido en clase la historia de la psicología más allá de los datos cronológicos? Por ejemplo, ¿se abordaron las tensiones ideológicas o políticas de cada época? > ¿Crees que influyen en el desarrollo de las teorías?
4. ¿Recuerdas si se ha discutido la crítica de la psicología en tus clases? ¿Qué posturas han circulado entre tus docentes o compañeros y compañeras?
5. ¿Conoces autores de la psicología que hayan hecho crítica de ella?
6. Para ti, ¿qué es el pensamiento crítico? > ¿Recuerdas si se ha hablado de esto en clase?
7. ¿Qué entiendes por *ciencia*? > Para ti, ¿qué hace que una disciplina sea científica? > ¿Crees que exista un solo método científico?
8. ¿Es importante que la psicología sea una ciencia? ¿Por qué?
9. ¿Consideras que la psicología es una ciencia? ¿Por qué?
10. En tu formación, ¿algunas corrientes psicológicas se han presentado como *más científicas* que otras? > ¿Recuerdas cuáles? > ¿Se han presentado motivos para considerarla como más científica o válida?
11. ¿Cómo definirías la ideología con tus palabras?
12. ¿Crees que la ideología está presente en la enseñanza de la psicología? ¿De qué manera?
13. ¿Crees que existen influencias ideológicas en los conocimientos de la psicología? ¿Podrías dar algún ejemplo?
14. ¿En tu formación se fomentan espacios para analizar y criticar la sociedad? > ¿Recuerdas algún caso particular?
15. ¿Crees que haya algo en la sociedad actual que deba cambiarse? > ¿Crees que sea un cambio que se pueda lograr? > ¿Crees que desde la psicología se pueda contribuir a ese cambio?

16. ¿Crees que en tu formación se da prioridad al estudio del individuo o de la sociedad? > ¿Crees que el individuo pueda considerarse separado de la sociedad?
17. Según lo que te han enseñado, actualmente ¿de qué se encarga o cual es el trabajo de la psicología en la sociedad? > ¿Tú estás de acuerdo con eso, o crees que debería ser diferente?
18. ¿En tu formación se enseña lo que es *normal* o *sano*? > ¿Qué opinas tú de esa clasificación?
19. ¿Lo que aprendes en la carrera está conectado con los problemas sociales y políticos que te rodean? ¿De qué manera?
20. ¿Crees que el contexto social y político influye en la formación de las y los psicólogos? > ¿Crees que ese contexto pueda influir más adelante en el tipo de profesionalista que se llegará a ser?
21. En tu formación, ¿hay espacios para analizar y criticar la propia práctica de la psicología? / ¿Se transmiten maneras *ya hechas* para ejercerla? > ¿Crees que sea importante hacerlo?
22. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la forma en que se enseña la psicología en la universidad?
23. ¿Crees que es adecuada la forma en la que tus docentes enseñan los contenidos de sus materias? > Si no, ¿qué te gustaría cambiar? > ¿Hay algún otro aspecto de tu formación que te gustaría que fuera diferente?
24. ¿Tus docentes abren espacios para que se cuestione lo que te enseñan? > ¿Tú o tus compañeros buscan esos espacios? > ¿Por qué?
25. A ti, ¿qué tipo de profesionalista en psicología te gustaría llegar a ser? / ¿Qué rol social te imaginas desempeñando como profesionalista?
26. ¿En tu formación les enseñan sobre el manejo de las tecnologías digitales actuales? > ¿Crees que es un tema importante para ver en clases?
27. ¿Sientes que en tu formación se enseña para comprometerte con tu sociedad? > Si no, ¿crees que sea necesario?
28. ¿Crees que como profesionalista deberías preocuparte por los problemas sociales en tu país y en el mundo? ¿Por qué?

29. ¿Hay algo más que te gustaría agregar sobre tu experiencia como estudiante y la forma en que se enseña y vive la psicología en tu facultad?

Entrevista a docentes

1. ¿Cuál es su formación académica o profesional? > ¿En qué áreas de la psicología se desempeña profesionalmente?
2. ¿Cómo ha sido su trayectoria hacia la docencia? > ¿Qué materia(s) enseña actualmente?
3. Para usted, ¿qué es la psicología? / ¿Cómo la definiría?
4. ¿Cuáles cree que sean los orígenes o antecedentes más importantes de la psicología? > ¿Cuál es para usted, brevemente, la historia de la psicología?
5. ¿Cuál es su principal interés u objetivo a la hora de dar su clase? / ¿Busca la memorización de ciertos contenidos, la reflexión, la integración grupal?
6. ¿Cree que el contexto histórico en el que surgen las teorías psicológicas (como el psicoanálisis, el conductismo o el humanismo) influye en su desarrollo?
7. ¿Considera que exista una brecha entre la teoría psicológica que se enseña y su aplicación en la práctica profesional? > ¿Esto influye en su enseñanza?
8. ¿Considera que su enseñanza está guiada por una orientación teórica particular? ¿Cuál?
9. ¿Qué entiende por *ciencia*? / Para ud., ¿qué hace que una disciplina sea científica?
10. ¿Considera que la psicología es una ciencia? ¿Por qué?
11. ¿Qué implicaciones tiene que la psicología se considere (o no se considere) una disciplina científica?
12. Para usted, ¿el conocimiento es algo que se descubre o que se construye?
13. ¿Le parece importante abordar estas cuestiones epistemológicas en sus clases? > ¿Ha notado si sus estudiantes muestran interés o resistencia al abordar estas cuestiones? > ¿Cómo lo gestiona?
14. En este mismo sentido, ¿cree que sea necesario cuestionar la historia de la psicología? >
15. ¿Considera que hay alguna corriente o autor/a que esté injustamente subrepresentado/a o ausente en el plan de estudios actual? ¿Cuál? > ¿Por qué cree que sucede esto?
16. ¿Cómo definiría la ideología con sus palabras?

17. ¿Cree que la ideología está presente en la enseñanza de la psicología? ¿Y en los contenidos que se trabajan en la carrera? > ¿De qué manera?
18. ¿Considera que hay aspectos de la sociedad actual que dificultan el pleno desarrollo de las personas?
Si sí:
 - a) ¿Esto debería ser transformado?
 - b) ¿Cree que como profesionistas podamos o debemos contribuir a esa transformación?
19. ¿Cree que sea importante cuestionar cómo es o cómo se entiende la sociedad en la actualidad? > ¿Percibe, en su experiencia, que en la formación se fomente una reproducción del orden de cosas actual?
20. ¿Le parece que la psicología se centra en trabajar con individuos o con la sociedad? > ¿Cree que el individuo pueda considerarse separado de la sociedad?
21. ¿Qué rol cree que cumple la psicología en la sociedad actual? > ¿Qué opina de la noción popular de que la psicología busca ayudar a las personas a ser funcionales en el sistema, a seguir siendo productivas?
22. ¿Sabe lo que es la psicología crítica? Si sí: ¿qué sabe o qué opina sobre ella?
23. ¿Cómo definiría usted el pensamiento crítico? > ¿Es algo que para usted sea importante enseñar? > ¿Ha encontrado obstáculos para promoverlo en sus estudiantes?
24. ¿Hay algún aspecto de la profesión docente que le gustaría transformar, o con lo que no esté conforme?
25. ¿Cree que en la formación de la psicología se fomente el compromiso con la sociedad? > ¿Esto sucede realmente?
26. ¿Cree que como profesionista de la psicología sea importante interesarse por los conflictos sociales y políticos en el país y en el mundo? > ¿Qué tanto sucede esto realmente?
27. ¿Desea agregar algo más que considere importante y que no se haya abordado?

Referencias

- Adorno, Th. W. (2024) Dialéctica negativa. En Adorno, Th. W. *Obra completa* (vol. 6, pp. 7-373), Akal
- Aguilar Rivero, M. (1984). *Teoría de la Ideología*. Universidad Autónoma de México.
- Althusser, L. (1979). Ideología y aparatos ideológicos del estado. En Althusser, L. *La filosofía como arma de la revolución*. Pasado y Presente.
- Althusser, L. & Balibar, E., (1990) *Para leer El Capital*. Siglo veintiuno editores.
- Althusser, L. (2015) *La revolución teórica de Marx*. Siglo veintiuno editores.
- Aristóteles. (2017). *Metafísica*. Editores Mexicanos Unidos.
- Ayer, A. J. (2018). *El positivismo lógico*. Fondo de Cultura Económica.
- Bachelard, G. (1972). *La formación del espíritu científico*. Siglo veintiuno editores.
- Bhaskar, R. (2008). *A Realist Theory of Science*. Routledge.
- Blanco, J. F. (1995). Lo que hay de ideología en la psicología o, ¿la psicología es ideología? *Informació Psicológica*, (58), 55-60. Recuperado de <https://www.informaciopsicologica.info/revista/article/view/1026>
- Bourdieu, P. (2006). *Meditaciones Pascalianas*. Anagrama.
- Bourdieu, P. (2018). *Bosquejo de una teoría de la práctica*. Prometeo Libros.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1996). *La Reproducción*. Distribuciones Fontamara S. A.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1995). *Respuestas. Por una antropología reflexiva*. Grijalbo.
- Braunstein, N. A., Pasternac, M., Benedito, G., & Saal, F. (2003). *Psicología: ideología y ciencia*. Siglo veintiuno editores.
- Buber, M. (2008). *¿Qué es el hombre?* Fondo de Cultura Económica.
- Bunge, M. (1979). *La ciencia, su método y su filosofía*. El Grafico / Impresores.
- Burman, E. (2008). *Deconstructing developmental psychology*. Routledge.
- Campos, J. G. (2018). *Filosofía de la psicología. Un acercamiento histórico*. Colofón.
- Caparrós, A. (1980). *Historia de la Psicología*. CEAC S.A.

- Caparrós, A. (1991). Crisis de la psicología: ¿singular o plural? Aproximación a algo más que un concepto historiográfico. *Anuario de Psicología*, (51) 5-20. Recuperado de <https://raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/64668>
- Castro Orellana, R. (2023). *Dispositivos neoliberales y resistencias*. Herder.
- Chalmers, A. F. (1999). *What is this thing called Science?* University of Queensland Press.
- Descartes, R. (1971) *Discurso del método y meditaciones metafísicas*. Editora Nacional.
- de Vos, J. (2012). *Psychologization in times of globalization*. Routledge.
- de Vos, J. (2013). *Psychologization and the subject of late modernity*. Palgrave Macmillan.
- del Cueto, J. D., & Scholten, H. (2003). Ideología, psicología y psicoanálisis (1969-1972). *Anuario de Investigaciones*, XI, 469-477.
- Eagleton, T. (2021). *Ideología*. Paidós.
- Foucault, M. (1976). *Vigilar y castigar*. Siglo veintiuno editores.
- Foucault, M. (1984). *Enfermedad mental y personalidad*. Paidós.
- Foucault, M. (2005). *Historia de la sexualidad 1: La voluntad de saber*. Siglo veintiuno editores.
- Foucault, M. (2008). *Las palabras y las cosas*. Siglo veintiuno editores.
- Foucault, M. (2023). *Nacimiento de la biopolítica*. Fondo de Cultura Económica.
- Freire, P. (1975). *Pedagogía del Oprimido*. Siglo veintiuno editores.
- Freud, S. (1929). *El Malestar en la Cultura*. Biblioteca Libre Omegalfa.
- González Butrón, M. A., Gamboa Solís, F. d., Blanco Sixtos, S., & Capulín Arellano, M. C. (2017). Saberes despojados y despertar político de las mujeres en Latinoamérica: una revisión feminista de los paradigmas científicos, del patriarcado y del capitalismo. En Pavón-Cuéllar, D. (coord.), *Capitalismo y psicología crítica en Latinoamérica: del sometimiento neocolonial a la emancipación de subjetividades emergentes* (págs. 197-221). Kanankil.
- Gramsci, A. (1975). *Cuadernos de la cárcel: Los intelectuales y la organización de la cultura*. Juan Pablos Editor S. A. .
- Gramsci, A. (1975). *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*. Juan Pablos Editor.

- Grondin, J. (2002). *Introducción a la hermenéutica filosófica*. Herder.
- Habermas, J. (2013). *Ciencia y técnica como "ideología"*. Tecnos.
- Habermas, J. (2023). *Conocimiento e interés*. Taurus.
- Han, B.-C. (2017). *La sociedad del cansancio*. Herder.
- Han, B.-C. (2023). *Psicopolítica*. Herder.
- Hegel, G. W. (1987). *Fenomenología del Espíritu*. Fondo de Cultura Económica.
- Hessen, J. (2009). *Teoría del Conocimiento*. Porrúa.
- Holzkamp, K. (2015). *Ciencia Marxista del Sujeto*. La Oveja Roja.
- Hooks, B. (1994). *Teaching to transgress*. Routledge.
- Horkheimer, M. (2000). *Teoría tradicional y teoría crítica*. Paidós.
- House, E. R. (2000). *Evaluación, ética y poder*. Morata.
- Kant, I. (2005). *Crítica de la razón pura*. Taurus.
- Keast, S. (2020). Psychology education and the neoliberal episteme in Australia. *Theory and Psychology* 30 (4), 507-527, <https://doi.org/10.1177/0959354320926574>
- Kuhn, T. S. (2013). *La Estructura de las Revoluciones Científicas*. Fondo de Cultura Económica.
- Lazo Martínez, C. E., Sahagún Padilla, M. A., & Vacio Muro, Ma. A. (2023). Relaciones entre el capitalismo neoliberal y la educación universitaria de la psicología: un panorama crítico del estado del arte. *Teoría y crítica de la psicología* 19, 29-47, Recuperado de <https://www.teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/415/375>
- Lenin, V. I. (1974). *Materialismo y empiriocriticismo*. Ediciones en Lenguas Extranjeras.
- Lenin, V. I. (1975). ¿Qué hacer? En Lenin V. I., *Obras Escogidas en Doce Tomos* (Vol. 2, pp. 1-189). Progreso.
- Limoeiro Cardoso, M. (1975). *La ideología dominante*. Siglo veintiuno editores.
- Macfarlane, A. (1978) *The Origins of English Individualism*. Basil Blackwell.
- Mardones, J. M., & Ursua, N. (1999). *Filosofía de las ciencias humanas y sociales*. Ediciones Coyoacán S. A. de C. V.
- Marx, K. (1986) *Manuscritos económico filosóficos de 1844*. Enlace (Coed. Grijalbo)

- Marx, K. (2008). *Contribución a la crítica de la economía política*. Siglo veintiuno editores.
- Marx, K., & Engels, F. (1970a). *La ideología alemana*. Pueblos Unidos (Coed. Grijalbo).
- Marx, K., & Engels, F. (1970b). Tesis sobre Feuerbach. En Marx, K., & Engels, F. *La ideología alemana*. Akal
- Parker, I. (2010). *La psicología como ideología. Contra la disciplina*. Catarata.
- Parker, I. (2014). *Psychology after the crisis*. Routledge.
- Pavón-Cuellar, D. (2012). Nuestra psicología y su indignante complicidad con el sistema. *Teoría y Crítica de la Psicología* 2, 202-209. Recuperado de <https://www.teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/97/78>
- Pavón-Cuellar, D. (2019). *Psicología Crítica*. Editorial Itaca.
- Pavón-Cuellar, D. (2025). *Psicología Crítica*. Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.
- Platón. (1998). *Diálogos*. Distrito Federal, México: Porrúa.
- Politzer, G. (1964). *Crítica de los Fundamentos de la Psicología y el Psicoanálisis*. Escorpio.
- Politzer, G. (1972). *Crítica de los fundamentos de la psicología y el psicoanálisis*. Martínez Roca S. A.
- Politzer, G. (2023). *Principios Elementales y Fundamentales de Filosofía*. Akal.
- Raso, A. (2020). Standardization in education, a device of Neoliberalism. *Journal for Critical Education Policy Studies (JCEPS)* 18 (2), 227-243 Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/344498137_Standardization_in_education_a_device_of_Neoliberalism
- Ruiz, L., & Treviño, A. (21 de Marzo de 2025). Neoliberalismo: ¿Se acabó? *Otro Podcast Progre*. Spotify. <https://open.spotify.com/episode/3iMG2GCenoECoMvMv02CG2?si=tCDzYXmsSCaoqkEeZtJmzg>
- Sánchez, J. A. (2018). *Código de ética de las y los psicólogos mexicanos*. FENAPSIME.
- Sheldon, W. H. (1940) *The Varieties of Human Physique: An Introduction to Constitutional Psychology*. Harper

- Sociedad Mexicana de Psicología. (2009). *Código Ético*. Trillas.
- Ursua, N., Ayestarán, I., & González, J. d. (2004). *Filosofía crítica de las ciencias humanas y sociales*. Ediciones Coyoacán S. A. de C. V.
- Vásquez, C. Q., & Murueta, M. E. ((s. f.)). *Código Ético del Psicólogo*. AMAPSI. Recuperado de <https://amapsi.org/codigo-tico-del-psicologo/>
- Vygotsky, L. S. (2022). *El significado histórico de la crisis en psicología*. IPS.
- Wallerstein, I. (1996). *Después del liberalismo*. Siglo veintiuno editores.
- Žižek, S. (2010). *En defensa de la intolerancia*. Sequitur (Diario Público).
- Zolkower, M. D., Ferrer, C. C., Gonik, A. P., & Grillo, S. A. (2021). Aportes de Psicología Social para pensar lo ideológico en las prácticas profesionales. *7a Jornada de Investigación en Psicología* (págs. 1-21). Facultad de Psicología - Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Recuperado de https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/153669/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y